

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

Sahibi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adına

Dr. Ahmet Fayik Öner

Editör

Dr. Hakan Çankaya

Editör Yardımcıları

Dr. İrfan Bayram

Dr. İsmail Katı

Dr. Nejmi Kıymaz

Dr. Serhat Avcu

Dr. Sıddık Keskin

Yayın Kurulu

Dr. Halil Özkol

Dr. İlhan Geçit

Dr. M. Kasım Karahocagil

Dr. Oğuz Tuncer

Dr. Yasemin Usul Soyoral

Dr. Zehra Kurdoğlu

Teknik Sorumlu: Zöhre Öztürk **Baskı Tarihi:** Ocak / 2015 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizininde İndexlenmektedir

VAN TIP DERGİSİ

Bilimsel Danışma Kurulu (Alfabetik Sırayla)

Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Celal Bayar)
Dr. A. Cumhur DÜLGER (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Faik ÖNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Faruk KIROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Abbas ARAS (Yüzüncü Yıl)
Dr. Abdulaziz GÜL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Abdurrahman ÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adem AYDIN (Necmettin Erbakan)
Dr. Adem GÜNGÖR (Ankara)
Dr. Adnan OKUR (Atatürk)
Dr. Adnan SEYREK (Fırat)
Dr. Ahmet BAŞOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet BAYDIN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet ÇEKİRDEKÇİ (Kocatepe)
Dr. Ahmet DEMİRKAZIK (Ankara)
Dr. Ahmet KAHRAMAN (Mustafa Kemal)
Dr. Ahmet ÖZBEK (Atatürk)
Dr. Ahmet ÖZEL (Selçuk)
Dr. Akın AKTAŞ (Atatürk)
Dr. Aktan KARAHAN (Mersin)
Dr. Aktün EVİNÇ (Ege)
Dr. Ali İrfan BARAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali DOĞAN (Antalya)
Dr. Ali Kemal GÜR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali GÜR (Gaziantep)
Dr. Ali KOLUSARI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali TELLİ (Ege)
Dr. Alp DEMİRELLER (Ankara)
Dr. Alpaslan YAVUZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Alpay ÇELİKER (Hacettepe)
Dr. Alper CAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Alper Sami KUNT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aslan OĞUZ (Erciyes)
Dr. Ata Nevzat YALÇIN (Akdeniz)
Dr. Atilla KÖKSAL (Osmangazi)
Dr. Aydemir ÖLMEZ (Mersin Üniv.)
Dr. Aydın BORA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın HİM (Ondokuz Mayıs)
Dr. Aydın ŞENCAN (Celal Bayar)
Dr. Aydın TÜRKMEN (İstanbul)
Dr. Aysel MİLANLIOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aysel SÜNNETÇIOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayhan KAMANLI (Fırat)
Dr. Ayhan SARITAŞ (Düzce)
Dr. Ayla TÜR (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ayşe KAFKASLI (İnönü)
Dr. Ayşe GÜLER (Mustafa Kemal)
Dr. Ayşe Serap KARADAĞ (İstanbul Medeniyet)
Dr. Ayşe Serap BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşe YÜKSEL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşegül ERDEMİR (Uludağ)
Dr. Ayşegül KUNT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aytaç AKYOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aytekin OĞUZ (İstanbul)
Dr. Aytağ ATICI (Mersin)
Dr. Aziz SÜMER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Azzam DEMİREL (Atatürk)
Dr. Babür KÜÇÜK (Ankara)
Dr. Banu KURAN (Şişli Etfal)
Dr. Barış OTLU (İnönü)
Dr. Başar CANDER (Selçuk)
Dr. Bekir ATİK (İstanbul Medeniyet)
Dr. Belgin BAMAÇ (Kocaeli)
Dr. Berna ARDA (Ankara)
Dr. Berrin CEYHAN (Marmara)
Dr. Bülent BAYSAL (Selçuk)
Dr. Bülent ERBAY (Ankara)
Dr. Bülent KARCİ (Ege)

Dr. Bülent MÜNGEN (Fırat)
Dr. Bülent ÖZBAY (Sıdkı Koçman)
Dr. Bülent TIRAŞ (Gazi)
Dr. Bülent TOPUZ (Pamukkale)
Dr. Bünyamin SERTOĞULLARINDAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Celal KATI (Ondokuz Mayıs)
Dr. Cemal GÜNDOĞDU (Atatürk)
Dr. Cengiz DEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Cengiz TÜRKAY (Akdeniz)
Dr. Cihangir AKGÜN (İstanbul Medipol Üniv.)
Dr. Cengiz YAKINCI (İnönü)
Dr. Cihat ÜNLÜ (Bakırköy Acıbadem İstanbul)
Dr. Coşkun YORULMAZ (Cerrahpaşa)
Dr. Çağatay ÜSTÜN (İzmir)
Dr. Çetin EROL (Ankara)
Dr. Çetin Refik KAYAOĞLU (Atatürk)
Dr. Dağhan IŞIK (İzmir Katip Çelebi)
Dr. Doğan CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dolunay ODABAŞI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dursun BUĞRA (İstanbul)
Dr. E. Emin ÜSTÜN (Ege)
Dr. Emel ULUPINAR (Osmangazi)
Dr. Ender ERDOĞAN (Selçuk)
Dr. Enis ÖZYAR (Hacettepe)
Dr. Ensar BAŞPINAR (Sinop)
Dr. Esin KARLIKAYA (Trakya)
Dr. Ercan KIRIMI (Lokman Hekim)
Dr. Ercan TUTAR (Ankara)
Dr. Erdal TUNCER (Ankara)
Dr. Erdal PEKER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erdem DİKER (Ankara)
Dr. Erdem SÜRÜCÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erhan VAROĞLU (Atatürk)
Dr. Erkan DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erol EGELİ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Erol KİSLİ (Cumhuriyet)
Dr. Erol MİR (Celal Bayar)
Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)
Dr. Ertan TATLICIOĞLU (Gazi)
Dr. Ertuğrul ERTAŞ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Fahri OVALI (İstanbul)
Dr. Faruk ÖZER (Selçuk)
Dr. Fatma GÖÇER (Atatürk)
Dr. Fatma Hüsnüye DİLEK (Kocatepe)
Dr. Fehmi DÖNER (Bursa)
Dr. Feza OTAĞ (Mersin)
Dr. Fikret İLERİ (Gazi)
Dr. Fikri İÇLİ (Ankara)
Dr. Filiz ÇAY ŞENLER (Ankara)
Dr. Fuat SAYIR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Füsün ŞAHİN (Pamukkale)
Dr. G. Şen MUTLU (Akdeniz)
Dr. Gökhan OTO (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gökhan YILMAZER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gülay BULUT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gülay KINIKLI (Ankara)
Dr. Gülgün ENGİN (İstanbul)
Dr. Günter HAFİZ (İstanbul)
Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ankara)
Dr. H. Bülent ÜNER (İstanbul. Adli Tıp Enstitüsü)
Dr. H. Cemal KAHRAMAN (Erciyes)
Dr. H. Güler ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Habib EMRE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haldun GÜNER (Gazi)
Dr. Haldun Şükrü ERKAL (İnönü)
Dr. Halil ARSLAN (Yıldırım Beyazıt)
Dr. Halil BAŞEL (Bezmi Alem)
Dr. Halil ÖZKOL (Yüzüncü Yıl)

Dr. Halis DOKGÖZ (Mersin)
Dr. Harika ÇELEBİ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Harun DOĞRU (Süleyman Demirel)
Dr. Hasan KOÇ (Selçuk)
Dr. Hakan ÇANKAYA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan KUTLAY (Ankara)
Dr. Hakan LEBLEBİCIOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Hakan USLU (Atatürk)
Dr. Hakan Hamit ALP (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakkı GÖKBEL (Selçuk)
Dr. Hakkı ÖNÇAĞ (Ege)
Dr. Hakkı ŞİMŞEK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hanzade DOĞAN (İstanbul)
Dr. Hasan Ali GÜMRÜKÇÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hasan EKİM (Bozok)
Dr. Hasan OĞUZ (Selçuk)
Dr. Hasan YILMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haşim ÇAKIRBAY (Karadeniz Teknik)
Dr. Hayrettin AKDENİZ (İzlet Baysal)
Dr. Hayrettin KARA (İstanbul)
Dr. Hayriye GÖNÜLLÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan ÖZKARDEŞ (Başkent)
Dr. Hatice UCE ÖZKOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hülya GÜNBATAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hülya ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin Avni ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÇAKSEN (Selçuk)
Dr. Hüseyin DİNDAR (Ankara)
Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÖZ (İstanbul)
Dr. Hüseyin VURAL (Harran)
Dr. Hüseyin BEĞENİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüsnü ÇAĞLAR (Celal Bayar)
Dr. Hilmi KOCAOĞLU (Ankara)
Dr. Hilmi Serdar İSKİT (Çukurova)
Dr. Işık TUĞLULAR (Ege)
Dr. İ. Hakkı AYDIN (Atatürk)
Dr. İbrahim ECE (Yüzüncü Yıl)
Dr. İbrahim HAZNEDAROĞLU (Hacettepe)
Dr. İbrahim TEKEOĞLU (Sakarya)
Dr. İbrahim Halil YAVUZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. İdris ŞAHİN (İnönü)
Dr. İlham SABUNCU (Osmangazi)
Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU (Osmangazi)
Dr. İlhan GÖLBAŞI (Akdeniz)
Dr. İlker ÖKTEN (Ankara)
Dr. İlhan GEÇİT (Yüzüncü Yıl)
Dr. İpek CİNGİ (Osmangazi)
Dr. İrfan BAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. İslam KAKLIKKAYA (Karadeniz)
Dr. İsmail BALIK (Ankara)
Dr. İsmail GÜLŞEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. İsmail KATI (Gazi)
Dr. İsmail KÜLAHLI (Erciyes)
Dr. İsmail MERAL (Vakıf Gureba)
Dr. İsmet ALKIŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. İsmet AYDOĞDU (İnönü)
Dr. İsmet BAYRAMOĞLU (Gazi)
Dr. İsmet DÖKMECİ (Trakya)
Dr. Kaan DEMİRÖREN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Kadir CEYLAN (Selçuk)
Dr. Kazım ŞENEL (Atatürk)
Dr. Kemal AĞENGİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Kemal BENLİ (Hacettepe)
Dr. Kemal NAS (Dicle)
Dr. Kemal GÖRÜR (Mersin)
Dr. Kenan HASPOLAT (Dicle)
Dr. Köksal YUCA (Selçuk)

Dr. Kubilay UZUNER (Osmangazi)
Dr. Kunter YÜCE (Hacettepe)
Dr. Kürşat UZUN (Selçuk)
Dr. Levent ALİMGİL (İstanbul)
Dr. Levent ELBEYLİ (Gaziantep)
Dr. Levent EDİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Lokman SOYORAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Lokman ÜSTYOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Lütfiye KAMİL (Ege)
Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU (İzmir Katip Çelebi)
Dr. M. Akif KARAN (İstanbul)
Dr. M. Çetin KOTAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Deniz BULUT (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Derya ONUK (Atatürk)
Dr. M. Fethi CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Levent ALİMGİL (Trakya)
Dr. M. Ramazan ŞEKEROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Reşit ÖNCÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Tayyip KADAK (Cerrahpaşa)
Dr. Mahmut ALPAYCI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mahmut AŞİRDİZER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mahmut SÜNNETÇİOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mahfuz TURAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mansur KAMACI (Ankara)
Dr. Maruf NART (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ASLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ARSLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet BAKKALOĞLU (Hacettepe)
Dr. Mehmet BEKERECİOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet KABUKÇU (Akdeniz)
Dr. Mehmet KABA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet KARA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet KORKMAZ (Celal Bayar)
Dr. Mehmet MELEK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet SELÇUKİ (Celal Bayar)
Dr. Mehmet TAŞPINAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet TARAKCIOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet MELLİ (Ankara)
Dr. Mehmet YENİTERZİ (Selçuk)
Dr. Mehmet YILDIZ (Karadeniz)
Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Dicle)
Dr. Meltem SERİN (İnönü)
Dr. Mehmet Ali VARDAR (Çukurova)
Dr. Mehmet Ata GÖKALP (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Fatih GARÇA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Şah TOPÇUOĞLU (Çukurova)
Dr. Mertihan KURDOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mesut GARİPARDIÇ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muhit ÖZCAN (Ankara)
Dr. Muhammet Bilal ÇEĞİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muhammed BATUR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat AKSU (Adnan Menderes)
Dr. Murat ATMACA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat TUNÇ (İstanbul)
Dr. Musa ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat TURGAY (Ankara)
Dr. Murat TOPRAK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat Çetin RAĞBETLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa ALTINDIŞ (Afyon)
Dr. Mustafa GÖZ (Harran)
Dr. Mustafa GÜNEŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa GÜVEN (Çanakkale Onsekiz Mart)
Dr. Mustafa ERKAN (Erciyes)
Dr. Mustafa IZMİRLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa KİBAR (Çukurova)
Dr. Mustafa KÖSEM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa KÜÇÜKAYDIN (Erciyes)
Dr. Mustafa PAÇ (Ankara Yüksek İhtisas)
Dr. Mustafa SARSILMAZ (Fırat)
Dr. Mustafa TUNCER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa YILDIZ (Fırat)
Dr. Mustafa YÜKSEL (Marmara)
Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muzaffer ESKİOCAK (Trakya)
Dr. Münacettin CEVİZ (Atatürk)
Dr. Müntecep AŞKER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nadir ARICAN (İstanbul)
Dr. Nahide KONUK (Ankara)
Dr. Nazım BOZAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Namık DELİBAŞ (Süleyman Demirel)
Dr. Necmettin AKDENİZ (Atatürk)
Dr. Nedim SAVACI (Selçuk)
Dr. Nedret KILIÇ (Gazi)
Dr. Nejat AKALAN (Hacettepe)
Dr. Nejmi KIYMAZ (Akdeniz)
Dr. Necip PİRİNÇÇİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Necat KOYUN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nesrin CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nihat DEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Numan ÇİM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nurettin CENGİZ (Sakarya)
Dr. Nurhan ERGINAR (İstanbul)
Dr. Nuriye METE (Dicle)
Dr. Nurullah YÜCEER (Dokuz Eylül)
Dr. Oguz POLAT (Marmara)
Dr. Oğuz TUNCER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Okan ARIHAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Orhan ÖZGÖZTAŞI (Gaziantep)
Dr. Osman Nuri DİLEK (Kocatepe)
Dr. Orhan DENİZ (Atatürk)
Dr. Orhan ÖZCAN (Uludağ)
Dr. Osman ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ömer TAŞER (İstanbul)
Dr. Ömer ÇALKA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ömer GÜVEN (İstanbul)
Dr. Ömer KURTIPEK (Gazi)
Dr. Önder ARSLAN (Ankara)
Dr. Özcan HIZ (Samsun)
Dr. Özkan TARNAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Özkan YILMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Özlem SARIKAYA (Marmara)
Dr. Öztekin OTO (Dokuz Eylül)
Dr. Özgür DÜNDAR (Gata)
Dr. Özgür KEMİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Pınar GÜZEL ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Rağıp BALAHOROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ESEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ÜSTÜN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Recep İŞİK (Dicle)
Dr. Recep MEMİK (Selçuk)
Dr. Recep YILDIZHAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Refah SAYIN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi ÇEVİK (Dicle)
Dr. Remzi ERTEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi KIZILTAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi SAĞLAM (Fatih)
Dr. Rıfki ÜÇLER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi KARADAĞ (İstanbul Medeniyet)
Dr. Salim BİLİCİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salih ÇETİNKURŞUN (Afyon Kocatepe)
Dr. Sadık GÖRÜR (Mustafa Kemal)
Dr. Sadettin ÇALIŞKAN (Süleyman Demirel)
Dr. Selami EKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salim DÖNMEZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salih ÖZGÖÇMEN (Kayseri)
Dr. Said BODUR (Selçuk)
Dr. Sait BİLGİÇ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Sait KAPICIOĞLU (Karadeniz Teknik)
Dr. Sait KARAKURT (Marmara)
Dr. Savaş GÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Saliha KARATAY (Atatürk)
Dr. Sedat KADANALI (Atatürk)
Dr. Selim KURTOĞLU (Erciyes)
Dr. Selvi AŞKER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Servet KAVAK (Muğla)
Dr. Serap GÜNEŞ BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Serkan DAĞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Serhat AVCU (Gazi)
Dr. Selçuk DUMAN (Selçuk)
Dr. Sermet KOÇ (Cerrahpaşa)
Dr. Semih DİYARBAKIRLI (Atatürk)
Dr. Serdar YÜCE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Serdar NECMİOĞLU (Dicle)
Dr. Sezen KOŞAY (Ege)
Dr. Sıddık KESKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Sinan AKBAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Suzi DEMİRBAĞ (Gata)
Dr. Sultan KABA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Süleyman KUTLUHAN (Süleyman Demirel)
Dr. Sevedgül KARADAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Semra ATALAY (Ankara)
Dr. Serkan AKDAĞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Süleyman KAPLAN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Süleyman ÖZEN (Mevlana)
Dr. Süleyman PIŞKIN (Trakya)
Dr. Ş. Korur FİNCANCI (İstanbul)
Dr. Şamil ECİRLİ (Selçuk)
Dr. Şahnur ŞENER (Gazi)
Dr. Şahin AKSOY (Harran)
Dr. Şenol YAVUZ (Bursa)
Dr. Şefik DURSUN (İstanbul)
Dr. Şefik HOŞAL (Hacettepe)
Dr. Şehmuz ÖLMEZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Şinasi ÖZSOYLU (Fatih)
Dr. Şükran SEVİMLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Tahir ÇAKIR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Talip GÜL (Dicle)
Dr. Tekin YAŞAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Temel DAĞOĞLU (İstanbul)
Dr. Tefvik CENGİZ (Ankara)
Dr. Temel TOMBUL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Tolga DAGLI (Marmara)
Dr. Tuncay ÇOLAK (Kocaeli)
Dr. Tuncay ÖZGÜVENEN (Çukurova)
Dr. Turgay ÇELİKEL (Marmara)
Dr. Turhan ECE (İstanbul)
Dr. Ufuk ÇOBANOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ufuk ŞAKUL (Ankara)
Dr. Uğur ÇEVİKBAŞ (İstanbul)
Dr. Uğur TÜRKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Uğur GÖKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ümit BİÇER (Kocaeli)
Dr. Ünal ZORLUDEMİR (Çukurova)
Dr. Vedat ÇİLİNGİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Vural POLAT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasin TULLUCE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yaşar CESUR (Mezmiâlem)
Dr. Yasemin BAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin BULUT (Fırat)
Dr. Yasemin USUL SOYORAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin İŞİK KARCİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin GÜNAY BALCI (Osmangazi)
Dr. Yavuz SELVİ (Selçuk)
Dr. Yeltekin DEMİREL (Cumhuriyet)
Dr. Yeşim ÇETİNKAY ŞARDAN (Hacettepe)
Dr. Yılmaz ŞAHİN (Erciyes)
Dr. Yusuf DEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yusuf KEMALOĞLU (Gazi)
Dr. Yusuf ÜSTÜN (İnönü)
Dr. Yücel ANADOL (Ankara)
Dr. Yücel YAVUZ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Zafer AKAN (Celal Bayar)
Dr. Zeki YILDIRIM (İnönü)
Dr. Zerrin ÖZKÖSE (Gazi)
Dr. Zeynep TAŞ CENGİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Zehra KURDOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ziya KAYGISIZ (Osman Gazi)

VAN TIP DERGİSİ YAZIM KURALLARI

1. 'Van Tıp Dergisi', Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli bilimsel yayın organıdır ve üç ayda bir olmak üzere yılda dört sayı çıkar, bu bir cilt olarak yayınlanır.
2. Bu dergide, sağlık bilimlerinin değişik disiplinlerinde yapılmış klinik ve deneysel araştırma yazıları, derleme yazıları, olgu sunumları ve editöre mektuplar yer alır. Derginin amacı, tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri ve çalışmalarını aktarmak ve bilim dünyasına katkıda bulunmaktır.
3. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Türkçe yazıların Türk Dil Kurumu Sözlüğüne ve Yeni Yazım Kılavuzu'na uygun olması gerekir.
4. Dergi Yayın Kurulu, dergi yazım kurallarına uymayan yazıları yayımlamamaya, düzeltilmek üzere sorumlu yazarına geri göndermeye ve biçim olarak yeniden düzenleme yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar, en az 2 danışman (hakem) tarafından değerlendirildikten sonra Yayın Kurulu kararıyla yayımlanır. Yayın Kurulunun kararı sorumlu yazara yazılı olarak bildirilir. Yayınlanmamasına karar verilen yazılar başvuru sahibine iade edilmez.
5. Gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez ve yazar yazının tüm yayım haklarının Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait olduğunu kabul eder. Her türlü yayın hakkının devredildiğine dair beyanları kapsayan "**Yayın Hakkı Devir Formu**"nun tüm yazarlarca imzalanarak sunum aşamasında dergi editörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Makaleler dergiye elektronik ortamda gönderildiyse, bu formun orijinali Editöre posta yolu ile veya faksla gönderilmelidir.
6. Yazıların araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanması yazarların sorumluluğunda olan bir zorunluluktur. Yazarlar, insan ile ilgili tüm çalışmalarda etik ilkeleri kabul ettiklerini, araştırmayı bu ilkelere uygun olarak yaptıklarını belirtmelidirler. Bununla ilgili olarak Gereç ve Yöntem bölümünde klinik araştırmanın yapıldığı bölgedeki etik kuruldan prospektif her çalışma için onay aldıklarını ve çalışmaya katılmış kişilerden veya bu kişilerin vasilerinden bilgilendirilmiş onam aldıklarını belirtmek zorundadır. Hayvanlar ile ilgili deneysel çalışmalarda ise , makalenin gereç ve yöntemler bölümünde hayvan haklarını koruduklarını, ilgili deney hayvanları etik kurulundan onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar. İnsan veya deney hayvanı üzerinde yapılan deneysel çalışmaların sonuçları ile ilgili olarak, dergiye yapılan başvuru esnasında, etik kurul onay belgesinin sunulması zorunludur. Yayınlanmayan makaleler geri gönderilmez.
7. Gönderilen yazıların aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olması gereklidir:
 - a) Her sayfanın iki yanında, alt ve üst kısımlarında 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar Word programı ile çift aralıklı ve 12 punto olarak, Times New Roman yazı stiliyle yazılmalıdır. Sayfa numaraları, her sayfanın sağ alt kısmında yer almalıdır.
 - b) Klinik ve deneysel araştırma yazıları ile derleme yazıları aşağıda belirtilen düzene uygun şekilde hazırlanmalıdır:
 - I. Birinci sayfada yazının Türkçe ve İngilizce başlığı (ayrıca yazıyı tanımlayan Türkçe ve İngilizce 30 karakteri aşmayan kısa başlık), yazarların açık ad, soyadları, akademik ünvanları, kurumları; çalışmanın yapıldığı kurum, yazışma yapılacak yazarın adresi, telefon ve varsa fax numarası, varsa çalışmayı destekleyen kurum yer almalı; daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olması durumunda toplantının resmi adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.
 - II. İkinci sayfada Türkçe ve İngilizce özetler yer almalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler araştırma yazılarında 200, olgu sunumu ve derlemelerde 100 kelimeyi geçmemelidir. İçinde dipnot, referans ve kısaltma bulunmamalı; "Amaç", "Yöntem", "Bulgular" ve Sonuç" başlıklarını içermelidir. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (en az 3, en fazla 6 tane) yine bu sayfada belirtilmelidir. Anahtar kelimeler seçilirken keyfi davranılmamalı, kelimeleri <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html> internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilmelidir. Bu konuda TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmelidir.
 - III. Üçüncü sayfada ve devamındaki sayfalarda ana metin yer almalıdır. Araştırma yazılarında, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma bölümleri yer almalıdır. Farmasötik ürünler yazılırken jenerik isimler tercih edilmelidir. Metin içinde gerekli görüldüğü takdirde, kısaltmalar yapılabilir. Bu durumda, kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açık olarak yazılmalı, bunun yanına kısaltmalar parantez içinde verilmelidir. Ticari isimler belirtilmişse bunlar büyük harfle yazılmalı, firma ve firma şehri ürün adından hemen sonra parantez içinde yer almalıdır. Ana metni bir paragraftan fazla olmayacak şekilde teşekkür (varsa), kaynaklar, tablolar, resim, çizim ve grafikler izlemeli ve bunların her biri ayrı bir sayfada yazılmalıdır. Derleme yazılarında ana metinde konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak alt başlıklar (konunun içeriği, tarihçe ve temel bilgiler, metodoloji, yapılmış hayvan ve insan çalışmaları, tartışma, sonuç, gelecekte yapılacak çalışmalar için öneriler gibi) bulunmalıdır.
 - c) Kaynaklar, tablo ve şekiller de dahil olmak üzere yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmelidir. Aynı görüşü belirten birden fazla kaynak kullanılmış ve kaynak numaraları artarda geliyorsa ilk ve son rakam arasına (-) işareti konur, değilse aralarına (.) konarak yazılmalıdır. Yazı ile ilgili Türkçe kaynaklar da mevcutsa bunların kullanımına önem verilmelidir. Kabul edilmiş ancak yayınlanmamış yazılar yayının adı belirtilip Türkçe kaynaklarda "baskıda", Türkçe dışı kaynaklarda "in press" ifadesi kullanılarak kaynaklarda yer alabilir. Atıfta bulunulan bilginin esas kaynağı elde edilememişse, sadece görüldüğü kaynak yazılmalı, doğrudan yararlanılmayan kaynak, kaynaklar listesinde belirtilmemelidir. Dergi isimleri yazılırken kısaltılmalar Index Medicus'a veya Science Citation Index'e uygun olmalıdır. Dergi Index Medicus veya Science Citation Index'te yer almıyorsa ismi tam olarak yazılmalıdır. Kaynak gösterilen makalenin künyesinde altı veya daha az yazar varsa tüm yazarların isimleri yazılmalı; altıdan daha fazla yazar olduğunda ilk altı yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda "ve ark.", Türkçe dışı kaynaklarda "et al." kullanılmalıdır. Kaynak sayısı derlemelerde 50'yi, araştırma yazılarında 25'i, olgu sunumu ve editöre mektuplarda 10'u geçmemelidir. Kaynaklar Index Medicus'a uygun şekilde (Vancouver Stili) yazılmalıdır. Kaynaklar aşağıdaki örneklerde olduğu gibi kaynaklar listesinde yer almalıdır.

DERGİ MAKALELERİ

Makale

Greenblatt DJ, Harmatz JS, Zinny MA, Shader RI. Effect of gradual withdrawal on the rebound sleep disorder after discontinuation of triazolam. N Engl J Med 1987; 317(12):722-728.

KİTAPLAR VE DİĞER MONOGRAFLAR

Yazarlı

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. 76 ed. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976.

Editörlü

Diener HC, Wilkinson M, eds. Drug-induced headache. New York: Springer-Verlag; 1988.

Kitapta Bölüm

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. In: Taylor Z, Tyler J, editors. Collected Historical Fantasies. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976: 204-212.

Çeviri Kitaptan Alıntı

White DO, Fenner FJ. Medikal Viroloji. Doymaz MZ (Çeviren). 1. Baskı, İstanbul: Nobel, 2000.

TEZ

Kurdoğlu M. İntranasal östrojen replasman tedavisi alan postmenopozal kadınlarda, okside LDL ölçümü ile kardiyovasküler risk tayini. Uzmanlık Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2005.

Diğer kaynak yazılımları için bakınız: Uniform requirements for manuscript submitted to biomedical journals. N Eng J Med 1997;336:309-315.

- d) Tablo, resim, çizim ve grafikler her biri ayrı kağıda ve iyi kalitede çizilmeli ya da basılmalıdır ve metin içerisindeki geçiş sırasına göre Arabik rakamlarla numaralanmalıdır. Tablo kapsamının kısa tanımı başlık olarak tablonun üstüne yazılmalıdır. Açıklayıcı yazılar ve kullanılan kısaltmaların açıklamaları altında olmalıdır. Yazarların, tablo, resim, çizim ve grafiklerin metnin neresinde yer almasını istedikleri ayrıca belirtilebilir. Ayrıca resimlerin arka sayfalarında numarası ve üst tarafı belirtilmeli, ilk yazar ve makale adı da not düşülmelidir Resim, çizim ve grafiklerin açıklamaları ayrı bir kağıda yazılmalıdır.
- e) Araştırma yazıları ve derlemeler 10, olgu sunumları 3, editöre mektuplar 1 sayfayı geçmemelidir (tablo, şekil ve kaynaklar hariç).
- f) Olgu sunumlarında Türkçe ve İngilizce başlıklar, özetler, anahtar sözcükler bulunmalı; yazı giriş, olgu, tartışma bölümlerini içermelidir.
- g) Editöre mektup bölümü, daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri ve katkı sağlamak amacıyla yazıldığından, özet içermemeli, Referans sayısı 5'i geçmemelidir, kısa ve öz olarak biçimlendirilmelidir.
- h) Kopyalarda yazar (lar) ve kurum ismi belirtilmemelidir. Hazırlanan yazılar, çalışmanın önemini, ana bulgularını ve tüm yazarların imzasını içeren bir üst yazı ile birlikte aşağıda belirtilen yazışma adresine direkt olarak e-posta yolu ile de gönderilmelidir.

YAZIŞMA ADRESİ

Prof. Dr. Hakan ÇANKAYA
Van Tıp Dergisi
YYÜ Tıp Fakültesi Yayın Kurulu Başkanlığı
65080 / VAN

Tel: (432) 216 47 06 (11 Hat), Dahili telefon no: 50 65 Faks: (432) 216 75 19

e-mail: vantipdergisi@hotmail.com

www.vantipdergisi.vyu.edu.tr

YAYIN HAKKI DEVİR FORMU

Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan yazarlar; yayınlanmak üzere Van Tıp Dergisi'ne gönderdiğimiz “.....” başlıklı makalenin derginin belirttiği yazım ve yayın kurallarına uygun ve orijinal bir çalışma olduğunu, aynı zamanda başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediğini, yayınlanmış bir çalışma olmadığını, bilimsel ve etik kurallara uygun olduğunu taahhüt ediyoruz.

Bu makalenin yazılması yanında, çalışmanın planlanması, yapılması, ve verilerin analiz edilmesi aşamalarında da aktif olarak rol aldığımızı ve bu çalışma ile ilgili her türlü sorumluluğu kabul ettiğimizi beyan ederiz. Hepimiz makalenin son halini gözden geçirdik ve gerekmesi durumunda makale ile ilgili bütün verileri editörlere göndermeyi de taahhüt ediyoruz.

Yayına sunduğumuz bu yazının gerekli görülen düzeltmeler yapıldıktan sonra her türlü yayın hakkını yayına kabul edildiği tarihten itibaren Van Tıp Dergisi'ne devrettiğimizi belirtiriz.

Yazarların Adları

İmzaları

Tarih

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

EDİTÖRDEN...

Çok Değerli Meslektaşlarımız;

Yayın hayatımızın 22. yılında sevinç ve onurumuzu sizlerle paylaşıyoruz. Dergimiz Türk Tıp Dizini ve Ulusal Tıp Dergisinde yer almakta, ayrıca Türkiye Atıf Dizininde indexlenmektedir. Bununla birlikte Uluslararası indexlere de başvuruyu yaptık, buralarda da indexlenebiliriz. www.vantipdergisi.yyu.edu.tr web sayfasından da makalelerin tüm metinlerine ulaşmak mümkündür.

Dergimize değerli katkılarını esirgemeyen Bilimsel Danışma Kurul üyelerimize, değerlendirmecilerimize ve bilimsel çalışmalarını dergimizde değerlendiren bilim insanlarına teşekkürlerimizi sunar, çalışmalarında başarılar dileriz.

Saygılarımızla
Yayın Kurulu Adına
Prof. Dr. Hakan ÇANKAYA

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt Volume **22** Sayı Number **1** Ocak January **2015**

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 HBsAg, AntiHCV and AntiHIV Seroprevalence in Young College Students 1
Aynur Atilla, Esmeyaz Mutlu Yılmaz, Melek Bilgin, S. Sırrı Kılıç
- 2 Baş Boyun Radyoterapisi Uygulanan Hastalarda Glutamin Kullanımının Yaşam Kalitesine Etkisi 5
Ahmet Çinkaya, Cenk Umay, Sedat Turkan
- 3 Mean Platelet Volume as a Potential Marker for Predicting Hypoxia in Children with Adenotonsillar Hypertrophy 10
Şahin Ulu, Abdulkadir Bucak, Reşit Köken, Selçuk Kuzu, Abdullah Ayçiçek
- 4 Erişkinlerde İntestinal İnvajinasyon; Tanı ve Cerrahi Tedavi 14
Abbas Aras, Cevher Akarsu, Murat Çikot, Ali Kocataş, Halil Alış
- 5 Diferansiye Tiroid Kanseri Tanılı Hastalarda Ablasyon ve Re-Ablasyon Tedavisi Başarısı 19
Tarık Şengöz, Erdem Sürücü, Yusuf Demir, Erkan Derebek
- 6 Günübirlik Lomber Mikrodiskektomi Operasyonlarını İzleyen Postoperatif Bulantı Kusmanın Tedavisinde Ondansetrona 25
Deksametazon İlavesi
Işıl Davarcı, Kasım Tuzcu, Sedat Hakimoğlu, Murat Karcioğlu, Mustafa Aras, Murat Altaş, Selim Turhanoglu
- 7 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenlerinin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Hakkındaki Bilgi ve 34
İnançları
Şeref Şimşek, Veli Yıldırım, Recep Bostan

OLGU SUNUMLARI

- 1 Case Report of Chronic Renal Failure due to a Giant Primary Retrovesical Hydatid Cyst 41
Ahmet Murat Bayraktar, Sedat Taştemur, Mehmet Emin Şirin, Erkan Ölçücüoğlu, Levent Özdal, Arslan Ardiçoğlu
- 2 Gebe Bir Hastada Kızamık Enfeksiyonu: Olgu Sunumu 44
Aysel Sünnetçioğlu, Sevdegül Karadaş, Osman Menteş
- 3 Kaviteyi Dolduran Mesane Tümörü: Olgu Sunumu 47
Ercan Öğreden, Erdal Benli
- 4 Periferik T Hücreli Lenfoma ve İmmün Trombositopeni Birlikteği; Bir Olgu Sunumu 50
Senar Ebinç, Aysel Sünnetçioğlu, Cengiz Demir, İsmail Acar, Ramazan Esen
- 5 Submental Bölgede Dev Epidermoid Kist: Olgu Sunumu 54
Abdulkadir Bucak, Şahin Ulu, Emre Kaçar, Hüseyin Işıklı, Abdullah Ayçiçek
- 6 Kalvaryal Primer İntradiploik Menenjiom: Olgu Sunumu 58
Bekir Akgün, Hakan Çakın, Sait Öztürk, Metin Kaplan

DERLEME

- 1 Hemofilik Hastaların Eklemlerinin Klinik Olarak Değerlendirilmesi: Derleme 62
Seyyid Şerif Ünsal, Abdurrahim Gözen, Mehmet Ata Gökalp

EDİTÖRE MEKTUP

- 1 Ventilator İlişkili Pnömoni Etkenleri 66
Yusuf Emrah Eyi, Adem Parlak

Klinik Çalışma

HBsAg, AntiHCV and AntiHIV Seroprevalence in Young College Students

Aynur Atilla^{*}, Esmeray Mutlu Yılmaz^{*}, Melek Bilgin^{**}, S. Sırrı Kılıç^{*}

Abstract

Aim: Hepatitis B is a major health problem in our country as well as in the world. We aimed to investigate HBsAg, AntiHCV ve AntiHIV seroprevalence in young college students who admitted from geographically different locations of our country.

Methods: HBsAg, AntiHCV ve AntiHIV tests by chemilluminence method were obtained from a total of 1000 college students admitted for routine check-up who were between 18-22(median:20) years.

Results: Of patients, 548 were male (55%) and 452 were female (45%). HBsAg was positive in 6 people (0.60%). Of these, 2 were from Southeastern Anatolian, 2 from Central Anatolian, 1 from Eastern Anatolian and 1 from Aegean regions respectively. No AntiHCV or AntiHIV seropositivity was detected.

Conclusion: We found HBsAg positivity rates lower than previous studies and similar to those recent studies, as well as did not detect AntiHCV and AntiHIV. Because admitted students come from different locations of Turkey, our findings are considerable as reflecting regional data.

Key words: HBsAg, AntiHCV, AntiHIV, prevalence

Introduction

Viral hepatitis is still a major challenge to the public health considering morbidity and mortality rates. Hepatitis B virus (HBV) infection represents a global health problem with about 400 millions of carriers. Reports indicate that there are approximately two billions of people infected with HBV throughout the world. Some 600.000 people die every year due to acute or chronic processes of HBV (1,2). Hepatitis B prevalence in general population has been reported as 2-8%, whereas HBsAg prevalence as 64% and 54% in patients with cirrhosis and hepatocellular carcinoma (HCC) respectively in Turkey (3). Global prevalence of Hepatitis B has been reported two-folds higher than Hepatitis C and seven times higher than HIV(4).

It is estimated that, 3 percent of world's population were chronically infected with HCV (5). Every year, 3-4 millions of people are infected with Hepatitis C virus. Some 150 millions of people are chronically infected and carry the risks of liver cirrhosis and/or liver carcinoma. Every year, more than 350.000 people worldwide die due to liver diseases as a result of Hepatitis C (6).

In Turkey, different rates of prevalence were reported and of these rates, from Eastern regions comprised the highest levels (7). We aimed to investigate HBsAg, AntiHCV and AntiHIV prevalence in college students from several regions of Turkey.

Materials and Methods

A total of 1000 college students who admitted to Samsun Training and Research Hospital for mandatory check-up examination in February 26, 2013 and August 23, 2013 were included in this study. Blood samples were obtained, centrifuged and analysed the same day. HBsAg, AntiHCV and AntiHIV tests were studied by Advia Centaur XP device (SIEMENS) with chemilluminence method. Samples with positive reactions were reconfirmed by secondary tests with the same tools. Ethical consent was obtained from Council for Planning of Training and Coordination on August 21, 2013.

^{*}Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey

^{**}Department of Microbiology, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey

Correspondence: Dr. Aynur Atilla
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Samsun, Türkiye

Telephone number: 0 532 556 87 67

E-mail: aynur.atilla@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 11.12.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 05.02.2014

Results

Of 1000 college students, 548 were male (55%), 452 were female (45%) with ages ranged between 18-22 (median:20), 454(45.4%) were from Central Anatolian region, 158(15.8%) from Black Sea region, 132(13.2%) from Mediterranean region, 91(9.1%) from Aegean region, 69(6.9%) from Eastern Anatolian region, 67(6.7%) from Marmara region and 29(2.9%) were from Southeastern Anatolian region. We were unable to obtain the risk factors for viral hepatitis and immunization status of the students just because our data were laboratory origin. Six people (0.60%) were found to be HBsAg positive. Of students HBsAg positive, 5 were male (0.91%) and 1 was female (0.22%) (Table 1). Of these 6 students, 2 were from Southeastern Anatolian region (Diyarbakır, Mardin), 2 were from Central Anatolian region (Yozgat, Konya), 1 was from Eastern Anatolian region (Adıyaman) and 1 was from Aegean region (İzmir) (Table 2). No AntiHCV and AntiHIV seropositivity was detected.

Discussion

Hepatitis B virus (HBV) infection is common in our country as well as in the world and one of the leading chronically viral infections. Appearance, contamination and spreading of this infection are influenced widely by social, economical and cultural aspects. Turkey is a mid-endemic region

for HBV infection with a rate of 2-8% and hepatitis B infection represents a challenge to the public health in our country (3). Because asymptomatic HBV carriers gain priority considering public health, it is imperative that, early detection and subsequent follow-up of these patients be made for precaution of contamination. HBsAg positivity is an important criteria in detection of chronic cases and HBV carriers. HBsAg is positive in serum during incubation period and keeps positivity during entire disease period. There are reports from our country indicating rates of 1.3-13.6% differing according to various geographical regions, age and profession groups and socioeconomic levels (7). In studies with normal population, cities like Eskişehir, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Adana, Elazığ, Gaziantep, Van and Sivas showed higher HBsAg carrier rates, especially highest rates in Eastern Anatolian regions (8).

A population-based study of whole country that was conducted between 2008-2011 by Turkish Society of Liver Studies revealed that, HBsAg positivity was 2.4% between 18-29 years, 4% in 5471 people from 23 different locations. Besides, HBsAg positivity was found to be lower in western regions but considerable higher in central, eastern and southeastern regions. Society Against Viral Hepatitis detected HBsAg and antiHCV positivities as 6% and 0.5% respectively in 41041 people between 2008-2011 (7). Although number of patients from Southeastern

Table 1. HBsAg, AntiHCV, AntiHIV seropositivity of patients

	HBsAg		AntiHCV		AntiHIV	
	Positive n(%)	Negative n(%)	Positive n(%)	Negative n(%)	Positive n(%)	Negative n(%)
Female	1(0,22)	451(99,78)	0	452(100)	0	452(100)
Male	5(0,91)	543(99,09)	0	548(100)	0	548(100)
Total	6(0,60)	994(99,40)	0	1000(100)	0	1000(100)

Table 2. Regional HBsAg, AntiHCV, AntiHIV seropositivity of patients

	HBsAg		AntiHCV		AntiHIV	
	Positive n(%)	Negative n(%)	Positive n(%)	Negative n(%)	Positive n(%)	Negative n(%)
Central Anatolian region	2(0.44)	452(99.66)	0	454(100)	0	454(100)
Black Sea region	0	158(100)	0	158(100)	0	158(100)
Mediterranean region	0	132(100)	0	132(100)	0	132(100)
Aegean region	1(1.09)	90(98.91)	0	91(100)	0	91(100)
Eastern Anatolian region	1(1.4)	68(98.6)	0	69(100)	0	69(100)
Southeastern Anatolian region	2(6.8)	27(93.2)	0	29(100)	0	29(100)
Marmara region	0	67(100)	0	67(100)	0	67(100)
Total	6(0,60)	994(99,40)	0	1000(100)	0	1000(100)

Anatolian region are not sufficient to make comments as to whether which region had higher positivity rates, our study indicated that, positivity rates reached top in this region.

A recent meta-analysis of 339 studies published between 1999-2009 revealed a decreasing rate of HBsAg prevalence in which from previously reported as 4-5% to 2% nowadays (9). Erdem et al. (10) reported HBsAg positivity of 4.89% in 40953 soldiers between 1996-1999 and later renewed this rate as 4.58% in 2000-2003 period. Akalin et al. (11) reported a HBsAg positivity of 0.97% in 50521 blood donors in Denizli city between 1997-2007, 1.1% in 51361 blood donors between 2000-2007 in Isparta city (12). Kalaycı et al. (13) reported 1.9% in 1961 carriers aged between 18-65 in Afyon city in 2011-2012. Considering these studies, HBsAg detection rates seemed to reduce gradually.

HBV, HCV and HIV are searched serologically during routine check-up in college students. Kutlu et al. (14) revealed in a Hepatitis B prevalence study that, HBsAg positivity rate was 0.7% in students of Medical Schools (14). Çetinkol et al. (15) found in a total of 200 high school students no HBsAg or antiHCV positivities, whereas found antiHBs and antiHAVIgG rates as 89% and 39.5% respectively. Kader et al. (16) found positive HBsAg in 2 students (1.4%). We found HBsAg positivity rate as 0.60%. This is similar to those recent studies on young adults. Contamination is via vertical route in highly endemic areas, whereas, horizontally among children. Being a health worker, sexual contact and intravenous drug abuse are other considerable transmitting routes in people without positive family history (1). It is arguable to propose that, those young adults included in our study would have more risks for transmission later in their life periods. Besides, a gradual increase in social awareness of Hepatitis B may decrease the rates. Of concern, campaigns of immunization have a major impact on this subject.

Hepatitis C and HIV infections are not common in our country. Also, no person detected as newly diagnosed in our study. Young adults are more vulnerable to sexually transmitted diseases. Elderly people carry more risks for hospital admissions and blood-borne infections.

In conclusion, we found HBsAg positivity rates lower than previous studies and similar to those recent studies, and we did not detect AntiHCV and AntiHIV positivities. Our results give some substantial contribution to present data and may reflect the regional data just because college students included in our study come from

different regions of Turkey. We suppose that, rates will decrease with the increased awareness through the years.

Yükseköğretim Öğrencisi Genç Erişkinlerde HBsAg, AntiHCV ve AntiHIV Seroprevalansı

Özet

Amaç: *Hepatitis B tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunudur. Ülkemizin değişik coğrafi bölgelerinden gelen Yükseköğretim öğrencisi genç erişkinlerdeki HBsAg, AntiHCV ve AntiHIV seroprevalansının tespit edilmesi amaçlanmıştır.*

Yöntem: *Sağlık taraması nedeniyle hastanemize başvuran 18-22 (median:20) yaşları arasında toplam 1000 yükseköğretim öğrencisinde HBsAg, AntiHCV ve AntiHIV testleri kemilüminesan yöntemiyle çalışılmıştır.*

Bulgular: *Öğrencilerin 548'i (%55) erkek, 452'si bayan (%45) idi, HBsAg 6 kişide (%0,60) pozitif olarak saptandı. Bunlardan 5'i erkek 1'i bayan idi. HBsAg pozitif öğrencilerin 2'si Güneydoğu Anadolu bölgesinden, 2'si İç Anadolu bölgesinden, 1'i Doğu Anadolu bölgesinden, 1'i ise Ege bölgesinden idi. Başvuran tüm öğrencilerde AntiHCV ve AntiHIV negatif bulundu.*

Sonuç: *Bu çalışmada genç erişkinlerde yapılan sağlık taramasında HBsAg pozitifliği Türkiye'de önceki yıllarda yapılan çalışmalara göre düşük, son yıllarda yapılan genç erişkin çalışmalarına benzer bulunmuş, AntiHCV ve AntiHIV pozitifliğine rastlanmamıştır. Öğrenciler Türkiye'nin değişik bölgelerinden geldiği için sonuçlar bölgesel verileri yansıtmaması açısından önemlidir.*

Anahtar kelimeler: *HBsAg, AntiHCV, AntiHIV, prevalans*

References

1. Franco E, Bagnato B, Marino MG, Meleleo C, Serino L, Zaratti L. Hepatitis B: Epidemiology and prevention in developing countries. *World J Hepatol* 2012; 4(3):74-80.
2. Hepatitis B. World Health Organization. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/> July 2013.
3. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Hepatitis B and C in the EU neighbourhood: prevalence, burden of disease and screening policies. September 2010.
4. Türkiye Hepatit B Yol Haritası Türkiye Karaciğer Araştırmaları derneği yayını 2012, 1-38.
5. Örmeci N. Hepatit C Virüsü. Tabak F, Tosun S (eds). *Viral Hepatit 2013* 1. Baskı. İstanbul: 319-334.

6. Hepatitis C. World Health Organization. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets> N°204 July 2013.
7. Tosun S. Türkiye'de Viral Hepatit B Epidemiyolojisi Yayınların Metaanalizi. Tabak F, Tosun S (eds). Viral Hepatit 2013 1. Baskı. İstanbul 27-80.
8. Mıstık R. Ülkemizde kronik viral hepatitlerin epidemiyolojisi. *Klinik Dergisi* 2007; 20(1):61-63.
9. Toy M, Önder FO, Wörmann T, Bozdayi AM, Schalm SW, Borsboom GJ, et al. Age- and region-specific hepatitis B prevalence in Turkey estimated using generalized linear mixed models: a systematic review. *BMC Infect Dis* 2011; 11:337.
10. Erdem H, Oncü S, Pahsa A. Prevalence of hepatitis B virus infection in young Turkish men. *Trop Doct* 2005; 35(3):192.
11. Akalın Ş, Başkan B, Saçar S, Kutlu SS, Turgut H. Denizli'de kan donörlerinde HBsAg, antiHCV, ve RPR seroprevalansı. *Klinik Dergisi* 2011; 24(2):101-104.
12. Kaya S, Alanoğlu G, Polat M, Sipahi T. Süleyman Demirel Üniversitesi Kan Merkezi'nin 2000-2007 yılları tarama test sonuçları. *Süleyman Demirel Üniv Tıp Fak Derg* 2009; 16(1):13-15.
13. Kalaycı R, Balcı H, Akdemir Y, Altındış M. Halk Sağlığı Laboratuvarına Başvuran Portörlerde HBsAg Sıklığı. *Viral Hepatit Dergisi* 2012; 18(1):57-59.
14. Kutlu R, Çivi S, Aslan R. Tıp Fakültesi Kız Öğrencilerinde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Hepatit B Seroprevalansı. *TAF Prev Med Bull* 2011; 10(5):549-556.
15. Çetinkol Y, Yıldırım AA. Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinde HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HAV IgG Sonuçlarının Değerlendirilmesi. *Viral Hepatit Dergisi* 2012; 18(1): 23-25.
16. Kader Ç, Yolcu S, Erbay A, Kılıç Akça N, Yüzer S, Polat S. Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinde Hepatit-B ve C Seroprevalanslarının Araştırılması. *Viral Hepatit Dergisi* 2013; 19(2):49-53.

Klinik Çalışma

Baş Boyun Radyoterapisi Uygulanan Hastalarda Glutamin Kullanımının Yaşam Kalitesine Etkisi

Ahmet Çinkaya*, Cenk Umay*, Sedat Turkan**

Özet

Amaç: Baş boyun kanserlerinde kombine tedavi şemalarının yaygın olarak kullanılmaya başlanması ile tedavi sırasında ve sonrasında görülen yan etkiler ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yan etkiler total doz, fraksiyon dozu, tedavi volümünün genişliği, total tedavi süresi, hastalığın evresi, radyoterapi veya cerrahinin uygulanma sırası, cerrahi teknikler ve kemoterapi gibi çok sayıda faktöre bağlı olarak değişmektedir. Kliniğimizde baş boyun tümörü tanısı almış hastalarda glutamin kullanımının yaşam kalitesi üzerine etkisini incelemek amacıyla 2009 Eylül ayında prospektif bir gözlem çalışması başlatıldı.

Materyal ve Yöntemler: Çalışmamızda baş boyun kanseri tanısı ile kliniğimizde glutamin 30 gr/gün kullanan primer yada postoperatif radyoterapi uygulanan, kemoterapi uygulanmayan ya da kemoterapi alan rastgele seçilen 31 olgu, gelişen erken yan etkiler açısından sorgulandı, QLQC30 ve H&N35 yaşam kalitesi anketleriyle değerlendirildi. Toksikite değerlendirilmesi RTOG/EORTC akut etki kriterlerine göre yapıldı. QLQC30 ve H&N35 yaşam kalitesi anketleri tedavi öncesinde ve tedavi sırasında haftada bir, tedaviden 1 ay sonra doktor gözleminde dolduruldu.

Bulgular: Genel skorlamada global skor, fiziksel fonksiyon, ağız açma bozukluğu, kilo verme ve alma istatistiksel anlamlılık bulunmadı. Ağrı, yutma güçlüğü, duyuşsal bozukluk, konuşma bozukluğu, diş problemleri, ağız kuruluğu, tükürük yapışkanlığı istatistiksel anlamlı bulundu.

Sonuç: Glutamin kullanımıyla yaşam kalitesi oranlarını arttırmayı hedefleyerek başlattığımız çalışmada istenilen sonuca ulaşamamıştır. Sonuçların değerlendirilmesi için hasta sayımızın az olduğu düşünülmektedir. Hedeflediğimiz sonuçların gösterilebilmesi için çok hasta sayılı plasebo karşılaştırmalı prospektif randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: Glutamin, yaşam kalitesi, global skor, radyoterapi, kemoterapi

Radyoterapi baş boyun kanserli olgularda yalnız başına ya da cerrahi ve/veyakemoterapi ile birlikte kullanılan bir tedavi yöntemidir. Radyoterapide amaç normal dokuları olabildiğince korurken tümöre maksimum doz verebilmektir (1). Baş boyun kanserlerinde kombine tedavi şemalarının yaygın olarak kullanılmaya başlanması ile tedavi sırasında ve sonrasında görülen yan etkiler ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişen yan etkiler total doz, fraksiyon dozu, tedavi volümünün

genişliği, total tedavi süresi, hastalığın evresi, radyoterapi veya cerrahinin uygulanma sırası (preoperatif veya postoperatif), cerrahi teknikler ve kemoterapi gibi çok sayıda faktöre bağlı olarak değişmektedir. "National Cancer Institute Common Toxicity Criteria" ya göre radyoterapinin başlangıcından itibaren 90 gün içinde gelişen yan etkiler akut, 90 günden sonra gelişenler ise geç yan etkiler olarak tanımlanmaktadır. Ancak son yıllarda daha yoğun radyoterapi şemalarının kullanılması ve kemoradyoterapi uygulamaları nedeniyle mukozit, disfaji gibi erken yan etkilerin görülme süresinin uzadığı belirtilmektedir (1-4).

Baş boyun kanseri nedeniyle radyoterapi uygulanan olgularda erken dönemde mukozit, tat alma ve tükürük salgısında azalma, ciltte eritem veya deskuamasyon; geç dönemde ise cilt ve mukozalarda atrofi, telenjektazi, ülserasyon, fibrozis, trismus, ödem, nekroz gibi komplikasyonlarla karşılaşmakta; tükürük salgısında azalma ağız kuruluğuna ve ağız hijyenini bozarak diş çürüklerine neden

*Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon Onkoloji Anabilim Dalı, İzmir

**İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon Onkoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Yazışma Adresi: Dr. Ahmet Çinkaya

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon Onkoloji Anabilim Dalı, İzmir

Tel: 05327730720

E-mail: drahmetcinkaya@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 27.12.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 07.04.2014

olmaktadır. Baş boyun kanserlerinde geç yan etkilerin büyük bir kısmı ilk 3 yıl içinde gelişmekte çok az bir kısmı da daha uzun bir dönemde gelişmekte veya progresyon göstermektedir.

Radyoterapinin akut ve geç yan etkilerini derecelendirmedeki farklılıklar ve değişik merkezlerdeki tedavi tekniklerinin farklılığı nedeniyle çeşitli serilerde rapor edilen komplikasyonların tipi ve şiddeti değişmektedir (1-3).

Bu komplikasyonları azaltmak için, konformal radyoterapi, IMRT, tedaviyle eşzamanlı ağız bakım solüsyonları, kremler, beslenme ürünleri kullanılabilir.

Çalışmanın Gerekeçesi/Amacı

Baş boyun kanserlerinin radyoterapisinde görülen oral mukozit, stomatit sık görülen oldukça önemli bir toksisitedir ve doz sınırlayıcı olabilir. Bu hastalarda sistemik myelosupresyon ve enfeksiyon tipik olarak söz konusu değilse de mukozit, radyoterapinin durdurulmasına neden olacak şekilde oluşabilir. Tedavideki bu kesintiler, kanser tedavisini engelleyerek suboptimal tümör yanıtına neden olabilir. Tedavi sonrası iyileşme genellikle sorunsuz bir şekilde olmakla birlikte şiddetli mukozitler, özellikle dehidratasyon, beslenme bozuklukları ve sekonder enfeksiyon gibi komplikasyonlarla yaşamsal tehdit oluşturabilir.

Kliniğimizde baş boyun tümörü tanısı almış hastalarda glutamin kullanımının yaşam kalitesi üzerine etkisini incelemek amacıyla 2009 Eylül ayında prospektif birgözlem çalışması başlatıldı.

Baş boyun kanseri nedeniyle konkomitan kemoradyoterapi + oral glutamin veya radyoterapi + oral glutamin uygulanan hastalarda yaşam kalitesinin EORTC genel yaşam kalitesi (QLQ 30) ve EORTC QLQ H&N35 anketleri ile belirlenmesi, tedavi sırasında gelişen hematolojik ve non-hematolojik toksisitenin dokümanite edilmesi amaçlandı.

Uygulanacak yaklaşım ve yöntemler

Çalışmaya girme kriterlerini sağlayan hastalar bilgilendirilmiş onam formu imzalandıktan sonra çalışmaya dahil edildi. Lokal etik kurul onamı alındı. Hastalar günde 6 paket glutamine (radyoterapi başlangıcından bir hafta önce başlayıp iki hafta sonrasına kadar) tüketti. Hastalar tedavi başlangıcında, tedavi süresince haftada bir ve tedavi sonlandıktan 1 ay sonra hekim tarafından görülerek, herdeğerlendirmede yaşam kalitesi anketleri (QLQ-C30, H&N35) dolduruldu ve toksisite değerlendirildi. Çalışmaya toplam 31 hasta alındı.

Baş boyun kanseri tanısı ile konkomitan kemoradyoterapi veya radyoterapi endikasyonu konulmuş hastalar, küratif üç boyutlu konformal radyoterapi, IMRT veya konvansiyonel radyoterapi ile tedavi planlaması yapılacak olan hastalar, minimum 50 (1.8-2Gy/frx) radyoterapi verilmesi planlanan hastalar, kemoradyoterapi veya radyoterapi süresince eş zamanlı oral glutamin kullanacak olan hastalar, türkçe konuşabilen okuyabilen ve anlayabilen hastalar, çalışma hakkında bilgilendirilen ve çalışmaya katılmaya yazılı bilgilendirilmiş onam vererek kabul etmiş olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Tanı anında uzak metastazı bulunan hasta, glutamin alerjisi olan hastalar, erken evre larenks kanseri olguları çalışmaya dahil edilmemiştir.

Bulgular

Baş boyun tümörü tanısıyla Eylül 2009- Mayıs 2010 tarihleri arasında kliniğimize başvuran 31 hasta çalışmaya alındı.

Tablo 1. Hasta özellikleri

Cinsiyet	Erkek 22 Hasta (%71)
	Kadın 9 Hasta (%29)
Yaş Grubu	40 Yaş ve Altı 3 Hasta (%9.7)
	40 Yaş ve Üstü 28 Hasta (%90.3)
Tümör Lokalizasyonu	Oral Kavite, Orofarenks 7 Hasta (%22.6)
	Nazofarenks, Hipofarenks, Larenks, Primer? 24 Hasta (%78.4)
Evre	Evre 3-4 24 Hasta (%77.4)
	Evre 2, Evre Bilinmeyen 7 Hasta (%22.6)
Radyoterapi	Primer 14 Hasta (%45.2)
	Postop 17 Hasta (%54.8)
Teknik	Konvansiyonel 9 Hasta (%29)
	Konformal 22 Hasta (%71)
Kemoterapi	Kemoterapi Almayan 13 Hasta (%41.9)
	Kemoterapi Alan 18 Hasta (%58.1)

Hasta özellikleri Tablo 1' de özetlenmiştir

1 hasta (%3.2) primer tedavi alanından 6000 cgy, 11 hasta (%35.5) tümör lojuna ek dozla beraber 6000 cgy, 2 hasta (%6.5) tümör lojuna ek dozla beraber 6600 cgy, 16 hasta (%51.6) tümör lojuna ek dozla beraber 7000 cgy, 1 hasta (%3.2) brakiterapi ve ek doz ile birlikte 7500 cgy radyoterapi aldı.

Toksisite değerlendirilmesi RTOG/EORTC akut etki kriterlerine göre yapıldı. Hastalar

haftada bir değerlendirildi. QLQC30 ve H&N35 yaşam kalitesi anketleri tedavi öncesi, tedavi sırasında haftada bir tedaviden 1 ay sonra doktor gözleminde dolduruldu.

Tedavi süresince Grade 3-4 cilt toksisitesi 3 hastada %9.6, grade 3-4 mukozit 4 hastada %13, grade 3-4 disfaji 3 hastada %9.6, grade3-4 hematolojik toksisite 2 hastada gözlemlendi.

Yaşam kalitesi değerlendirilmesi

Global skor (QL), Fiziksel fonksiyon (PF), Ağız açma bozukluğu (HNOM), Kilo verme (WL), Kilo alma (WG) $p > 0.05$ istatistiksel anlamlılık bulunmadı. Ağrı (HNP), Yutma güçlüğü (HNSW), Tad alma, Koku alma duyuşal problemleri (HNSE), Konuşmabozukluğu (HNSP), Diş problemleri (HNTE), Ağız kuruluğu (HNDR), Tükürük yapışkanlığı (HNSS) $p < 0.05$ istatistiksel anlamlı bulundu. Tümör eksizyonu ve/veya boyun diseksiyonu uygulanan olgularda Ağrı (HNP), Yutma güçlüğü (HNSW), Koku ve tad alma bozukluğu (HNSE), Konuşma bozukluğu (HNSP), Ağız kuruluğu (HNDR), Tükürük yapışkanlığı (HNSS) $p < 0.05$ istatistiksel anlamlı bulundu. Kemoterapi uygulanan hastalarda Fiziksel fonksiyon (PF), Yutma güçlüğü (HNSW), Koku ve tad alma bozukluğu (HNSE), Konuşma bozukluğu (HNSP), Tükürük yapışkanlığı (HNSS), Kilo verme (WL) $p < 0.05$ istatistiksel anlamlı bulundu.

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) programı kullanıldı. Özet bilgiler ortalama, standart sapma ve medyan cinsinden sunuldu. Tüm özelliklerin oluşturduğu alt gruplar için skorların başlangıç değerleri MannWhitney testi ile kıyaslandı. Her bir alt grup için başlangıca göre 2,3,4,5,6 ve 7. anket uygulamalarının grup içi değişimi wilcoxon testi ile değerlendirildi. Tüm testlerde anlamlılık seviyesi $p < 0.05$ kabul edildi.

Tartışma

Son yıllarda yaşam kalitesine yönelik çalışmalar giderek artmakta olup kanser tedavisi ile uğraşan hekimler hastalar için yüksek kür oranları yanı sıra düşük yan etki ile konforlu bir yaşam hedeflemektedirler. "Medline" taramaları sonucu 1970'li yıllarda yaşam kalitesi ile ilgili 6 çalışma bulunurken, bu sayı 1980'lerde 234'e, 1990'larda 1384'e ve 2000'lere gelindiğinde ise 4532'ye ulaşmıştır. Bütün bu çalışmalarda, kanser tedavisinde karşılaşılan yan etki oranları, yan etkilere neden olan faktörler, yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yapılabilecek destek tedaviler, ortak ve optimum yan etki

değerlendirme formlarının nasıl olması gerektiği tartışılmaktadır (5).

Baş ve boyun kanseri nedeniyle radyasyon tedavisi gören hastalarda mukozitininsidansı yüksek olmakla birlikte, tümörün yerleşimine, radyasyon dozuna ve şemasına ve eşzamanlı kemoterapi kullanımına göre değişkenlik göstermektedir (6,7).

Radyoterapi baş boyun kanserlerinde hem klinik hem de subklinik hasara yol açabilen bir tedavi yöntemi olup en iyi bilinen yan etkilerden biri de ağız kuruluğudur. Tükürük salgısının azalması ile oluşan sürekli ağız kuruluğu diş çürüklerinin artışına neden olmaktadır. Talmi ve arkadaşlarının nazofarenks kanseri tanılı 28 olguyu yaşam kalitesi açısından değerlendirdikleri çalışmalarında ağız kuruluğu %96, disfaji %76 oranında bulunmuştur ve hastalar hayat kalitelerini olumsuz yönde etkileyen faktörler için sorgulandığında ağız kuruluğu, çiğneme güçlüğü problemlerinin olduğusaptanmıştır (5).

Aspirasyon ve yutma güçlüğüne objektif olarak değerlendirildiğinde 29 bir olguluk çalışmada, tüm olgulara eş zamanlı kemoradyoterapi uygulanmış ve 25 olgu en 27 azından 1 kez radyoterapi sonrası kontrol edilmiştir. Tedavi sonrası gelişen disfonksiyonlar epiglot hareketlerinde azalma, yutmanın başlamasında gecikme, kontrolsüz hareket ve zamanlama, krikofaringeal kasın açılması, larinksin kapanması olarak gözlenmiş ve bütün bunlara bağlı olarak yutma esnasında aspirasyonun baş boyun kanseri nedeniyle tedavi gören olgularda daha fazla görüldüğü bildirilmiş, %62 oranında aspirasyon objektif olarak gösterilmiş ve olguların 6'sında hastane bakımını gerektiren pnömoni gelişmiştir (8).

Huguenin ve arkadaşları radyoterapi volümünün yan etkilere etkisini araştırmışlar, nazofarinks kanseri gibi geniş volüme radyoterapi uygulanan olgularda ağız kuruluğu ve buna bağlı çiğneme ve yutma fonksiyonlarındaki bozukluğun diğer baş boyun yerleşimli tümörlü olgulardan daha yüksek oranda olduğunu bulmuşlardır ($p=0.013$) (9).

Huang ve arkadaşları 1997-1998 yılları arasında baş boyun tümörlü tanılı 17 hastayı değerlendirdi. Primer veya adjuvant radyoterapi uygulanan olgulardan 8 tanesi glutamin 16 gr/gün aldı. 9 tanesi glutamin almadı. Hastalara 45 gy radyoterapi uygulandı. Tüm hastaların ağız boşluğunun en az yarısı alan içindedi. Oral mukozit süresi grade1, grade2, grade3 glutamin kolunda daha kısa bulundu, grade mean, maksimum glutamin kolunda daha az ciddi idi.

Analjezik tedavisi, kilo değişimi 2 kolda anlamlı istatistiksel fark bulunamamıştır.

Savarese ve arkadaşları 1998-2003 glutamin kullanılan İngilizce yayınlanan hayvan ve insan çalışmalarını taradı. Radyoterapi ilişkili mukozitte glutaminin koruyuculuğu sınırlı datada önerildi. Bu çalışmalardan birinde glutamin kullanan kol plasebo kontrol grubu ile karşılaştırıldığında maximum mukozit grade'i ve mukozit süresinde kısalma glutamin kolunda istatistiksel anlamlı bulundu. Kemoterapi ilişkili mukozitte 5 FU alan hastalarda glutamin faydası gözlenmedi (10-13). Skubitz ve arkadaşları 1996 da 2gr/m² glutamin kullanılan değişik kemoterapötik ajanların (doksorubisin, etoposid, ifosfamid, karboplatin) kullanıldığı araştırmada mukozit süresinde önemli ölçüde azalma saptamışlardır. Anderson ve arkadaşları (14) 1998 yılında çeşitli kemoterapötik ajanların kullanıldığı 24 hastada 2g/m² glutamin kullanan ve plasebo kollarını randomize edilmiş ağız ağrısı süresi, oral alımda kısıtlılık süresinde önemli azalma glutamin kolunda saptamışlardır.

Günümüzde herkes tarafından kabul görmüş uniform bir toksisite derecelendirme sisteminin olmaması nedeniyle radyoterapiye bağlı yan etkilerin tam ve ayrıntılı olarak değerlendirilmesi güçtür. Yan etkilerin değerlendirilmesi radyoterapistin subjektif bulgularına ve hastanın klinik durumuna göre değişmektedir. RTOG/EORTC değerlendirme sistemi de objektif kriterlere sahip değildir ve deneyimli bir radyoterapist tarafından sorgulanarak uygulanması gerekmektedir.

Sonuç

Glutamin kullanımının kemoradyoterapötik toksisiteyi azalttığı özellikle mukozit, ağız ağrısı, oral alımda kısıtlılık sürelerinde azalma sağladığı Huang ve arkadaşları ve Savarese ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalarda kanıtlanmıştır. Bu nedenle oral kavitenin en az yarısının alan içine girdiği eş zamanlı kemoradyoterapi uygulanan hastalarda glutamin kullanımı tavsiye edilmelidir. Kemoradyoterapiye bağlı diğer toksisitelerde glutaminin koruyuculuğunu göstermek için Faz 3 plasebo kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Glutamin hiperazotemi, hepatik ensefalopati, methotreksat la birlikte kullanımında (renalklirensini azaltarak toksik etkilerini arttırabilir) doz azaltılmalı veya kesilmelidir. Önleme modelinde, antineoplastik tedaviye başlamadan bir hafta önce takviyeye başlanmalıdır (Huang et al, 2000) takviye tüm tedavi boyunca sürdürülmelidir. Tedavi tamamlanmasından sonra 2 hafta boyunca

takviyeye devam edilmelidir (Anderson et al, 1998).

Günümüzde herkes tarafından kabul görmüş uniform bir toksisite derecelendirme sisteminin olmaması nedeniyle radyoterapiye bağlı yan etkilerin tam ve ayrıntılı olarak değerlendirilmesi güçtür.

Standardize edilmiş, herkes tarafından kabul görececek bir derecelendirme sisteminin kullanıma girmesiyle yalnız baş boyun kanserlerinde değil tüm kanserli olgularda yan etki olasılığı önceden tahmin edilip buna yönelik koruyucu tedbirlerin alınmasıyla daha yüksek yaşam kalitesi sağlamak mümkün olabilecektir.

The Effect of Glutamine Supplements on Quality of Life in Head and Neck Cancer Patients Who Received Radiotherapy

Abstract

Aim: By the common use of combined treatment for head and neck cancers, side effects during and after treatment became a serious problem. Side effects depends on numerous factors such as total dose, fraction dose, treatment volume, total treatment time, stage of disease, timing of radiotherapy and surgery, surgical techniques and chemotherapy. A prospective observational study was initiated in our clinic on patients with head and neck tumors to investigate the effect of glutamine on quality of life (QOL) in september 2009.

Material and methods: Randomly selected 31 cases using glutamine 30 gr/d who underwent primary or postoperative radiotherapy or chemotherapy were included in this study. They were evaluated with QLQC30 and H & N35 QOL survey. QLQC30 and H&N35 questionnaires were filled at baseline and during treatment once a week, 1 month after treatment under physician observation.

Results: There was no statistical significance in overall or global score, physical function, mouth opening impairment or weight change. Pain, difficulty swallowing, sensory disturbances, speech disorders, dental problems, dry mouth, and salivary viscosity were found to be statistically significant.

Conclusion: The desired results aiming improvement in QOL could not be achieved with the use of glutamine in our study. Further placebo-comparative, prospective, and randomized studies with larger patient numbers are needed.

Key words: Glutamine, quality of life, global score, radiotherapy, chemotherapy

Kaynaklar

1. Cox JD, Stetz J, Pajak TF. Toxicity criteria of the Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) and the European Organization for

- Research and Treatment of Cancer (EORTC) Int J Radiat Oncol Biol Phys 1995; 31(5):1341-1346.
2. Perez CA, Brady LW. Overview in Principles and Practice of Radiation Oncology:second edition. JB Lippincott Company Philadelphia, New York, London 1992; 1-63.
 3. Trotti A. Toxicity in head and neck cancer: a review of trends and issues. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2000; 47(1):1-12.
 4. Cooper JS, Fu K, Marks J, Silverman S. Late effects of radiation therapy in the head and neck region. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1995; 31(5):1141-1164.
 5. Talmi YP, Horowitz Z, Bedrin L, Wolf M, Chaushu G, Kronenberg J, et al. Quality of life of nasopharyngeal carcinoma patients. Cancer 2002; 94(4):1012-1017.
 6. Trotti A, Bellm LA, Epstein JB, Frame D, Fuchs HJ, Gwede CK, et al. Mucositis incidence, severity and associated outcomes in patients with head and neck cancer receiving radiotherapy with or without chemotherapy: a systematic literature review. Radiother Oncol 2003; 66(3):253-262.
 7. Vera-Llonch M, Oster G, Hagiwara M, Sonis S. Oral mucositis in patients undergoing radiation treatment for head and neck carcinoma. Cancer 2006; 106(2):329-336.
 8. Eisbruch A, Lyden T, Bradford CR, Dawson LA, Haxer MJ, Miller AE, et al. Objective assessment of swallowing dysfunction and aspiration after radiation concurrent with chemotherapy for head-and-neck cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2002; 53(1):23-28.
 9. Huguenin PU, Tausky D, Moe K, Meister A, Baumert B, Lütolf UM, et al. Quality of life in patients cured from a carcinoma of the head and neck by radiotherapy: the importance of the target volume. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1999; 45(1):47-52.
 10. Skubitz KM, Anderson PM. Oral glutamine to prevent chemotherapy induced stomatitis: a pilot study. J Lab Clin Med 1996; 127(2):223-228.
 11. Okuno SH, Woodhouse CO, Loprinzi CL, Sloan JA, LaVasseur BI, Clemens-Schutjer D, et al. Phase III controlled evaluation of glutamine for decreasing stomatitis in patients receiving fluorouracil (5-FU)-based chemotherapy. Am J Clin Oncol 1999; 22(3):258-261.
 12. Anderson PM, Schroeder G, Skubitz KM. Oral glutamine reduces the duration and severity of stomatitis after cytotoxic cancer chemotherapy. Cancer 1998; 83(7):1433-1439.
 13. Jebb SA, Osborne RJ, Maughan TS, Mohideen N, Mack P, Mort D, et al. 5-fluorouracil and folinic acid-induced mucositis: no effect of oral glutamine supplementation. Br J Cancer 1994; 70(4):732-735.
 14. Anderson PM, Schroeder G, Skubitz KM. Oral glutamine reduces the duration and severity of stomatitis after cytotoxic cancer chemotherapy. Cancer 1998; 83(7):1433-1439.

Klinik Çalışma

Mean Platelet Volume as a Potential Marker for Predicting Hypoxia in Children with Adenotonsillar Hypertrophy

Şahin Ulu^{*}, Abdulkadir Bucak^{*}, Reşit Köken^{**}, Selçuk Kuzu^{*}, Abdullah Ayçiçek^{*}

Abstract

Objective: Adenotonsillar hypertrophy is a common cause of upper airway obstruction in children in the age group of 2-12 years. It is strongly associated with obstructive manifestations. Mean platelet volume (MPV) is one of the platelet activation markers. It reflects the platelet production rate which increases in hypoxia. We aimed to evaluate the relationship between MPV levels and adenotonsillar hypertrophy.

Materials and Methods: Sixty-seven patients which were operated after the diagnosis of adenotonsillar hypertrophy and 41 age and sex matched healthy subjects were enrolled to the study. Comparative multivariate analyses between indicator factors and adenotonsillar hypertrophy were conducted.

Results: Patients and control group were similar in terms of age and gender. MPV and platelet distribution width (PDW) levels of the patients with adenotonsillar hypertrophy were significantly higher than the control group ($p<0,001$), ($p<0,001$) respectively.

Conclusion: As a conclusion, MPV may be helpful for the clinicians to evaluate adenotonsillar hypertrophy which may cause many cardiovascular complications due to obstruction and hypoxia. We should not overlook MPV values while evaluating these patients because it may speed up operation decision to prevent its complications.

Key words: Mean platelet volume, hypoxia, airway obstruction

Introduction

Adenotonsillar hypertrophy is the most common cause of the upper airway obstruction. Adenotonsillar hypertrophy commonly occurs between the ages of 2 and 12 years and frequently leads to pharyngeal obstruction (1). Many studies in the literature show that adenotonsillar hypertrophy causes hypoxia, pulmonary hypertension, ventricular hypertrophy, systemic hypertension and poorer quality of life (2,3). The decision of operation should be given more quickly in children with adenotonsillar hypertrophy to prevent complications.

Severe adenotonsillar hypertrophy is one of the main causes of nocturnal respiratory pathologies and hypoxia as confirmed by the improvement of symptoms seen after adenotonsillectomy (4).

MPV is a parameter as part of routine complete blood count tests which is usually overlooked by clinicians and it is one of the most widely used surrogate markers of platelet function (5,6). It is known that, large platelets are more adhesive and likely to aggregate than small ones (7).

Platelet activation and increased MPV levels in hypoxic conditions were shown before (8).

Recently, in our previous study, we showed the relationship between nasal obstruction and MPV by using acoustic rhinometry in patients with septum deviation (9).

But according to our knowledge, MPV values in adenotonsillar hypertrophy has not been investigated to date. Based on this background we aimed to evaluate this relationship.

Materials and Methods

Study Population

Sixty-seven patients which were operated for adenotonsillar hypertrophy and age and sex matched 41 healthy control subjects were enrolled to the study. Our study was approved by

^{*}Department of Otolaryngology, Afyon Kocatepe University, Faculty of Medicine, Afyonkarahisar, Turkey

^{**}Department of Pediatrics, Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Afyonkarahisar, Turkey

Corresponding Author: Sahin ULU, MD

Department of Otorhinolaryngology, School of Medicine, University of Afyon Kocatepe, Afyonkarahisar, TURKEY, 03200

Phone: 90 272 2463321

Fax: 90 272 2133066

e-mail: drsahinulu@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 14.01.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 07.07.2014

the local ethics committee and conducted in accordance with the ethical principles described by the Declaration of Helsinki. Written informed consent form was obtained from all participants before the study. The diagnosis of adenotonsillar hypertrophy was based on physical and endoscopic examination. Patients who had severe adenotonsillar hypertrophy (grade 3+ and 4+ tonsillar hypertrophy and adenoid hypertrophy larger than >75%) were enrolled to the study. Patients who were operated for chronic or recurrent tonsillitis and /or adenoiditis, with turbinate hypertrophy, septal deviation, diseases causing nasal passage obstruction such as nasal polyps, systemic disease such as any known cardiac or lung disease, any arhythmias, diabetes mellitus, chronic renal or hepatic disease and any infection were excluded.

Physical Examination

All subjects with adenotonsillar hypertrophy underwent physical examination of nasal passages, nasopharynx, oropharynx, larynx by flexible fiberoptic endoscope (Karl Storz 11101 VP, Germany). The degree of tonsillar hypertrophy was determined. (0) Tonsils are entirely within the tonsillar fossa. (1+) Tonsils occupy less than 25 percent of the lateral dimension of the oropharynx as measured between the anterior tonsillar pillars. (2+) Tonsils occupy less than 50 percent of the lateral dimension of the oropharynx. (3+) Tonsils occupy less than 75 percent of the lateral dimension of the oropharynx. (4+) Tonsils occupy 75 percent or more of the lateral dimension of the oropharynx (10). Then patients with grade 3-4 were enrolled to the study.

It was considered as small adenoid, when adenoid occupied less than half of choana; medium adenoid, around 50% and 70% of the choana; and it was considered as large adenoid, when it occupied over 75% of full choanal area (11).

Biochemical and Haematological Analyses

MPV, Platelet distribution width (PDW) and Platelet count (PC) measurements were evaluated in blood samples before the treatment. Initially, patients with abnormal findings in fasting glycemia, creatinine, total cholesterol and

fractions, triglycerides and TSH were excluded. Venous blood samples for hemogram were collected into tubes containing ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) at 8 a.m. following an overnight fast. To avoid platelet swelling, MPV and PDW were measured in the blood samples between 15-30 min after sampling. An automated blood cell counter was used for these measurements (Sysmex XT 2000i, Kobe, Japan). All samples were run in duplicate, and the mean values were used for statistical analysis.

Statistical Analysis

SPSS 18 programme was used for statistical analysis. The data were summarized using descriptive statistics. Chi-square test and Student's t tests were used to compare the groups. Spearman correlation analysis was used to explore the relationship between the parameters. $p < 0.05$ were accepted as significant.

Results

Male/Female ratio of patients with adenotonsillar hypertrophy was 42/25 and the control group's was 24/17. Mean age of patients with adenotonsillar hypertrophy was 5.9 ± 1.8 years and the control group's was 5.8 ± 2.4 years. Patients and control groups were similar in terms of age and gender. The characteristics, MPV and PDW values and platelet counts of the adenotonsillar hypertrophy patients and the control group were outlined in Table 1.

Mean MPV values of adenotonsillar hypertrophy patients was 9.3 ± 0.7 fl and the control group's was 8.6 ± 0.4 fl. Mean MPV values in patients with adenotonsillar hypertrophy were significantly higher than the control group ($p < 0.001$) (Figure 1).

Mean PDW values of patients were 10.5 ± 1.2 fl and the control group's were 9.4 ± 0.7 fl. Mean PDW values in patients with adenotonsillar hypertrophy were significantly higher than the control group ($p < 0.001$).

Mean platelet count values of patients were $359000 \pm 71000/u$ and the control group's were $384000 \pm 122000/u$. MPV values in patients with adenotonsillar hypertrophy were lower than the control group but it could not reach to statistical level ($p = 0.185$).

Table 1. The characteristics, MPV, PDW values and platelet counts of the ATH patients and the control group

Variables	Control Group mean±st. Deviation	Patient Group mean±st. deviation	p value
Age (year)	5.8 ± 2.4	5.9 ± 1.8	0.800
MPV (fl)	8.6 ± 0.4	9.3 ± 0.7	<0.001
PDW (fl)	9.4 ± 0.7	10.5 ± 1.2	<0.001
Platelet(u)	384000 ± 122000	359000 ± 71000	0.090

Fig. 1. Mean MPV values of the groups (patients with adenotonsillar hypertrophy and the control group).

MPV and PDW values were correlated significantly in adenotonsillar hypertrophy patients ($p < 0.001$, $r = 0.458$; $p < 0.001$, $r = 0.457$ respectively). MPV levels were not correlated with the degree of adenotonsillar hypertrophy.

Discussion

According to our knowledge, this is the first study investigating MPV levels in patients with adenotonsillar hypertrophy. In our study, MPV levels in patients with severe adenotonsillar hypertrophy were found significantly higher than the control group. This may mean that, severe adenotonsillar hypertrophy may cause platelet activation via hypoxia.

Adenotonsillar hypertrophy is a common cause of upper airway obstruction in children in the age group of 2-12 years. While investigating the etiology of hypoxia, adenotonsillar hypertrophy is frequently being overlooked as a cause of hypoxia. Whereas adenotonsillar hypertrophy may cause many pulmonary and cardiovascular complications beside poorer quality of life (12,13,14). Adenotonsillar hypertrophy causes pulmonary hypertension, ventricular hypertrophy and systemic hypertension, poorer life quality and more severe adenotonsillar hypertrophy symptoms in the pediatric population via causing OSA (2).

MPV is one of the platelet activation markers which reflects the platelet production rate, stimulation, activation and aggregation. It is one of the most widely used surrogate markers of platelet function today (5-7).

MPV levels increase in hypoxic conditions via elevated IL-6 levels which can lead to platelet activation (8,15). The relationship between nasal obstruction caused hypoxia and increased MPV levels was shown before (9).

MPV values may increase due to hypoxia in adenotonsillar hypertrophy. However, there has not been any study about this subject to date. Based on our study, It may be suggested that; MPV may be a novel-potential indicator of hypoxia in patients with adenotonsillar hypertrophy and may be a simple and helpful marker for the clinicians to give the operation decision to prevent many cardiovascular complications due to adenotonsillar hypertrophy.

This study had some limitations. Firstly, this is a retrospective study and patients had not polysomnography test and post-operative MPV values. In addition, MPV levels were not correlated with the degree of adenotonsillar hypertrophy. This result may be due to our small sample size composed from patients with severe adenotonsillar hypertrophy. We believe that, new studies with broad participation which had

polysomnography test and post-operative MPV values would shed light on this issue.

Ortalama Trombosit Hacmi Adenotonsiller Hipertrofisi Olan Çocuklarda Hipoksi Belirteci Olarak Potansiyel Marker

Özet

Amaç: Adenotonsiller hipertrofisi, 2-12 yaş grubundaki çocuklarda üst solunum yolu obstrüksiyonunun sık görülen bir nedenidir. Ortalama trombosit hacmi (MPV) trombosit aktivasyonu endekslerinden biridir ve trombosit üretim hızını yansıtır. Hipoksi durumlarında MPV ve trombosit üretim hızı artar. Çalışmamızda, MPV düzeyleri ile adenotonsiller hipertrofisi arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Adenotonsiller hipertrofisi tanısı sonrasında opere edilen 67 hasta ve 41 yaş ve cinsiyet uyumlu sağlıklı birey çalışmaya dahil edildi. Araştırılan belirteçler ve adenotonsiller hipertrofisi arasında karşılaştırmalı çok değişkenli analizler yapıldı.

Bulgular: Hastalar ve kontrol grubu yaş ve cinsiyet açısından benzerdi. Adenotonsiller hipertrofisi olan hastaların MPV ve trombosit dağılım genişliği (PDW) düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu. ($p < 0,001$, $p < 0,001$) sırasıyla.

Sonuç: Sonuçta MPV, obstrüksiyon ve hipoksi nedeniyle birçok kardiyovasküler komplikasyona neden olabilen adenotonsiller hipertrofisini değerlendirmede klinisyenler için faydalı olabilir. Bu hastaların değerlendirilmesinde olası komplikasyonları önlemek amacıyla operasyon kararını hızlandırmak için MPV değerleri göz ardı edilmemelidir.

Anahtar kelimeler: Ortalama Trombosit Hacmi, hipoksi, havayolu tıkanması

References

1. Chang SJ, Chae KY. Obstructive sleep apnea syndrome in children: Epidemiology, pathophysiology, diagnosis and sequelae. Korean J Pediatr 2010; 53(10):863-871.
2. Tatlıpınar A, Biteker M, Meriç K, Bayraktar Gİ, Tekkeşin Aİ, Gökçeer T. Adenotonsillar hypertrophy: correlation between obstruction types and cardiopulmonary complications. Laryngoscope 2012; 122(3):676-680.
3. Tatlıpınar A, Duman D, Uslu C, Egeli E. The effects of obstructive sleep apnea syndrome due to adenotonsillar hypertrophy on the cardiovascular system in children. Turk J Pediatr 2011; 53(4):359-363.
4. Passali D, De Benedetto M, Lauriello M, Passali FM. Influence of Waldeyer's ring hypertrophy on snoring and sleep apnea. Adv Otorhinolaryngol 2011; 72:132-135.
5. Kapsoritakis AN, Koukourakis MI, Sfiridaki A, Potamianos SP, Kosmadaki MG, Koutroubakis IE, et al. Mean platelet volume: a useful marker of inflammatory bowel disease activity. Am J Gastroenterol 2001; 96(3): 776-781.
6. Kisacik B, Tufan A, Kalyoncu U, Karadag O, Akdogan A, Ozturk MA, et al. Mean platelet volume (MPV) as an inflammatory marker in ankylosing spondylitis and rheumatoid arthritis. Joint Bone Spine 2008; 75(3):291-294.
7. Schoene NW. Design criteria: tests used to assess platelet function. Am J Clin Nutr 1997; 65(5 Suppl): 1665-1668.
8. Sagit M, Korkmaz F, Kavugudurmaz M, Somdas MA. Impact of septoplasty on mean platelet volume levels in patients with marked nasal septal deviation. J Craniofac Surg 2012; 23(4):974-976.
9. Ulu S, Ulu MS, Bucak A, Kahveci OK, Yucedag F, Aycicek A. Evaluating the relationship between nasal obstruction and mean platelet volume by using acoustic rhinometry in patients with septum deviation. Rhinology 2013; 51(3):249-252.
10. Chan J, Edman JC, Koltai PJ. Obstructive sleep apnea in children. Am Fam Physician 2004; 69(5):1147-1154.
11. Lourenço EA, Lopes Kde C, Pontes A Jr, Oliveira MH, Umamura A, Vargas AL. Comparison between radiological and nasopharyngolaryngoscopic assessment of adenoid tissue volume in mouth breathing children. Braz J Otorhinolaryngol 2005; 71(1):23-27.
12. Balbani AP, Weber SA, Montovani JC. Update in obstructive sleep apnea syndrome in children. Braz J Otorhinolaryngol 2005; 71(1):74-80.
13. de Serres LM, Derkay C, Astley S, Deyo RA, Rosenfeld RM, Gates GA. Measuring quality of life in children with obstructive sleep disorders. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2000; 126(12):1423-1429.
14. Goodman RS, Goodman M, Gootman N, Cohen H. Cardiac and pulmonary failure secondary to adenotonsillar hypertrophy. Laryngoscope 1976; 86(9):1367-1374.
15. Nena E, Papanas N, Steiropoulos P, Zikidou P, Zarogoulidis P, Pita E, et al. Mean Platelet Volume and Platelet Distribution Width in non-diabetic subjects with obstructive sleep apnoea syndrome: new indices of severity? Platelets 2012; 23(6):447-454.

Klinik Çalışma

Erişkinlerde İntestinal İnvajinasyon; Tanı ve Cerrahi Tedavi

Abbas Aras, Cevher Akarsu, Murat Çikot, Ali Kocataş, Halil Alış

Özet

Amaç: İnvajinasyon proksimaldeki barsak segmentinin distal segment içerisine girmesi ile karakterize bir klinik tablodur. Çalışmanın amacı, erişkin invajinasyon hastalarında tanı yöntemleri ve cerrahi tedavi deneyimlerimizi paylaşmaktır.

Gereç ve Yöntem: Genel cerrahi kliniğinde 2008-2013 tarihleri arasında invajinasyon tanısıyla ameliyat edilen erişkin 12 hastanın dosyaları; yaş, cinsiyet, bulgular, tanı yöntemleri, invajinasyon tipi, uygulanan ameliyat yöntemleri ve invajinasyona sebep olan patoloji açısından incelendi.

Bulgular: Hastaların 8'i (%66.7) erkek, 4'ü (%33.3) kadın, yaş ortalamaları 42 (16-68 yıl) idi. Başvuruda en sık yakınmalar; karın ağrısı, bulantı, kusma ve gaz-gaita çıkaramama idi. Ultrasonografinin doğru tanı koyma oranı %54.5, bilgisayarlı tomografinin ise %100 olarak bulundu. İnvajinasyonların 7'si enteroenteral (%58.3), 5'i ise ileokolik (%41.7) tipteydi. Hastaların hepsine cerrahi ile tedavi uygulandı. Hastaların 7'sinde (%58.3) tümöral oluşum saptandı, bu tümörlerin 1'i(%14.3) malign ve 6'sı (%85.7) benign olarak rapor edildi. Hastaların 5'inde (%41.7) ise bir patoloji saptanmadı. Hastaların hiçbirisinde mortalite görülmedi.

Sonuç: Erişkinlerde intestinal invajinasyon nadir olup klinik bulguları nonspesifiktir. Bu nedenle tanısı zordur. Tanı ve tedavide gecikme, hastanın hayatını tehlikeye sokan perforasyon ve diğer önemli morbiditelere sebep olabilir. Karın ağrısı ile acil polikliniğine müracaat eden hastalarda yapılan muayene ve rutin tetkikler ile karın ağrısının sebebi ortaya konamayan durumlarda invajinasyon olabileceği düşünülmelidir. Bilgisayarlı tomografi, yüksek doğruluk oranı ile yol göstericidir. Erişkinlerde görülen invajinasyonların tedavisi cerrahi rezeksiyondur.

Anahtar kelimeler: Erişkin invajinasyon, tanı, cerrahi tedavi

İnvajinasyon proksimaldeki barsak segmentinin distal segment içerisine girmesi ile karakterize bir klinik tablodur (1). Erişkinlerde intestinal invajinasyon nadir olup tüm invajinasyonların %5 ini, tüm hastane başvurularının %0.02-0.003'ünü ve acil cerrahi gerektiren bağırsak tıkanmalarının yalnızca %1-3'ünü oluşturur (2,3). Çocuklarda görülen invajinasyonların %90'ı idiopatikdir, erişkin invajinasyonları ise %70-90'ında iyi tanımlanmış bir patolojik anomaliye sekonder gelişir (3,4,5). Patolojilerin %65' i benign veya malign neoplazmalardan kaynaklanır (6,7,8). İnvajinasyonlarda en sık kullanılan sınıflama anatomik olarak intussusceptum'un sabitlenme

yerine göre (ileokolik, kolo-kolik, entero-enteral ve jejunogastrik) adlandırılmaktadır (13). İnvajinasyon çocuklarda genellikle akut olarak ortaya çıkmasına rağmen erişkin hastalarda daha çok subakut veya kronik bir tabloyla ortaya çıkabilmektedir (9). Bu hastalarda klinik nonspesifik olup tanı ancak preoperatif radyolojik yöntemlerle veya cerrahi esnasında konulur (10). İnvajinasyonda cerrahi tedavi radikal bir uygulamadır. Ancak pek çok yazar invajinasyon yerinde barsak iskemisi, perforasyon ve malignansi riskinden dolayı rezeksiyon önermektedir (11,12). Erişkinlerde az görülen intestinal invajinasyon nonspesifik klinik bulgulara sahip olup tanı genellikle radyolojik yöntemlerle ya da operasyon sırasında konur. Tanı ve tedavide gecikme hastanın hayatını tehlikeye sokan perforasyona sebep olabilir.

Bu çalışmada kliniğimizde invajinasyon tanısı ile tedavi edilen hastaların tanı, tedavi ve takip sonuçlarımız incelendi.

Gereç ve Yöntem

Aralık 2008 - Aralık 2013 tarihleri arasında, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Yazışma Adresi: Dr. Abbas ARAS

Atakent 1. Etap 5. Bölge SUTEK A-5 D.51

Atakent K. Çekmece İSTANBUL

Tel:+90 2124147154

Fax:+90 2125424491

E-mail: abbasaras76@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 29.01.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 09.04.2014

Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde, invajinasyon tanısı ile tedavi edilen hastalara ait veriler geriye dönük incelendi. Hastalara ait demografik veriler, şikâyetler ve fizik muayene bulguları, ultrasonografi (USG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) inceleme sonuçları, uygulanan cerrahi tedavi, invajinasyonun tipi ve sebep olan patolojiler retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular

Birimimizde cerrahi tedavi uygulanan 12 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların 8'i erkek 4'ü kadın olup ortalanca yaşları 42 (dağılım: 16-68 yıl) idi. En sık şikâyet karın ağrısı olup diğer şikâyetler; bulantı, kusma, gaz ve gaita çıkaramama idi. Şikâyetlerin başlaması ile hastaneye müracaat arasında geçen ortalama süre 2,33 gün (dağılım, 0-8 gün) idi. Fizik muayene bulgusu olarak en sık batında hassasiyet saptandı.

Rebaund ve batında distansiyon diğer muayene bulguları idi (Tablo 1). Preoperatif BT ile hastaların hepsine invajinasyon tanısı konulabildi (Resim 1). USG ile ancak 11 hastanın 6'sına (%54.4) invajinasyon tanısı konulabildi. İnvajinasyon lokalizasyon tipleri ve uygulanan cerrahi tablo 2'de verildi. Enteroenteral invajinasyonlu 7 hastaya segmenter rezeksiyon uygulandı. İleokolik invajinasyonlu bir hastaya ileoçekal rezeksiyon ve 4 hastaya sağ hemikolektomi uygulandı (Resim 2). Ortalama yatış süresi 6,3 gün (2- 17 gün) idi. Bütün hastalar sorunsuz olarak taburcu edildi. 12 olgunun 7'sinde (%58.3) tanımlanan bir patoloji saptandı (Resim 3,4). En sık rastlanan patoloji inflamatuvar fibroid polip (İFP) (%25) idi. Bir hastada nonhodgkin lenfoma (%8.3) saptandı. İnvajinasyon tiplerine göre saptanan patolojiler tablo 3' de verildi.

Tablo 1. Semptomlar ve bulgular

	Karın ağrısı	Bulantı ve/veya kusma	Gaz-gaita çıkaramama	Distansiyon	Hassasiyet	Rebaund ve/ veya defans
Enteroenteral	7	3	1	2	6	3
İleokolik	5	0	3	2	4	1
Toplam %	%100	%25	%33.3	%33.3	%83.3	%33.3

Resim 1. İnvajinasyona ait BT görüntüsü.

Resim 2. İnvajine intestinal segment (ileoçekal).

Resim 3. İnvajinasyona sebep olan patolojinin görünümü.

Resim 4. İnvajinasyona sebep olan patolojinin lümen içinden görünümü.

Tablo 2. Uygulanan cerrahi tedaviler

İnvajinasyon tipi	Hasta sayısı	Segmenter rezeksiyon	Sağ hemikolektomi	İleoçekal rezeksiyon
Enteroenteral	7	7		
İleoçekal	5		4	1
Toplam %	%100	%58.3	%33.3	%8.3

Tablo 3. İnvajinasyona sebep olan patolojiler

İnvajinasyon tipi	İnflamatuvar fibroid polip	Mezenkimal tümör	Hemartomatöz polip	Non hodgkin lenfoma	İdiopatik
Enteroenteral	2	1	1		3
İleoçekal	1		1	1	2
Toplam %	%25	%8.3	%16.7	%8.3	%41.7

Tartışma

Çocuk ve erişkin popülasyonda intestinal invajinasyon sıklığı, bulgu ve nedenleri ile tedavi yöntemleri farklılık gösterir. İntestinal invajinasyon erişkinlerde pediatrik gruba göre oldukça az görülür (4,5,14). Çocuklarda akut apandisit tablosundan sonra en sık rastlanan ikinci akut karın nedeni olmasına rağmen, erişkinlerde bu durum nadir görülmektedir (2,3). Erişkinlerde intestinal invajinasyon tüm hastane başvurularının % 0.02-0.003'ünü ve cerrahi gerektiren bağırsak tıkanmalarının yalnızca %1-3'ünü oluşturmaktadır (2,3). Cerrahi kliniğimizde yatırılarak tedavi edilen hastaların %0.14' ünü ve intestinal obstrüksiyon tanısı ile ameliyat edilen hastaların %4.9' unu invajinasyon vakaları oluşturdu.

İnvajinasyon çocuklarda genellikle akut olarak ortaya çıkmasına rağmen erişkin hastalarda daha çok subakut veya kronik bir tablo ile ortaya çıkmaktadır (9). Çocuklarda invajinasyon sıklıkla ani başlayan intermittent kolik ağrı, kusma, kanlı mukuslu dışkılama ve ele gelen kitle ile ortaya çıkmasına karşın erişkinlerde akut, subakut veya kronik nonspesifik semptomlarla ortaya çıkabilir (15). Erişkinlerde intestinal invajinasyon bulguları diğer intestinal obstrüksiyon bulguları ile karışabilir. Bu nedenle, erişkinlerde çocukların aksine tanı koymak güçtür ve sıklıkla operasyon sırasında tanı kesinleştirilebilir (4). Bizim olgularımızda yakınma olarak en sık karın ağrısı (%100) ve muayene bulgusu olarak da en sık batında hassasiyet (%83.3) saptandı. Hastaların hiçbirinde kanlı mukuslu gaita ve ele gelen kitle tespit edilmedi. Erişkinlerde invajinasyon tanısı koymak kolay değildir. Hastaların ancak %30.7'sine preoperatif tanı konabildiği bildirilmiştir (16). Preoperatif olarak kullanılan bazı görüntüleme yöntemleri invajinasyonun yeri ve sebebi hakkında bilgi verebilir. Direkt X- ray grafi ile intestinal

obstrüksiyon varlığı ve yeri hakkında bilgi edinilebilir (17,18). Kontrastlı çalışmalar özellikle kronik vakalarda invajinasyonun yeri ve sebebi hakkında yardımcı olabilir (17). Baryumlu çalışmalar perforasyon veya iskemi şüphesinde kontrendikedir (7). Kolonik tipte invajinasyonların değerlendirilmesinde kolonoskopi faydalı olabilir (4,19,20). USG ile doğru tanı koyma oranının %30-35 oranında olduğu bildirilmektedir (21,22). İnvajinasyon açısından anlamlı olabilecek ödemli barsak duvarı ve mezenter, target sign ve sosis görünümü gibi bulguların %50-80 oranında görülebilmesi nedeni ile BT tanisal açıdan yüksek doğruluk oranına sahiptir (Resim 4) (3) Sunulan çalışmada doğru tanı oranımız USG ve BT için sırası ile %54.5 ve %100 olarak bulundu. BT ve USG ayırıcı tanı, özellikle mekanik intestinal obstrüksiyon nedeni olabilecek intestinal malignitelerin tanınması açısından yardımcı olabilmektedir (23).

Çocuklarda görülen invajinasyonlar, olguların %90'ında idiopattir. Erişkinlerde görülen invajinasyonlar ise, çocukların aksine olguların %70-90'ında iyi tanımlanabilen bir patolojik anomaliye sekonder gelişir (3,4,5). Bu patolojilerin çoğunluğunu (%90 civarında) hamartom, IFP, adenom, leiomyom ve Peutz-Jeghers sendromu gibi polipoid benign lezyonlar oluşturur (4,24). Malign ince bağırsak invajinasyonları daha seyrek olup primer (özellikle adenokarsinom) veya metastatik tümöre bağlı olabilir. Kolokolik invajinasyon olgularında etiyojisi, olguların %50-60'ında maligniteye bağlıdır (4). İntestinal invajinasyonların büyük bir bölümünün ince barsak kökenli olduğu bildirilmiştir (5,17). Bizim olgularımızdaki invajinasyonların %58.3'ü ince bağırsak, %41.7'si ileoçekal kökenli bulundu. Bizim olgularımızda invajinasyona neden olan patolojik anomali oranı %58.3 olup bunların %85.7'sinde benign,

%14.3'ünde malign patoloji bulundu. İdiopatik invajinasyon genellikle ileoçekal bölgede gözlenir (25). Bizim olgularımızda idiyopatik invajinasyonlar ileoçekal kökenli invajinasyonlarda (%40) enteroenteral invajinasyonlardan (%42.8) daha yüksek bulunmadı.

Çocuklardaki invajinasyonlar genellikle cerrahi dışı yöntemlerle erişkinlerdeki ise cerrahi olarak tedavi edilir (4,5,14). Barsakta iskemi ve nekroz bulguları bulunmayan postoperatif adezyona bağlı invajinasyonlarda, deinvajinasyon ile tedavide başarı sağlanabilir. Ancak inflame, iskemik ve kolonik invajinasyonu olan hasta grubunda deinvajinasyon işlemi perforasyona neden olabileceğinden ve özellikle kolonik invajinasyonu olan hastalarda olası tümör hücrelerinin yayılmasına yol açacağından önerilmemektedir. Bu durumda invajinasyona uğrayan barsak segmentinin rezeksiyonu uygulanacak yöntem olmalıdır (13). Cerrahi tedavi invajinasyonda radikal bir uygulamadır. Ancak pek çok yazar invajinasyon yerinde barsak iskemisi ve malignansi riskinden dolayı rezeksiyon önermektedir (11,12). Yakan ve ark. invajinasyon tanısı ile 20 olguyu cerrahi olarak tedavi ettiklerini bildirdiler (7). Uygulanacak cerrahi yöntem invajinasyonun lokalizasyonu, sebebi, boyutu ve barsağın perfüzyon durumuna göre değişir (7). Mekanik intestinal obstrüksiyonu ortadan kaldırmak amacı ile en sık segmenter rezeksiyon yapıldığı bildirilmektedir (7,13). Yakan ve ark. enteroenteral invajinasyonlu 14 olgunun 8'ine segmenter rezeksiyon, ileoçekal invajinasyonlu 3 olgunun 2'sine sağ hemikolektomi ve birine segmenter ileal rezeksiyon uyguladıklarını bildirdiler (7). Bizim serimizde enteroenteral invajinasyonlu 7 olguya segmenter rezeksiyon, 5 ileoçekal invajinasyonlu olgunun 4'üne sağ hemikolektomi ve bir tanesine ise ileoçekal rezeksiyon uygulandı.

Sonuç olarak, erişkinde invajinasyon nadir olup klinik nonspesifiktir. Bu nedenle tanı zordur. Tanı ve tedavide gecikme hastanın hayatını tehlikeye sokan perforasyona sebep olabilir. Karın ağrısı ile acil polikliniğine baş vuran hastalarda yapılan muayene ve rutin tetkikler ile karın ağrısının sebebi ortaya konamayan durumlarda invajinasyon olabileceği düşünülmelidir. BT tanıda yüksek doğruluk oranı ile yol göstericidir. Erişkin popülasyonda invajinasyon yerinde barsak iskemisine bağlı perforasyon ve malignansi riskinden dolayı tedavide cerrahi rezeksiyon tercih edilmelidir.

Intestinal Invagination in adults; Diagnosis and Surgical Treatment

Abstract

Aim: Invagination is a manifestation which is characterized by the telescoping of a proximal segment of the gastrointestinal tract into a distal segment. The aim of this study is to share our experiences of surgical treatment and diagnostic methods.

Methods and Materials: The cases of 12 adult patients who underwent an operation in our general surgery clinic due to the diagnosis of invagination between 2008 and 2013 were evaluated in terms of age, gender, results, and diagnostic methods, the type of invagination, surgical methods, and the pathological causes of the invagination.

Results: Of the patients with a median age of 42 (16-68), 8 (66.7%) were male and 4 (33.3 %) were female. The most common symptoms at admission to hospital were abdominal pain, nausea, vomiting, and constipation. Diagnostic accuracy of ultrasound imaging was 54.5 % and of computed tomography was 100 %. There were 7 (58.3%) enteroenteric and 5 (41.7%) ileocolic invagination. All the patients were treated through surgery. In 7 patients, a tumor formation was detected; 1 (14.3%) of them was malignant and 6 (85.7%) were benign. In 5 patients, there was not any pathology. There was no mortality.

Conclusion: Intestinal invagination in adults is a rare condition with non-specific clinical signs. Thus it is difficult to diagnose. A delay in diagnosis and treatment may cause life-threatening perforations and other significant morbidities. For the patients who are admitted with an abdominal pain into the emergency service, if physical examination and routine tests fail to identify the cause of the abdominal pain, a possibility of invagination should be taken into consideration. Computed tomography is instructive due to its high diagnostic accuracy. Intestinal invagination in adults is treated through surgical resection.

Key words: Adult intestinal invagination, diagnosis, surgical treatment

Kaynaklar

1. Tanyel FC, Sayek İ. Ed. Temel Cerrahi. Ankara: Güneş Kitabevi; 2004:1864-1867.
2. Chandra N, Campbell S, Gibson M, Reece-Smith H, Mee A. Intussusception caused by a heterotopic pancreas. Case report and literature review. JOP 2004; 5(6):476-479.
3. Azar T, Berger DL. Adult intussusception. Ann Surg 1997; 226(2):134-138.
4. Begos DG, Sandor A, Modlin IM. The diagnosis and management of adult intussusception. Am J Surg 1997; 173(2):88-94.

5. Weilbaecher D, Bolin JA, Hearn D, Ogden W. Intussusception in adults. Review of 160 cases. *Am J Surg* 1971; 121(5):531-535.
6. Ahn JH, Choi SC, Lee KJ, Jung YS. A clinical overview of a retrospective study about adult intussusceptions: focusing on discrepancies among previous studies. *Dig Dis Sci* 2009; 54(12):2643-2649.
7. Yakan S, Caliskan C, Makay O, Denecli AG, Korkut MA. Intussusception in adults: clinical characteristics, diagnosis and operative strategies. *World J Gastroenterol* 2009; 5(16):1985-1989.
8. Karamercan A, Kurukahvecioglu O, Yilmaz TU, Aygencel G, Aytac B, Sare M. Adult ileal intussusception: an unusual emergency condition. *Adv Ther* 2006; 23(1):163-168.
9. Demiryılmaz İ, Yılmaz İ, Peker K, Postgil Yılmaz S, Sekban N, Albayrak Y. İnvajinasyona sebep olan dev inflamatuvar fibroid polip: Olgu sunumu. *J Clin Exp Invest* 2013; 4(3):387-389.
10. Yamada H, Morita T, Fujita M, Miyasaka Y, Senmaru N, Oshikiri T. Adult Intussusception Due to Enteric Neoplasms. *Dig Dis Sci* 2007; 52(3):764-766.
11. Lebeau R, Koffi E, Diané B, Amani A, Kouassi JC. Acute intestinal intussusceptions in adults: analysis of 20 cases. *Ann Chir* 2006; 131(8):447-450.
12. Guillén Paredes MP, Campillo Soto A, Martín Lorenzo JG, Torralba Martínez JA, Mengual Ballester M, Cases Baldó MJ, et al. Adult intussusception 14 case reports and their outcomes. *Rev Esp Enferm Dig* 2010; 102(1):32-40.
13. Toso C, Erne M, Lenzlinger PM, Schmid JF, Büchel H, Melcher G, et al. İntussusception as a cause of bowel obstruction in adults. *Swiss Med Wkly* 2005; 135(5-6):87-90.
14. Reijnen HA, Joosten HJ, de Boer HH. Diagnosis and treatment of adult intussusception. *Am J Surg* 1989; 158(1):25-28.
15. Felix EL, Cohen MH, Bernstein AD, Schwartz JH. Adult intussusception; case report of recurrent intussusception and review of the literature. *Am J Surg* 1976; 131(6):758-761
16. Erkan N, Hacıyanlı M, Yıldırım M, Sayhan H, Vardar E, Polat AF. Intussusception in adults: an unusual and challenging condition for surgeons. *Int J Colorectal Dis* 2005; 20(5):452-456.
17. Eisen LK, Cunningham JD, Aufses AH Jr. Intussusception in adults: institutional review. *J Am Coll Surg* 1999; 188(4):390-395.
18. Cerro P, Magrini L, Porcari P, De Angelis O. Sonographic diagnosis of intussusceptions in adults. *Abdom Imaging* 2000; 25(1): 45-47.
19. Hurwitz LM, Gertler SL. Colonoscopic diagnosis of ileocolic intussusception. *Gastrointest Endosc* 1986; 32(3):217-218.
20. Thomas AW, Mitre R, Brodmerkel GJ Jr. Sigmoidorectal intussusception from a sigmoid lipoma. *J Clin Gastroenterol* 1995; 21(3):257.
21. Barussaud M, Regenet N, Briennon X, de Kerviler B, Pessaux P, Kohneh-Sharhi N, et al. Clinical spectrum and surgical approach of adult intussusceptions: a multicentric study. *Int J Colorectal Dis* 2006; 21(8):834-839.
22. Anderson DR. The pseudokidney sign. *Radiology* 1999; 211(2):395-397.
23. Harlak A, Öztürk G, Altınel Ö, Menten Ö, Özer T, Demirbas S, Ersöz N. Erişkinlerde Görülen İntestinal İnvajinasyonların Klinik Seyri. *The Eurasian Journal of Medicine* 2007; 39:37-40.
24. Tan KY, Tan SM, Tan AG, Chen CY, Chng HC, Hoe MN. Adult intussusception: experience in Singapore. *ANZ J Surg* 2003; 73(12):1044-1047.
25. Nagorney DM, Sarr MG, McIlrath DC. Surgical management of intussusception in the adult. *Ann Surg* 1981; 193(2):230-236.

Klinik Çalışma

Diferansiye Tiroid Kanseri Tanılı Hastalarda Ablasyon ve Re-Ablasyon Tedavisi Başarısı

Tarık Şengöz^{*}, Erdem Sürücü^{**}, Yusuf Demir^{**}, Erkan Derebek^{***}

Özet

Amaç: Diferansiye tiroid kanseri tanısı almış ve I-131 ablasyon tedavisi verilmiş ancak ablasyon tedavisi başarısız olan hastalarda, ikinci ve üçüncü ablasyon tedavilerinin başarısı araştırılmıştır.

Yöntem: Temmuz 2007-Eylül 2009 tarihleri arasında kliniğimize (Radyonüklid Tedavi Polikliniği'ne) başvuran, diferansiye tiroid karsinomu tanısı almış, total/totale yakın tiroidektomi yapılmış ve I-131 ablasyon tedavisi alan ve çalışma süresi içinde en az 6. ay kontrollerine gelen tüm hastalar değerlendirmeye alındı. Hasta dosyaları retrospektif olarak tarandı. Hastaların 6. ay I-131 TVT görüntülerinde tiroid lojunda rezidü saptanmayan hastalar 'ablasyon başarılı', rezidü saptanan hastalar ise 'ablasyon başarısız' olarak kabul edildi.

Bulgular: Çalışmada diferansiye tiroid karsinom tanılı 191 hasta değerlendirildi. 3 doz sonrası ablasyon başarıları sırasıyla %74.3, %75 ve %100 bulundu. Reablasyon dozu sonrası tedavi başarısı ile hastaya ve hastalığa ait faktörler arasında herhangi bir ilişki saptanmadı. Tg ortalaması "ablasyon başarısız" grupta, "ablasyon başarılı" gruptan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0,005).

Sonuç: İkinci ablasyon dozu verilen olgularda beklenen yüksek tedavi başarısı, stunning etkisine bağlı olarak elde edilememiş olabilir. Ayrıca Tg değeri arttıkça reablasyon başarısının düştüğü gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler; Diferansiye tiroid kanseri, re-ablasyon tedavisi, ablasyon başarısı

Diferansiye tiroid kanserleri (DTK) prognostik faktörlere göre değerlendirilerek tedavileri düzenlenir. Düşük riskli grupta mortalite ve rekürrens oranları çok düşük olmakla birlikte; yüksek riskli grupta 10 yıllık mortalite oranı %20-30, 20 yıllık mortalite oranı ise %40'a kadardır (1). Benzer durum yüksek riskli folliküler kanserlerde de vardır. 10 yıllık mortalite oranı %70'dir (2). Prognostik faktörler arasında yaş, cinsiyet, cerrahi tedavi şekli, tümör boyutu, tümör tipi, multifokal/multisentrik olup olmaması, tiroid kapsül invazyonu, lenf/kan

damarı invazyonu, lenf nodu ve uzak metastaz varlığı gibi etkenler sayılmaktadır. DTK'de temel tedavi yöntemi tiroidektomidir. Cerrahi tedavi sonrası I-131 ablasyon tedavisinin etkinliği hala tartışmalı olmakla birlikte, genel görüş mortalite ve morbiditeyi azalttığı yönündedir.

İlk doz sonrası yeterli ablasyon başarısı elde edilemeyen olgularda reablasyon dozu uygulaması sık kullanılmaktadır. Bu durumun rezidü doku boyutu daha fazla olan, ilk doz tedavide yeterli hasta hazırlığı yapılmayan (iyot diyeti, TSH yükselmesi, açlık vb.) veya doku NIS proteini heterojenitesi ve buna bağlı I-131 uptake değişkenliği izlenen hastalarda olabileceği bildirilmektedir (3). Reablasyon sonrası tedavi başarısı değişkendir. Bazı olgularda stunning etkisine bağlı olarak istenen düzeyde tedavi başarısı elde edilememektedir. Johansen ve ark.'nın (4) yaptığı bir çalışmada 100 mCi verilen hastalarda 1., 2. ve 3. ablasyon dozları sonrası ablasyon başarıları sırasıyla %84, %73 ve %69 olarak bulunmuş ve bu bulgunun stunning etkisine bağlı olabileceği düşünülmüştür.

Çalışmamızda, diferansiye tiroid kanseri tanısı almış ve I-131 ablasyon tedavisi verilmiş ancak ablasyon tedavisi başarısız olan hastalarda, ikinci ve üçüncü ablasyon tedavilerinin başarısı araştırılmıştır.

*Balıkesir Devlet Hastanesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Van

***Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İzmir

Yazışma Adresi: Dr. Tarık Şengöz

Balıkesir Devlet Hastanesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye

Tel: +90 532163 1342

E-mail: tariksenoz@yahoo.com.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 03.02.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 30.06.2014

Gereç ve Yöntem

Hastalar

Temmuz 2007-Eylül 2009 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Radyonüklid Tedavi Polikliniği'ne başvuran, diferansiye tiroid karsinomu tanısı almış, total ve/veya totale yakın tiroidektomi yapılmış ve I-131 ablasyon tedavisi verilmesi için refere edilen 191 hasta değerlendirilmeye alındı. Çalışmaya alınacak hastalar belirlenirken, verilerin toplanmaya başlanıldığı tarihten Eylül 2009'a kadar en az 6. ay kontrollerine gelmiş olmaları ön koşul olarak belirlendi. Yaşları 18-78 yıl arasında değişen (ortalama 45±13 yıl) hastaların 41'i (%21.5) erkek ve 150'si (%78.5) kadındı. Hastaların 170'i (%89) papiller, 21'i ise (%11) folliküler karsinom tanısını almıştı.

Ablasyon Başarı Kriterleri

Hastalar ile ilgili ablasyon başarısı kararı, 6. ayda yapılan tanısal I-131 TVT görüntülerinin, rezidü doku varlığı açısından 2 nükleer tıp uzmanı tarafından birlikte değerlendirilmesi ve aralarında sağlanan konsensus ile ortaya kondu. Tiroid lojunda rezidü bildirilmeyen hastalar 'ablasyon başarılı' olarak kabul edildi. Rezidü doku miktarı ile ilgili değerlendirme için "şüpheli rezidü", "hafif rezidü", "orta derecede rezidü" ve "belirgin tutulum" olmak üzere 4 kategori belirlendi. İki Nükleer Tıp uzmanı tarafından farklı yorumlanan görüntüler birlikte değerlendirilerek konsensusa ulaşıldı. Altıncı ay I-131 TVT'da tiroid lojunda rezidü aktivite izlenmemesi 'başarılı ablasyon' ve hafif de olsa rezidü doku izlenmesi 'başarısız ablasyon' olarak değerlendirildi. Ablasyon başarısı elde edilemeyen hastalara reablasyon dozu uygulandı.

İstatistik Analiz

Hastaya ve hastalığa ait faktörlerden sayısal ve kategorik değişkenler ile ilk ablasyon ve reablasyon tedavi başarıları arasındaki ilişki ayrı ayrı istatistiksel olarak ortaya kondu. İstatistik analizde sayısal veriler iki grupta karşılaştırılırken Mann Whitney U testi kullanıldı. Kategorik veriler arası ilişkileri belirlemede Ki-kare testi kullanıldı. İstatistik hesaplamalarda anlamlılık düzeyi %5 olarak alındı.

Bulgular

191 hastaya ait tanımlayıcı bulgular Tablo-1'de özetlenmiştir. Ablasyon tedavileri sonunda hastaların 142'sinde (%74.3) ablasyon başarılı, 49'unda ise (%25.7) ablasyon başarısız bulunmuştur. İlk 6. ay kontrolünde "ablasyon

başarısız" gruba giren 49 hastanın 19'una (%38) ikinci kez ablasyon tedavisi verildi ve ablasyon

Tablo 1. Tanımlayıcı bulgular ve ilk doz sonrası ablasyon başarısı *Tümör kapsülü olan hastalarda kapsül invazyon oranı

Kategorik Değişken	Gruplar	Sayı	% Değeri
Cinsiyet	Kadın	150	78.5
	Erkek	41	21.5
Tümör Tipi	Papiller	170	89
	Folliküler	21	11
Tümör Kapsül Varlığı	Yok	138	72.8
	Var	53	27.2
Tümör Kapsül İnvazyonu	Kapsül Yok	138	72.3
	Kapsül(+)	23	12 (44)*
	İnvazyon(-)	30	15.7 (56)*
	Kapsül(+) İnvazyon(+)		
Tümör Odak Lokalizasyonu	Tek Odak	137	71.7
	Multifokal	17	8.9
	Multisentrik	37	19.4
Tümör Odak Sayısı	1	137	71.7
	2	39	20.4
	3	13	6.9
	4	2	1.0
Tiroid Kapsül İnvazyonu	Yok	126	66
	Şüpheli	11	5.8
	Var	54	28.2
Lenfatik İnvazyon	Yok	161	84.3
	Var	30	15.7
Kan Damarı İnvazyonu	Yok	164	85.9
	Var	27	14.1
Lenf Nodu Diseksiyonu	Yapılmış	27	12.6
	Yapılmamış	167	87.4
Boyun USG Rezidü Varlığı	Yok	131	68.6
	Var	60	31.4
Boyun USG Patolojik Lenf Nodu	0	172	90.1
	1	8	4.2
	2	5	2.6
	3	2	1.0
	4	4	2.1
Tiroid Sintigrafisinde rezidü varlığı	Yok	46	24.1
	Var	145	75.9
Kemik Sintigrafisi Metastaz	Negatif	179	93.7
	Şüpheli	12	6.3
Toraks BT Metastaz	Negatif	164	85.9
	Şüpheli	22	11.5
	Pozitif	5	2.6
Beyin BT Metastaz	Negatif	187	97.9
	Şüpheli	4	2.1
Batın USG Metastaz	Negatif	189	99.0
	Şüpheli	2	1.0
Verilen Ablasyon Dozu	50 mCi	2	1.0
	75 mCi	3	1.6
	100 mCi	139	72.8
	150 mCi	32	16.8
	175 mCi	12	6.3
	200 mCi	3	1.5
Ablasyon Başarısı	Başarısız	49	25.7
	Başarılı	142	74.3

başarısı %75 olarak bulundu. Reablasyon dozu verilen hasta grubunun özellikleri Tablo 2'de özetlenmiştir. Ablasyon başarısız gruptaki 30 hastanın I-131 TVT görüntülerinde rezidü tutulumunun çok hafif düzeyde olması, Tg<0.2 mg/dl ve ATG<20 mg/dl saptanması ve boyun USG'de rezidü doku izlenmemesi nedeniyle ikinci ablasyon dozuna gerek görülmemiştir.

Tablo 2. Reablasyon verilen hasta grubunda tanımlayıcı bulgular

Kategorik Değişken	Gruplar	Sayı	% Değeri
Cinsiyet	Kadın	13	68.4
	Erkek	6	31.6
Tümör Tipi	Papiller	16	84.2
	Foliküler	3	15.8
Tümör Kapsül Varlığı	Yok	15	78.9
	Var	4	21.1
Tümör Odak Lokalizasyonu	Tek Odak	14	73.7
	Multifokal	2	10.5
	Multisentrik	3	15.8
Tiroid Kapsül İnvazyonu	Yok	12	63.2
	Var	7	36.8
Lenfatik İnvazyon	Yok	13	68.4
	Var	6	31.6
Kan Damarı İnvazyonu	Yok	15	78.9
	Var	4	21.1
Boyun USG Rezidü Varlığı	Yok	14	73.7
	Var	5	26.3
Boyun USG Patolojik Lenf Nodu	0	14	73.7
	1<	5	26.3
Tiroid Sintigrafisinde rezidü varlığı	Yok	5	26.3
	Var	14	73.7
Kemik Sintigrafisi Metastaz	Negatif	17	89.5
	Şüpheli	2	10.5
Toraks BT Metastaz	Negatif	12	63.2
	Şüpheli	6	31.6
	Pozitif	1	5.3
Beyin BT Metastaz	Negatif	19	100
	Şüpheli	0	0
Batın USG Metastaz	Negatif	19	100
	Şüpheli	0	0
Verilen ilk ablasyon Dozu	50 mCi	1	5.3
	100 mCi	9	47.4
	150 mCi	5	26.3
	175 mCi	3	15.8
	200 mCi	1	5.3
Reablasyon Dozu	100 mCi	2	10.5
	150 mCi	5	26.3
	175 mCi	6	31.6
	200 mCi	6	31.6
TVT rezidü sayısı	1	6	31.6
	2	2	10.5
	3	3	15.8
	4	8	42.1

İkinci ablasyon dozu verilen hastaların 3'ü çalışma süresi içinde kontrole henüz gelmediğinden ikinci ablasyon tedavisinin ablasyon başarısı değerlendirilemedi. Geriye kalan 16 hastanın 12'sinde ablasyon başarılı idi (%75). İkinci doz sonrası ablasyon başarısı elde edilemeyen 4 hastadan yalnızca 2 hastaya üçüncü ablasyon dozu verildi ve kontrol TVT bulgularına göre ablasyon başarısı elde edildi (%100). Ablasyon başarısı ile kategorik ve sayısal değişkenler arası ilişki istatistik olarak anlamlı bulunmadı (Tablo 3,4).

Ablasyon başarısız grupta kontrol Tg ortalaması 9.3±43.3 iken, ablasyon başarılı grupta 1.9 ±14.4 olarak hesaplanmış ve ablasyon başarısı ile kontrol Tg değeri arasında istatistik olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.05). Ablasyon başarısız grupta kontrol ATG ortalaması 21.5±6.8 ve ablasyon başarılı grupta ise 30.5±40.8 olarak hesaplanmıştır. Ablasyon başarısı ile kontrol ATG değeri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Tablo 5).

Tartışma

DTK tanıli hastalarda cerrahi sonrası verilen I-131 ablasyon tedavisinin temel amacı geride kalan rezidü dokunun yok edilmesidir (5-8). Rezidü doku ablasyonu sonucu mikroskobik tümör odakları da yok edilir. Kanseri hücreleri komşu normal tiroid hücreler tarafından alınan I-131'in yaymış olduğu radyasyonla ışınlanır (6). Ayrıca rezidü dokuda I-131 tutulumu kanser hücresinden belirgin olarak daha fazladır. Bu sebeple rezidü doku fazla miktarda ise lokal/uzak metastazların istenen düzeyde görüntülenebilmesine engel olur. Rezidü dokunun tamamen yok edilmesi, hastada olabilecek metastatik odakların I-131 tutulumunu artırarak TVT'lerin sensitivitesini yükseltir. Ayrıca rezidü doku büyük olursa, istenen TSH düzeyine erişilemeyebilir (9). Ablasyon tedavisi, takip sırasında rekürrens için çok önemli bir gösterge olan serum Tg ölçümlerinin sensitivite ve spesifitesini de artırır. Çünkü Tg proteini tümör dokusu tarafından üretilebildiği gibi normal tiroid dokusu tarafından da üretilebilir. Başarılı ablasyon yapılan hastalarda rezidü dokusu kalmadığı bilindiğinden, Tg yüksekliği nüks veya metastaz açısından daha anlamlı hale gelir (10). Ablasyon tedavisinin temelinde I-131'in kendine özgü 2 özelliği yatmaktadır. Bunlar I-131'in tiroid hücresine olan affinitesi ve beta ışınmasıdır.

191 hastanın ilk doz sonrası ablasyon başarısı %74.3 olarak bulundu. Ablasyon başarısı açısından yapılan çalışmalar arasında farklılıklar (%72-94) mevcuttur (4,13-16).

Tablo 3. İkinci kez ablasyon tedavisi alanlarda ablasyon başarısı ile sayısal değişkenlerin ilişkisi. *Mann Whitney U testi

Sayısal Değişkenler	Ablasyon Başarısı (Ortalama±Standart Sapma)		p
	Ablasyon başarısız	Ablasyon başarılı	
Tümör Çapı	27.5±17.7	23.7±17.7	0.52
Tümör Odak Sayısı	2.5±2.1	1.1±0.4	0.16
Patolojik Lenf Nodu Sayısı	0.0	0.8±1.4	0.40
Tiroid Sintigrafisi Rezidü Sayısı	1.6±1.3	1.4±1.2	0.31
Preablasyon Tg	6.9±6.3	17.6±26.5	0.75
Preablasyon ATG	49.0±42.4	27.5±19.9	0.34
Preablasyon TSH	68.5±0.7	72.6±45.2	0.67
Kontrol Tg	0.3±0.1	28.3±79.4	0.79
Kontrol ATG	36.0±22.6	20.3±0.9	0.07
Postablasyon Tg Rezidü Sayısı	2.5±0.7	1.4±0.6	0.06
Verilen Doz	125.0±35.3	158.9±41.1	0.21
Yaş	31.5±17.7	40.0±11.5	0.42

Tablo 4. İkinci ve üçüncü ablasyon dozunu alan hastalarda ablasyon başarısı ile kategorik değişkenlerin ilişkisi.

Kategorik Değişken	Ablasyon Başarısı		p
	Sayı	%	
Cinsiyet			
Erkek (n=4)	4	100	1.0
Kadın (n=12)	10	83.3	
Tümör Tipi			
Papiller (n=14)	12	85.7	1.0
Foliküler (n=2)	2	100	
Tümör Kapsül Varlığı			
Var (n=3)	2	66.7	0.35
Yok (n=13)	12	92.3	
Tümör Kapsül İnvazyonu			
Kapsül yok (n=13)	12	92.3	
Kapsül var, invazyon yok (n=1)	0	0	0.23
Kapsül var, invazyon var (n=2)	2	100	
Tümör Odak Lokalizasyonu			
Tek odak (n=13)	12	92.3	0.22
Multifokal (n=1)	1	100	
Multisentrik (n=2)	1	50	
Tiroid Kapsül İnvazyonu			
Yok (n=10)	9	90.0	1.0
Şüpheli (n=6)	5	83.3	
Lenf İnvazyonu			
Yok (n=12)	11	91.7	0.45
Var (n=4)	3	75.0	
Kan Damarı İnvazyonu			
Yok (n=13)	12	92.3	0.35
Var (n=3)	2	66.7	
Patolojik Lenf Nodu			
0-1 (n=181)	138	76.2	0.19
2+ (n=10)	4	40.0	

*ki-kare analizi

Tablo 5. Ablasyon başarısı ile 6. ay kontrol Tg ve ATG değerleri arasındaki ilişki.

Sayısal Değişkenler	Ablasyon Başarısı (Ortalama±Standart Sapma)		p
	Ablasyon yok	Ablasyon var	
Kontrol Tg	9.3±43.3	1.9±14.4	0.04
Kontrol ATG	21.5±6.8	30.5±40.8	0.26

*Mann Whitney U testi

Çalışmamızda hastaların %72.8'ine standart 100 mCi, %16.8'ine 150 mCi, %6.3'üne 175 mCi ve %1.5'ine de 200 mCi verilmişti. Ayrıca 2 hastaya 50 mCi ve 3 hastaya da 75 mCi gibi düşük dozlar verilmişti. Verilen doz miktarı ile ablasyon başarısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. Standart doz yönteminde düşük doz (30 mCi) veya yüksek doz (100 mCi) olmak üzere 2 seçenekten biri tercih edilmektedir. Düşük doz ve yüksek doz arasında çalışmaların büyük çoğunluğunda ablasyon başarısı açısından anlamlı fark bulunmamakla (4,16,17) birlikte yüksek doz tedavi ile ablasyon başarısının daha iyi olduğunu gösteren bir adet çalışma (18) mevcuttur.

Bizim çalışmamızda 3 doz sonrası ablasyon başarıları sırasıyla %74.3, %75 ve %100 olarak bulunmuştu. Johansen ve ark. (4) yaptığı bir çalışmada 100 mCi verilen hastalarda 1., 2. ve 3. ablasyon dozları sonrası ablasyon başarıları sırasıyla %84, %73 ve %69 olarak bulunmuş ve bu oranın azalmasının stunning etkisine bağlı olabileceği düşünülmüştür. Stunning etkisi, 6. ayda yapılan tanısal I-131 tarama dozu sonrası follikül harabiyetinin uyarılmasına bağlı olarak rezidü veya metastazların, 2. ablasyon/ tedavi dozu sonrası I-131 uptake'I azalır, böylece I-131'in

terapötik etkisi de bozulur (19). Stunning etkisine bağlı olarak takip eden ablasyon tedavilerinde ablasyon başarısında düşme izlenebilir. Bizim çalışmamızda 1. ve 2. ablasyon tedavileri sonrası ablasyon başarı oranlarında belirgin fark izlenmemiştir. Bu durumun stunning etkisine bağlı olabileceği değerlendirilmiştir.

İkinci doz sonrası ablasyon başarısı elde edilemeyen 4 hastadan 2'si takiplere devam etmemiştir. Bu nedenle çalışma dışı bırakılmıştır. Diğer 2 hastaya 3. ablasyon dozu verildi ve tedavi başarısı elde edildi. Bu durumun hastalardaki rezidü doku miktarının düşük düzeyde olması, olguların birinde lenf nodu metastazı nedeniyle 175 mCi ve diğerine de akciğer metastazı nedeniyle 200 mCi gibi yüksek dozlar verilmesinin etken olduğu düşünülmüştür. Johansen ve ark. (4) çalışmasında 3. ablasyon dozu sonrası başarı %69 idi. Bu durum stunning etkisine bağlanmıştır. Bizim çalışmamızdaki 3. doz sonrası ablasyon başarısı %100 olduğundan stunning etkisi rol oynamamıştır. Ancak hasta sayısının çok düşük olması yeterli yorum yapmayı güçleştirmektedir.

Çalışmamızda hastaların 170'i (%89) papiller, 21'i (%11) ise folliküler kanser tanısı almıştı. Papiller kanser tanılı hastaların %74.7'sinde ablasyon başarılı iken, folliküler kanser tanılı hastalarda bu oran %71.4 idi. Tümör tipi ile ablasyon başarısı arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Muro-Cacho ve ark. (20) yaptıkları çalışmada diferansiye tiroid karsinom tipleri içinde papiller karsinom oranı %85, folliküler karsinom oranı ise %15 bulunmuştur (20). Literatürde tümör tipi ile ablasyon başarısı arasındaki bir ilişki olduğunu düşündüren herhangi bir veri bulunmamaktadır.

Çalışmamızda ablasyon sonrası 6. ayda T4 kesilmesi sonrası bakılan Tg ve ATG değerleri ile ablasyon başarısı arasındaki ilişkiye de bakıldı. Kontrol Tg değerleri ablasyon başarısız grupta 9.2 ± 43.3 , ablasyon başarılı grupta ise 1.9 ± 14.4 bulundu ($p=0.04$). Kontrol ATG değerleri ablasyon başarısız grupta 21.5 ± 6.8 , ablasyon başarılı grupta ise 30.5 ± 40.8 bulundu. Kontrol Tg değeri ile ablasyon başarısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Tg değeri yükseldikçe ablasyon başarısı olasılığı da azalmaktadır. Ablasyon başarısızlığı ile Tg yüksekliğinin birlikte olduğunu gösteren birkaç çalışma mevcuttur (7,21). Ablasyon başarısız grupta rezidü dokunun tamamen ortadan kaldırılmadığı bilindiğinden bu hasta grubunda Tg değerinin de yüksek çıkması beklenen bir bulgudur. Bu bulgu, kontrol Tg değerinin ablasyon başarısını etkileyen bir faktör olarak değerlendirilmesinden daha çok ablasyon başarısı oranının

konfirmasyonunun yapılmasında yardımcı bir faktör olarak düşünülmesini gerektirmektedir.

Sonuç olarak, radyoaktif ablasyon tedavisi DTK'li hastalarda rezidü tedavisinde yüksek oranda başarılı bir tedavi modalitesidir. Ablasyon tedavisi sonucu rezidü dokunun yok edilmesiyle hem nüks ve mortalite oranlarında azalma hem de takipte kullanılan Tg düzeyinin duyarlılığı artmaktadır.

Performance of Ablation and Re-Ablation Therapy in Patients with Differential Thyroid Cancer

Abstract

Aim: To investigate the success of ablation and re-ablation therapy in patients with differential thyroid cancer who have failed with the first I-131 ablation therapy.

Method: All of the patients with differential thyroid cancer who had undergone total or near-total thyroidectomy and who were referred for I-131 ablation therapy to the Nuclear Medicine Department between July 2007 and September 2009 were included. The patients had at least sixth months of follow-up. The patients' records were evaluated retrospectively. The presence of residual thyroid activity on the 6th month diagnostic I-131 WBS image was accepted as "successful ablation" and the absence of residual thyroid activity was accepted as "unsuccessful ablation".

Results: 191 patients with differential thyroid cancer were assessed in this study. The overall success rate of the first, second and third ablation therapy was found as 74.3%, 75% and 100% respectively. There was no significant correlation between the patients' disease related factors and dosage of I-131 therapy. The average Tg value in group of "successful ablation" was found significantly higher than the group of "unsuccessful ablation" ($p<0,005$).

Discussion: The expected higher rates in success of ablation therapy in patients with re-ablation cannot be obtained due to the effect of stunning. Furthermore, when Tg levels increased, it was observed that the success of ablation therapy decreased.

Key words: Differentiated thyroid cancer, I-131 re-ablation therapy, ablation success

Kaynaklar

1. Hay ID. Papillary thyroid carcinoma. Endocrinol Metab Clin North Am 1990(3): 545-576.
2. Brennan MD, Bergstralh EJ, van Heerden JA, McConahey WM. Follicular thyroid cancer treated at the Mayo Clinic, 1946 through 1970: initial manifestations, pathologic findings,

- therapy, and outcome. *Mayo Clin Proc* 1991; 66(1):11-22.
3. Arturi F, Russo D, Giuffrida D, Schlumberger M, Filetti S. Sodium-iodide symporter (NIS) gene expression in lymph-node metastases of papillary thyroid carcinomas. *Eur J Endocrinol* 2000; 143(5):623-627.
 4. Johansen K, Woodhouse NJ, Odugbesan O. Comparison of 1073 MBq and 3700 MBq iodine-131 in postoperative ablation of residual thyroid tissue in patients with differentiated thyroid cancer. *J Nucl Med* 1991; 32(2):252-524.
 5. DeGroot LJ, Kaplan EL, McCormick M, Straus FH. Natural history, treatment, and course of papillary thyroid carcinoma. *J Clin Endocrinol Metab* 1990; 71(2):414-424.
 6. Roelants V, Nayer PD, Bouckaert A, Beckers C. The predictive value of serum thyroglobulin in the follow-up of differentiated thyroid cancer. *Eur J Nucl Med* 1997; 24(7):722-727.
 7. Lin JD, Kao PF, Chao TC. The effects of radioactive iodine in thyroid remnant ablation and treatment of well differentiated thyroid carcinoma. *Br J Radiol* 1998; 71(843):307-313.
 8. Mellièrè D, Berrahal D, Hindie E, Becquemin JP, Lange F. Differentiated thyroid cancers. 20 years' results of a protocol based on simple prognostic criteria. *Presse Med* 1997; 26(27):1276-1283.
 9. Moser E, Fritsch S, Braun S. Thyroglobulin and 131I uptake of remaining tissue in patients with differentiated carcinoma after thyroidectomy. *Nucl Med Commun* 1988; 9(4):262-266.
 10. Spencer CA, Wang CC. Thyroglobulin measurement. Techniques, clinical benefits, and pitfalls. *Endocrinol Metab Clin North Am* 1995; 24(4):841-863.
 11. Zidan J, Hefer E, Iosilevski G, Drumea K, Stein ME, Kuten A, et al. Efficacy of I131 ablation therapy using different doses as determined by postoperative thyroid scan uptake in patients with differentiated thyroid cancer. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2004; 59(5):1330-1336.
 12. Bal C, Padhy AK, Jana S, Pant GS, Basu AK. Prospective randomized clinical trial to evaluate the optimal dose of 131 I for remnant ablation in patients with differentiated thyroid carcinoma. *Cancer* 1996; 77(12):2574-2580.
 13. Sirisalipoch S, Buachum V, Tepmongkol S. Prospective randomized trial for evaluation of efficacy of low versus high dose I-131 for post operative remnant ablation in differentiated thyroid cancer. *Chula Med J* 2006; 50(10):695-706.
 14. Logue JP, Tsang RW, Brierley JD, Simpson WJ. Radioiodine ablation of residual tissue in thyroid cancer: relationship between administered activity, neck uptake and outcome. *Br J Radiol* 1994; 67(803):1127-1131.
 15. Beierwaltes WH, Rabbani R, Dmuchowski C, Lloyd RV, Eyre P, Mallette S. An analysis of "ablation of thyroid remnants" with I-131 in 511 patients from 1947-1984: experience at University of Michigan. *J Nucl Med* 1984; 25(12):1287-1293.
 16. Pilli T, Brianzoni E, Capocchetti F, Castagna MG, Fattori S, Poggiu A, et al. A comparison of 1850 (50 mCi) and 3700 MBq (100 mCi) 131-iodine administered doses for recombinant thyrotropin-stimulated postoperative thyroid remnant ablation in differentiated thyroid cancer. *J Clin Endocrinol Metab* 2007; 92(9):3542-3546.
 17. Hackshaw A, Harmer C, Mallick U, Haq M, Franklyn JA. 131I activity for remnant ablation in patients with differentiated thyroid cancer: A systematic review. *J Clin Endocrinol Metab* 2007; 92(1):28-38.
 18. Freudenberg LS, Jentzen W, Gørges R, Petrich T, Marlowe RJ, Knust J, et al. 124I-PET dosimetry in advanced differentiated thyroid cancer: therapeutic impact. *Nuklearmedizin* 2007; 46(4):121-128.
 19. Leger FA, Izembart M, Dagousset F, Barritault L, Baillet G, Chevalier A, et al. Decreased uptake of therapeutic doses of iodine-131 after 185-MBq iodine-131 diagnostic imaging for thyroid remnants in differentiated thyroid carcinoma. *Eur J Nucl Med* 1998; 25(3):242-246.
 20. Muro-Cacho CA, Ku NN. Tumors of the thyroid gland: histologic and cytologic features--part 1. *Cancer Control* 2000; 7(3):276-287.
 21. Comtois R, Thériault C, Del Vecchio P. Assessment of the efficacy of iodine-131 for thyroid ablation. *J Nucl Med* 1993; 34(11):1927-1930.

Klinik Çalışma

Günübirlik Lomber Mikrodiskektomi Operasyonlarını İzleyen Postoperatif Bulantı Kusmanın Tedavisinde Ondansetrona Deksametazon İlavesi

Işıl Davarcı^{*}, Kasım Tuzcu^{*}, Sedat Hakimoğlu^{*}, Murat Karcıoğlu^{*}, Mustafa Aras^{**}, Murat Altaş^{**}, Selim Turhanoglu^{*}

Özet

Amaç: Çalışmamızda, deksametazonun ondansetronla kombinasyonunun lomber mikrodiskektomilerde postoperatif bulantı kusmayı (POBK) önlemedeki etkinliklerini karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Günübirlik mikrodiskektomi operasyonu uygulanacak American Society of Anesthesiologists (ASA) I-II, 60 hasta rastgele 3 gruba ayrıldı: grup D; 8mg deksametazon, grup O; 4mg ondansetron, grup P; 8mg deksametazon ve 4mg ondansetron. Postoperatif bulantı ve kusma ve ağrı sıklığı ile antiemetik ve analjezik ihtiyaçları cerrahi sonrasında 3-12 ve 24. saatlerde değerlendirildi.

Bulgular: Postoperatif ilk 3 saatte bulantı insidansı grup D ve grup O'ya kıyasla grup P'de anlamlı olarak azalmıştı ($p<0.046$ ve $p<0.021$, sırasıyla). Bu dönemde ilave antiemetik kullanımı, grup P'de grup D ve grup O'ya kıyasla anlamlı olarak azalmıştı ($p<0.030$ ve $p<0.023$, sırasıyla). Çalışmamızda; kadın cinsiyet, sigara içmeme, POBK veya taşıt tutma hikâyesi POBK'nın tahmininde anlamlı risk faktörleriydi. Oral su/gıda alma zamanı ve taburcu olma süreleri diğer gruplara kıyasla grup P'de anlamlı olarak azalmışken ($p<0.012$, $p<0.003$ ve $p<0.005$, $p<0.007$, sırasıyla), POBK görülen hastalarda ise anlamlı olarak artmıştı ($p<0.007$ ve $p<0.029$, sırasıyla).

Sonuç: Günübirlik lomber mikrodiskektomilerde deksametazonun ondansetronla kombinasyonu antiemetik etkinliği artırarak hastaların daha erken oral su/gıda almalarını ve daha erken taburcu olmalarını sağlamıştır.

Anahtar kelimeler: POBK, deksametazon, ondansetron, lomber mikrodiskektomi

Hem anesteziist hem de hasta için memnuniyetsizliğe neden olan postoperatif bulantı ve kusma (POBK), genel anestezi altında gerçekleştirilen cerrahi ile ilişkili erken dönemde görülen en yaygın komplikasyondur. Birçok hasta postoperatif dönemde, hatta ağrıdan bile daha fazla oranda cerrahi ile ilgili en tatsız deneyimlerden biri olarak bulantı ve kusmayı

tanımlamaktadır (1-3). Literatür genel popülasyonda farmakolojik tedavi kullanmayanlarda %25-30 olan POBK'nın görülme oranının yüksek riskli hastalarda %70'e çıktığını göstermektedir. POBK'nın yüksek görülme sıklığına karşın kontrolü hala tam olarak sağlanamamıştır (3,4). Yakın zamanda yapılan çalışmalar ve yayınlanan kılavuzlarda POBK için risk faktörleri ve preoperatif proflaktik antiemetik tedavi uygulamaları tanımlanmıştır (3,5,6). Ameliyat türü, kadın cinsiyet, sigara içmeme, postoperatif bulantı ve kusma veya taşıt tutması öyküsü ve postoperatif opioid kullanımı POBK için tanımlanan risk faktörleridir (5,7). POBK'nın yönetiminde 2003 ve 2008'de hazırlanan kılavuzlarda POBK için orta-yüksek riskli hastalarda proflaktik antiemetik kullanımı tavsiye edilirken, düşük riskli hastalarda sadece POBK ortaya çıktığında antiemetik kullanımı önerilmektedir. Ayrıca yüksek riskli hastalarda antiemetik ilaç kombinasyonunun düşünülmesi gerektiği belirtilmiştir (3,6). POBK'nın

^{*}Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

^{**}Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Işıl Davarcı
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Departmanı, Hatay, Türkiye
Tel: 0 326 2455114

Fax: 0 326 2213300

E-mail: isildavarci@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 05.02.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 25.07.2014

proflaksisinde kullanılan deksametazon, 5-hidroksitriptamin; serotonin (5-HT₃) reseptör antagonistleri, dopamin reseptör antagonistleri gibi farklı sınıf antiemetikler bağımsız olarak etki ederler ve tek başlarına kullanıldığında antiemetik etkinlikleri sınırlıdır. Birlikte verildiklerinde ise antiemetik etkinliklerinin arttığı gösterilmiştir (8,9). Özellikle deksametazonun beraber kullanımında 5-HT₃ reseptör antagonistlerinin antiemetik etkinliğini arttırdığı bilinmektedir (10,11).

Lomber mikrodisektomi operasyonlarında; POBK sık görülmesine ve postoperatif dönemde geç taburcu edilme sürelerine yol açtığının bilinmesine rağmen, bu tür olgularda deksametazon ve ondansetron kullanılarak antiemetik tedavi yapılan bir çalışmaya literatürde rastlanmamıştır.

Çalışmamızda, tek başına verilen antiemetiklerin sınırlı etkinliği göz önüne alınarak; 5-HT₃ reseptör antagonisti ile deksametazonun birlikte verilmesinin lomber mikrodisektomi operasyonu geçiren hastalarda POBK'yı önlemedeki etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışma protokolünün Yerel İnsan Araştırmaları Değerlendirme Kurulu tarafından etik kurul onayı alınmasının ardından, çalışma öncesi tüm hastalara çalışma hakkında bilgi verilerek yazılı ve sözlü onamları alındı.

Çalışmaya, genel anestezi altında, elektif, gününbirlik mikrodisektomi operasyonu uygulanacak American Society of Anesthesiologists (ASA) I-II risk grubunda giren, 18-65 yaş arası 60 hasta dâhil edildi.

Çalışmaya alınmama kriterleri; ASA fiziksel durum>III olanlar, mental ve psikiyatrik bozukluk hikâyesi olanlar, cerrahiden 48 saat öncesine kadar herhangi bir antiemetik veya kortizon almış olanlar, vücut kitle indeksi 34/m²'nin üstünde olanlar, çalışma ilaçlarından herhangi birine karşı alerji ya da intolerans hikâyesi olanlar olarak belirlendi.

Hastaların demografik özellikleri ve migren hikâyesi olup-olmadığı kaydedildi. Hiçbir premedikasyon uygulanmayan hastalar elektrokardiografi, non-invazif kan basıncı ve periferik oksijen saturasyonunu içeren rutin monitörizasyonun ardından rastgele 3 gruba ayrıldı. Grup D: 8mg/İV Deksametazon, Grup O: 4mg /İV Ondansetron, Grup P: 8mg/İV Deksametazon ve 4mg/İV Ondansetron olarak belirlendi. Çalışma ilaçları anestezi indüksiyonundan hemen sonra verildi. Tüm hastalar için aynı anestezi ve standart teknik

uygulandı. Anestezi indüksiyonu 2.0-2.5mg/kg propofol, 1µg/kg fentanil, 0.15mg/kg rokuronyum ile sağlandıktan sonra trakeal entübasyon gerçekleştirildi. Genel anestezi idamesi %50 oksijen-%50 N₂O karışımı içinde %2-3 (1-1.5 MAC) sevofluran (Sevorane, Abbott Laboratories Ltd, England) ile volüm kontrollü ventilasyon moduyla sağlandı. Cerrahi başlamadan önce preempitif olarak bütün hastalara intravenöz olarak 1g parasetamol ve 1.5 mg/kg tramadol verildi. Cerrahi işlem sırasında ek analjezi ihtiyacı 30dk aralıklarla 50µgr dozda fentanil ile sağlandı.

Cerrahinin sonunda hastalar supin pozisyona alındı. Rezidüel kas gevşeticinin etkisi 0.05 mg/kg neostigmin ve 0.05 mg/kg atropin ile antagonize edildi. Hastalar ekstübe edildikten sonra derlenme odasına transfer edildi. Anestezi ve cerrahi süreleri kaydedildi. Post anesthesia care unit (PACU)'da antiemetik ve analjezik ihtiyaçları ile vital bulgular ve bulantı-kusma, şiddetli postoperatif ağrı, baş dönmesi- sersemlik, baş ağrısı, kaşıntı, kızarıklık, öksürük, mide yanması, istenmeyen kardiyovasküler olayları içeren adverse olaylar not edildi. POBK'nın gelişiminin tahmini için kadın cinsiyet, POBK veya taşıt tutma hikâyesi, sigara içmeme, postoperatif opioid kullanımı gibi risk faktörlerini içeren Apfel skoru kullanıldı (tablo 4) (5).

Cerrahi sonrası ve taburcu olduktan sonra POBK'nın bütün epizodları (bulantı hissi, öğürme, kusma) ve antiemetik kullanımı hastanın aldığı tedaviyi bilmeyen bir araştırmacı tarafından 24 saat süresince 0-3, 3-12, 12-24 saatler arasında toplam 3 kez kaydedildi. Hastalar 24-saat gözlem süresinin tamamlanmasından önce taburcu edildiği için bu dönemde telefonla bağlantı kurularak kayıtlar elde edildi. Hastalara derlenme odası ve serviste iken gerçekleşen bulantı ve kusmada ilave antiemetik olarak intravenöz 10 mg metoklopramid verildi. Taburcu olduktan sonra ihtiyaç halinde antiemetik, 10 mg metoklopramid tablet ile sağlandı. Postoperatif ağrı varlığı vizüel ağrı skalası (VAS) ile cerrahinin sonunda, POBK ile aynı saatlerde değerlendirildi (VAS; 0 - 10; 0, ağrı yok; 10, en şiddetli ağrı). PACU ve serviste VAS >4 olduğunda ilave analjezik olarak 75mg i.m. diklofenak 24 saatte maksimum 150mg'ı geçmeyecek şekilde postop erken taburcu olamayan ve hala VAS>4 olanlarda ikinci doz olarak yapıldı. Bunun yetersiz olduğu durumlarda 0.5mg/kg meperidin eklendi. Taburcu olduktan sonra gerektiğinde analjezi diklofenak tablet ile sağlandı. Postoperatif 24.saatte POBK ve ağrının tedavisine göre hasta memnuniyeti, çok memnun, memnun ve memnun değil olarak değerlendirildi.

Hastanede kaldığı süre içerisinde ve taburcu olduktan sonra görülen yan etkiler (yorgunluk, baş dönmesi- sersemlik, baş ağrısı, kaşıntı, kızarıklık, öksürük, diyare, geçici göğüs ağrısı, mide yanması), total antiemetik ve analjezik tüketimi, taburcu olma zamanı, oral alım zamanları kaydedildi.

İstatistiksel değerlendirmeler için SPSS for Windows 18.0 (Statistical Package for Social Sciences) paket programı kullanıldı. Sürekli değişken olan yaş, normal dağılım yönünden Kolmogorov-Smirnov testi ile incelendi. Nominal değişkenler arası ilişkiler ki-kare testi ile incelendi. Gruplar arası sürekli değişkenler Kruskal-Wallis test ve Mann-Whitney U testi kullanılarak değerlendirildi. Tüm istatistiksel veriler için $p < 0.05$ anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular

Gruplar arasında yaş, kilo, vücut kitle indeksi (body mass index; BMI), cinsiyet, ASA fiziksel durum, anestezi ve cerrahi süre açısından istatistiksel anlamlı farklılık yoktu. Ayrıca bütün çalışma gruplarının PACU'da antiemetik ve analjezik ihtiyaçları da benzerdi ($p=0.126$ ve $p=0.349$, sırasıyla) (Tablo 1).

Çalışmamızda, gruplar arasında cerrahi sonrası postoperatif ilk 3 saatlik dönemde bulantı hariç kusma, öğürme ve bulantı-kusma insidansında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi ($p>0.05$). Postoperatif ilk 3 saatlik dönemde bulantı grup D'de 8 (%40), grup O'da 10 (%50)

hastada görülürken, deksametazon ve ondansetron kombinasyonunda ise sadece 3 (%15) hastada görüldü. Grup P'de, grup D ve grup O'ya göre bulantı insidansında anlamlı azalma tespit edildi ($p=0.046$ ve $p=0.021$, sırasıyla) (Tabo 2). Yine bu dönemde, ilave antiemetiklere grup D'de 8 (%40), grup O'da 11 (%55) ve grup P'de 3 (%15) hastada ihtiyaç duyuldu. Bu ilk üç saatlik periyotta ilave antiemetik kullanımı grup P'de, grup D ve grup O'ya kıyasla anlamlı olarak azalmıştı ($p=0.030$ ve $p=0.023$, sırasıyla, Tablo 2). Her üç çalışma grubunda da postoperatif dönem ve taburcu olduktan sonraki dönemde VAS skorları ve ilave analjezik tüketimlerinde anlamlı farklılık gözlenmedi (Tablo 3).

POBK görülme olasılığının tahmininde kullanılan Apfel skoru ve migren insidansı tablo 4'de gösterilmiştir.

Migren öyküsü çalışmaya kabul edilen hastaların sadece 3'ünde (%5) vardı ($p>0.05$). Bunların ikisi grup D, diğeri ise grup O'daydı. Bu hastalarda postoperatif bulantı ve kusma görülme insidansı ise %9.5 ($n=2$) ve %20 ($n=1$) idi. Grup D'de migreni olan 2 hastanın birinde hiç bulantı ve kusma gözlenmedi. Çalışmamızda migreni olan hastalarda POBK insidansı gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı değildi ($p=0.275$).

Çalışmamızdaki kadın hastaların 5'inde (%83.3) bulantı ve kusma birlikte görülürken bulantı 15 (%76.2) ve kusma ise 5 (%100) hastada tespit edildi. Kadınların % 76.2'sinde bulantı-kusma görülürken, erkeklerde bu oran %23.8'di. Kadınlarda POBK'nın anlamlı olarak daha fazla olduğu bulunmuştur ($p=0.002$).

Tablo 1. Herbir tedavi grubunun demografik ve operatif özellikleri

	Grup D (n=20) (ort) (min-maks)	Grup O (n=20) (ort) (min-maks)	Grup p (n=20) (ort) (min-maks)	p
Yaş, (yıl)	49 (33-64)	46 (26-64)	47 (27-65)	0.189
Kilo, (kg)	80 (50-100)	78 (50-100)	72 (56-101)	0.399
BMI, (kg/m ²)	25.64 (18.51-33.98)	25.66 (19.53-33.98)	24.36 (20.06-33.20)	0.892
Cinsiyet Kadın, n(%)	8 (%40)	13 (%65)	8 (%40)	0.189
Erkek, n(%)	12 (%60)	7 (%35)	12 (%60)	
ASA I, n(%)	11 (%55)	15 (%75)	12 (%60)	0.383
ASA II, n(%)	9 (%45)	5 (%25)	8 (%40)	
Anestezi süresi (dak)	120 (100-136)	120 (100-130)	119 (100-130)	0.065
Cerrahi süre (dak)	105 (80-110)	95 (85-110)	97 (80-110)	0.069
PACU'da antiemetik, n(%)	0 (%0)	2 (%10)	0 (%0)	0.126
PACU'da analjezik, n(%)	1 (%5)	2 (%10)	0 (%0)	0.349
Oral alma zamanı (dak)	220 (180-330)	305 (190-345)	200 (180-320)	0.012*, 0.003 ^µ
Taburcu zamanı (dak)	375 (300-450)	422 (300-440)	310 (300-430)	0.005*, 0.007 ^µ

BMI: body mass index, ASA: American Society of Anesthesiologists.

*; ($p<0.05$) deksametazon-ondansetron grubu ve deksametazon grubu,

^µ; ($p<0.05$) deksametazon-ondansetron grubu ve ondansetron grubu

Tablo 2. Postoperatif bulantı, kusma, öğürme ve antiemetik kullanımı

	Grup D (n=20)	Grup O (n=20)	Grup P (n=20)	p
Bulantı				
0-3 saat	8	10	3	0.046*, 0.021 ^μ
3-12 saat	3	6	2	0.235
12-24 saat	2	2	0	0.343
Total				
Kusma				
0-3 saat	3	2	2	0.804
3-12 saat	2	2	1	0.349
12-24 saat	0	2	0	0.362
Total				
Öğürme				
0-3 saat	1	3	1	0.418
3-12 saat	1	3	0	0.153
12-24 saat	1	1	0	0.596
Total				
POBK				
0-3 saat	3	2	2	1.0
3-12 saat	2	2	1	0.804
12-24 saat	0	2	0	0.596
Total	5	6	3	
Antiemetikler				
0-3 saat	8	11	3	0.030* - 0.023 ^μ
3-12 saat	3	5	2	0.432
12-24 saat	1	2	0	0.349

*; (p < 0.05) deksametazon-ondansetron grubu ve deksametazon grubu,
^μ; (p < 0.05) deksametazon-ondansetron grubu ve ondansetron grubu

Tablo 3. Postoperatif vizüel analog skala (VAS) ve analjezikler

	Grup D (n=20)	Grup O (n=20)	Grup P (n=20)	p
VAS skoru				
0-3 saat	5 (0-5)	4.5 (0-5)	4 (0-5)	0.541
3-12 saat	1 (0-4)	1 (0-4)	0 (0-4.75)	0.993
12-24 saat	0 (0-3.75)	0 (0-3.75)	0 (0-3.5)	1.0
Analjezikler n(%)				
0-3 saat	14 (70)	10 (50)	9 (45)	0.243
3-12 saat	3 (15)	2 (10)	5 (25)	0.432
12-24 saat	3 (15)	1 (5)	2 (10)	0.574

Değerler median (%25-75 interquartile aralık) veya hasta sayısı olarak verildi (%).

Çalışmaya alınan hastalarda POBK veya taşıt tutma hikâyesi varlığı gruplar arasında benzerdi ve toplam 6 (%10) hastada görüldü (p>0.574). POBK veya taşıt tutma hikâyesi olanlarda; POBK insidansı anlamlı olarak yüksekti (p<0.045). POBK veya taşıt tutma hikâyesi olan 6 hastanın 2'sinde (%33.3) bulantı veya kusma görülmezken, geride kalan 4 (%66.7) hastada bulantı-kusma birlikte görüldü.

Çalışmamızda postoperatif opioid, deksametazon grubunda 1, deksametazon-ondansetron grubunda 1 olmak üzere toplam 2 hastada kullanılmıştır. Postoperatif opioid

kullanımı POBK'da istatistiksel olarak anlamlı bir risk faktörü olmamıştır (p=0.055).

Çalışmamızdaki hastaların 37'si (%61.7) sigara kullanmazken 23'ü (%38.3) kullanmaktaydı. Gruplar arasında sigara içenlerin dağılımı benzerdi ve istatistiksel olarak herhangi bir farklılık yoktu (P=0.172). Sigara kullanma oranları 3 grup arasında incelendiğinde ise Dekametazon ve Ondansetron grubunda 6'şar (%30) hasta ve deksametazon-ondansetron grubunda da 11 (%55) hasta sigara kullanmaktaydı. Sigara kullanmayan hastalarda bulantı-kusmanın birlikte görülme insidansı;

Tablo 4. POBK için risk faktörleri (Apfel skorları) ve migren insidansı

		POBK		p
		Yok	Var	
Kadın cinsiyet	Evet	13 (33.3)	16 (76.2)	0.002*
	Hayır	26 (66.7)	5 (23.8)	
Sigara içme	Evet	23 (42.6)	0 (0)	0.042*
	Hayır	31 (57.4)	6 (100)	
POBK veya taşıt tutma hikayesi	Evet	4 (7.4)	2 (33.3)	0.045*
	Hayır	50 (92.6)	4 (66.7)	
Postoperatif opioid kullanımı	Evet	1 (1.9)	1 (16.7)	0.055
	Hayır	53 (98.1)	5 (83.3)	
Migren hikayesi	Evet	2 (3.7)	1 (16.7)	0.275
	Hayır	52 (96.3)	5 (83.3)	

POBK; postoperatif bulantı kusma, *, p < 0.05

deksametazon grubunda %14,3 (n=2), ondansetron grubunda %14,3 (n=2) ve deksametazon-ondansetron grubunda da %22,2 (n=2) idi. Bu sonuçlarla sigara kullanmayanlarda bulantı-kusma birlikteliği her 3 grupta da istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.854). POBK sigara içenlerde 6 (%28.6) hastada, içmeyenlerde 15 (%71.4) hastada görüldü. Bulantı-kusma sigara içenlerde hiç görülmezken, içmeyenlerde ise 6 hastada (%100) mevcuttu. Çalışmamızın sonuçları sigara içen ve içmeyenlerde POBK görülme insidansında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi (p=0.042).

Çalışmamızda oral alma zamanı ve taburcu olma sürelerinin Grup P'de anlamlı olarak kısalmış olduğu tespit edilmiştir (Tablo 1). POBK görülen hastalarda oral alma zamanı ve taburcu olma sürelerinin ise anlamlı olarak uzadığı tespit edilmiştir (sırasıyla p=0.007 ve p=0.029).

Hiçbir hastada kullanılan çalışma ilaçlarına ilişkin herhangi bir yan etkiye rastlanmadı. Gruplar arasında hasta memnuniyeti açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmedi (p>0.502). Ondansetron grubunda 2 (%10), deksametazon ve deksametazon-ondansetron grubunda 1'er (%5) hasta ağrı ve POBK tedavisinden memnun değilken; deksametazon grubunda 14 (%70), ondansetron grubunda 11 (%55) ve deksametazon-ondansetron grubunda ise 9 (%45) hasta memnun olduklarını belirttiler. Grup D'de 5 (%25), Grup O'da 7 (%35) Grup P'de ise 10 (%50) hasta çok memnun olduklarını ifade ettiler.

Tartışma

Günümüzde standart diskektomiye iyi bir alternatif olan lomber mikrodiskektomi, ayaktan

tedavi prosedürü olarak giderek yaygınlaşmaktadır. Kısa ve daha az invazif olan bu prosedürler, azalmış derlenme ve erken taburcu süreleri ve sonucunda da maliyet tasarrufu sağlamaktadır. Buna karşılık, gününbirlik anestezi uygulamalarından sonra, postoperatif ağrı, bulantı-kusma, baş dönmesi, uyuşukluk ve istenmeyen kardiyovasküler olayları içeren minör, yaşamı tehdit etmeyen istenmeyen durumlarla da karşılaşılabilir (12). Özellikle POBK uzamış hastanede kalış süresi, yeniden başvuru ve artmış tedavi maliyetlerine neden olmaktadır. Ayrıca, erken postoperatif dönemde dehidratasyon, elektrolit imbalansı, hipertansiyon ve kanama, dikiş yeri ayrılması, özefagus rüptürü ve hayatı tehdit eden hava yolu problemlerine yol açabilir (13,14). Bu hoş olmayan semptomları ve erken postoperatif komplikasyonları elimine etmek ve azaltmak özellikle POBK için yüksek risk faktörü bulunduran hastalar için çok önemlidir. Antiemetik profilaksisiyle risk faktörlerinin sayısının sınırlandırılması, POBK'nın insidansını azaltabilir (12). POBK'nın çok faktörlü etyolojisi, kombine antiemetik kullanımını gerekli kılmıştır. Yüksek etkinliği kanıtlanmış antiemetik kombinasyonu özellikle yüksek risk grubundaki hastalarda tavsiye edilmektedir (15). Çalışmamız deksametazonun ondansetronla kombinasyonunun bu ilaçların tek başlarına kullanılmalarıyla kıyaslandığında özellikle operasyon sonrası ilk üç saatlik dönemde anlamlı olarak bulantıyı azalttığını gösterdi. Yine aynı periyotta deksametazon-ondansetron kombinasyonu ilave antiemetik kullanımını tek kullanımlarına göre kıyaslandığında anlamlı olarak azaltmıştır. Ayrıca bu kombinasyonun daha sonraki periyotlarda (3-12 veya 12-24),

anlamli olmasa da tek tek kullanimlarina gore avantajlari olduđu da gözlenmiştir.

Bir kortikosteroid olan deksametazonun güçlü antienflamatuvar özelliđinin yanında POBK'nın kontrolünde de önemli antiemetik etkinliđi mevcuttur. Özellikle kemoterapi gören hastalarda antiemetik olarak kullanılan deksametazonun 5-HT3 antagonistlerine üstün olduđu bilinmektedir (16,17). Yapılan çalışmalarda, deksametazonun antiemetik etkinliđinin uygulanmasından yaklaşık 2 saat sonra başladığını ve biyolojik yarılanma ömrünün 36 ile 72 saat olduğunu, dolayısıyla geç dönemde ortaya çıkan kusmalarda (24 saate kadar) kontrolü diđer antiemetiklerden daha efektif sağladığı gösterilmiştir (18,19). Çalışmamızda 0-3 saat hariç antiemetik etkinlik bütün gruplarda benzerdi.

Günümüzde POBK'nın azaltılmasında 5-HT3 reseptör antagonistleri de alternatif olarak kullanılmaktadır. Yalnız maliyetlerinin yüksek oluşu kullanımlarını sınırlandırmaktadır (20,21). Glukokortikoidler, kusma merkezinde kemoreseptör tetikleyici bölgedeki 5-HT3 reseptörlerini uyaran ve bir emetojenik madde olan 5-HT3'ün salınımını azaltarak antiemetik etkilerini gösterirler (22). Benzer reseptörler ondansetron ve dolasetron gibi antiemetikler tarafından da inhibe edilmektedir (23). Farklı sınıf antiemetiklerin proflaktik olarak kullanıldıklarında bağımsız olan etkinliklerinin, kombine kullanımlarında arttığı gösterilmiştir (8). Rusch ve ark. (23) deksametazonun droperidol ve dolasetronla kombinasyonunun ayrı ayrı kullanımlarına göre üstün olduğunu göstermişlerdir. Benzer sonuçlar deksametazonun etkinliđinin araştırıldığı iki meta analizde de gösterilmiştir (10,11). Çalışmamızın sonuçları bu açıdan literatürle uyumludur.

Deksametazonun diđer antiemetiklere önemli bir üstünlüğü de tek doz uygulamasıyla belirgin yan etkiler olmadan önemli antiemetik etkinlik gösterebilmesidir (16,17,21). Çalışmamızda, hiçbir grupta klinik olarak önemli bir yan etkiyle karşılaşmamıştır.

Çalışmamızda postoperatif ağrı kontrolünde hızlı etki başlangıcıyla birlikte uzun süreli analjezik etkinlik için indüksiyon sonrası parasetamol ve tramadol kombinasyonu kullanılmıştır (24). Postoperatif dönemde, düzenli diklofenak sodyum verilerek, opioid kullanımına gerek duyulan 2 hasta haricinde hastaların genelinde ağrılarının giderilmesinde yeterli rahatlama sağlanmıştır. Hastaların bilgilendirilmesi ve perioperatif opioid kullanımının sınırlandırılması gününbirlik mikrodisektomilerden sonra hastaların başarılı bir şekilde taburcu edilmelerini sağlar. Çünkü her

kusma atađı derlenme odasından çıkışta yaklaşık 20 dakika kadar bir gecikmeye neden olmaktadır (3). Özellikle bulantı, gününbirlik anesteziden sonra taburcu olma süresini belirleyen en önemli faktör olarak belirlenmiştir (25). Çalışmamızda, gruplar arasında taburcu olma süreleri kıyaslandığında deksametazon ve ondansetronun birlikte kullanıldığı grupta diđer gruplara kıyasla taburcu olma süreleri anlamlı olarak kısalmişti. Grup D ve grup O'da taburcu sürelerindeki gecikmenin, bu gruplarda 0-3 saatlik dönemdeki bulantı insidansında görülen anlamlı artıştan kaynaklandığını düşündürmektedir. Benzer şekilde aynı periyotta oral alma zamanı da deksametazon ve ondansetron kombinasyonunda anlamlı olarak kısalmişti. POBK'nın risk faktörlerinin anlaşılması ve patofizyolojisi, POBK'nın uyaran ve reseptörlerinin çokluğundan kaynaklanan multifaktöriyel yapısı geređi karmaşıktır (26,27). POBK için potansiyel risk faktörleri; hasta, cerrahi veya anesteziyle ilişkili olarak sınıflandırılabilir (28). Prospektif bir çalışmada, POBK'da en önemli belirleyicilerin hastayla ilişkili faktörler olduđu ortaya konmuştur (29). Çalışmamızda Apfel (5) tarafından tanımlanan ve POBK insidansını belirlemede önerilen hastayla ilişkili risk faktörleri olarak, kadın cinsiyet, sigara içmeme, POBK ve taşıt tutma öyküsüyle postoperatif opioid kullanımı araştırıldı.

Hastayla ilişkili risk faktörlerinden olan kadın cinsiyet varlığı, ergenlikten itibaren tespit edilen en güçlü risk faktörlerinden biridir (13,29). Çalışmamızda benzer şekilde kadın cinsiyette bulantı-kusma insidansı anlamlı olarak artmış bulundu.

Gan ve ark. (28) çalışmalarında sigara içmemenin POBK için risk faktörlerinden biri olduğunu belirtmişlerdir. Bizim çalışmamızda bu hipotezi doğrulamaktadır. Sigara içenlerin hiç birinde bulantı-kusma görülmezken, içmeyenlerde POBK görülme insidansındaki artma anlamlıydı.

POBK'nın bireysel faktörlerinden olduđu düşünülen taşıt tutma hikâyesi, bağımsız risk faktörlerindedir. Cerrahiden sonraki dönemde veya yataktaki dönüşlerle provake olabilir (30). Benzer artış POBK hikâyesi olanlarda da mevcuttu. Bunun aksine Rimaitis ve ark.'nın (30) jinekolojik laparoskopik cerrahide POBK'da deksametazon ve ketolganın etkisini araştırdıkları çalışmalarında, POBK hikâyesi varlığının istatistiksel olarak anlamlı bir risk faktörü olmadığı belirtilmiştir. Çalışmamızda taşıt tutma hikâyesi olanlarda bulantı-kusma insidansında anlamlı artış tespit edildi.

Postoperatif dönemde ağrının giderilmesinde opioid kullanılması POBK riskinde artışa yol açacağı için, özellikle erken postoperatif dönemde opioid kullanımından kaçınılması gerektiği önerilmektedir (31,32). Çalışmamızda induksiyon sonrası ve postoperatif dönemde efektif analjezi uygulamasıyla, hem erken hem de ilerleyen dönemlerde etkin analjezi sağlanarak opioid ihtiyacı azaltılmıştır. Dolayısıyla çalışmamızda Postoperatif opioid kullanımı, POBK için anlamlı bir risk faktörü olarak değerlendirilmemiştir.

Apfel'in bu dörtlü skorlama sistemine girmeyen, fakat POBK'nın muhtemel risk faktörlerinden olan migrenin, öncü semptomları başlıca bulantı ve kusmadır (33). Çalışmamızda migren hikayesi, grup P'de hiçbir hastada yokken grup D'de 2, grup O'da 1 hastada mevcuttu. Bu hastalarda POBK insidansında anlamlı bir artış tespit edilmemesinin çalışmamızdaki örneklem büyüklüğünün az olması olarak açıklanabilir. Ayrıca, deksametazon ve ondasetron kombinasyonunun etkinliğinin ve ilave antiemetik kullanımındaki azalmanın 0-3 saatle sınırlı kalması da gruptaki hasta sayısının yeterli olmadığından kaynaklandığını düşündürmüştür. Bu da çalışmamızın en önemli sınırlandırıcı faktörü olmuştur.

Sonuç olarak bu sınırlandırıcı faktöre rağmen çalışmamız, günlük lomber mikrodissektomi olgularında deksametazonun ondasetron ile kombinasyonunun POBK'nın tedavisinde antiemetik etkinliği artırarak hastaların daha erken oral almalarını ve daha erken taburcu olmalarını sağladığını gösterdi.

The Addition of Dexamethasone to Ondasetron for Treatment of Postoperative Nausea and Vomiting Following Day-Case Lumbar Microdissectomy

Abstract

Objective: The aim of this study was to determine the effect of the combination of dexamethasone with ondasetron on postoperative nausea and vomiting (PONV) in patients undergoing lumbar microdissectomy.

Methods: ASA I-II, sixty patients undergoing day-case lumbar microdissectomy were randomized into three groups: group D; (n=20) 8 mg dexamethasone, group O; (n=20) 4 mg ondasetron and group P; (n=20) 8 mg dexamethasone-4 mg ondasetron. The incidence of PONV and pain, the needs of antiemetics and analgesic were recorded 3-12 and 24th hours postoperatively.

Results: The incidence of postoperative nausea in the first 3 hours was shorter in group P compared with group D and group O ($p<0.046$ and $p<0.021$, respectively). During this period, rescue antiemetic use was significantly decreased in group P compared with group D and group O ($p<0.030$ and $p<0.023$, respectively). Female gender, nonsmoking, history of motion sickness or PONV were risk factors for PONV. The oral water/nutrition intake and discharge time in group P was significantly decreased compared with the other groups ($p<0.012$, $p<0.003$ and $p<0.005$, $p<0.007$, respectively). It was significantly increased in patients who experienced PONV ($p<0.007$ and $p<0.029$, respectively).

Conclusion: The combination of dexamethasone with ondasetron provided earlier oral water/nutrition intake and earlier discharge time by significantly increasing the antiemetic effectiveness.

Key words: PONV, dexamethasone, ondasetron, lumbar microdissectomy

Kaynaklar

1. Macario A, Weinger M, Carney S, Kim A. Which clinical anesthesia outcomes are important to avoid? The perspective of patients. *Anesthesia and analgesia* 1999; 89(3):652-658.
2. Macario A, Weinger M, Truong P, Lee M. Which clinical anesthesia outcomes are both common and important to avoid? The perspective of a panel of expert anesthesiologists. *Anesthesia and analgesia* 1999; 88(5):1085-1091.
3. Gan TJ, Meyer T, Apfel CC, Chung F, Davis PJ, Eubanks S, et al. Consensus guidelines for managing postoperative nausea and vomiting. *Anesthesia and analgesia* 2003; 97(1):62-71.
4. Huang JC, Shieh JP, Tang CS, Tzeng JI, Chu KS, Wang JJ. Low-dose dexamethasone effectively prevents postoperative nausea and vomiting after ambulatory laparoscopic surgery. *Canadian journal of anaesthesia* 2001; 48(10):973-977.
5. Apfel CC, Laara E, Koivuranta M, Greim CA, Roewer N. A simplified risk score for predicting postoperative nausea and vomiting: conclusions from cross-validations between two centers. *Anesthesiology* 1999; 91(3):693-700.
6. McCracken G, Houston P, Lefebvre G; Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada. Guideline for the management of postoperative nausea and vomiting. *J Obstet Gynaecol Can* 2008; 30(7):600-7, 608-616.
7. Myklejord DJ, Yao L, Liang H, Glurich I. Consensus guideline adoption for managing postoperative nausea and vomiting. *WJ* : official publication of the State Medical Society of Wisconsin 2012; 111(5):207-213.
8. Apfel CC, Korttila K, Abdalla M, Kerger H, Turan A, Vedder I, et al. A factorial trial of six

- interventions for the prevention of postoperative nausea and vomiting. *The New England journal of medicine* 2004; 350(24):2441-2451.
9. Henzi I, Sonderegger J, Tramer MR. Efficacy, dose-response, and adverse effects of droperidol for prevention of postoperative nausea and vomiting. *Canadian journal of anaesthesia* 2000; 47(6):537-551.
 10. Eberhart LH, Morin AM, Georgieff M. [Dexamethasone for prophylaxis of postoperative nausea and vomiting. A meta-analysis of randomized controlled studies]. *Der Anaesthetist* 2000; 49(8):713-720.
 11. Henzi I, Walder B, Tramer MR. Dexamethasone for the prevention of postoperative nausea and vomiting: a quantitative systematic review. *Anesthesia and analgesia* 2000; 90(1):186-194.
 12. Shaikh S, Chung F, Imarengiaye C, Yung D, Bernstein M. Pain, nausea, vomiting and ocular complications delay discharge following ambulatory microdiscectomy. *Canadian journal of anaesthesia* 2003; 50(5):514-518.
 13. Apfel CC, Kranke P, Katz MH, Goepfert C, Papenfuss T, Rauch S, et al. Volatile anaesthetics may be the main cause of early but not delayed postoperative vomiting: a randomized controlled trial of factorial design. *British journal of anaesthesia* 2002; 88(5):659-668.
 14. Scuderi PE, Conlay LA. Postoperative nausea and vomiting and outcome. *International anesthesiology clinics* 2003; 41(4):165-174.
 15. Gan TJ. Postoperative nausea and vomiting--can it be eliminated? *JAMA: the journal of the American Medical Association* 2002; 287(10):1233-1236.
 16. Jones AL, Hill AS, Soukop M, Hutcheon AW, Cassidy J, Kaye SB, et al. Comparison of dexamethasone and ondansetron in the prophylaxis of emesis induced by moderately emetogenic chemotherapy. *Lancet* 1991; 338(8765):483-487.
 17. Aapro MS, Plezia PM, Alberts DS, Graham V, Jones SE, Surwit EA, et al. Double-blind crossover study of the antiemetic efficacy of high-dose dexamethasone versus high-dose metoclopramide. *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology* 1984; 2(5):466-471.
 18. Lee Y, Lai HY, Lin PC, Lin YS, Huang SJ, Shyr MH. A dose ranging study of dexamethasone for preventing patient-controlled analgesia-related nausea and vomiting: a comparison of droperidol with saline. *Anesthesia and analgesia* 2004; 98(4):1066-1071.
 19. Chu CC, Shieh JP, Tzeng JI, Chen JY, Lee Y, Ho ST, et al. The prophylactic effect of haloperidol plus dexamethasone on postoperative nausea and vomiting in patients undergoing laparoscopically assisted vaginal hysterectomy. *Anesthesia and analgesia* 2008; 106(5):1402-1406.
 20. Wang JJ, Ho ST, Lee SC, Liu YC, Ho CM. The use of dexamethasone for preventing postoperative nausea and vomiting in females undergoing thyroidectomy: a dose-ranging study. *Anesthesia and analgesia* 2000; 91(6):1404-1407.
 21. Fujii Y, Uemura A. Dexamethasone for the prevention of nausea and vomiting after dilatation and curettage: a randomized controlled trial. *Obstetrics and gynecology* 2002; 99(1):58-62.
 22. Alghanem SM, Massad IM, Rashed EM, Abu-Ali HM, Daradkeh SS. Optimization of anesthesia antiemetic measures versus combination therapy using dexamethasone or ondansetron for the prevention of postoperative nausea and vomiting. *Surgical endoscopy* 2010; 24(2):353-358.
 23. Rusch D, Arndt C, Martin H, Kranke P. The addition of dexamethasone to dolasetron or haloperidol for treatment of established postoperative nausea and vomiting. *Anaesthesia* 2007; 62(8):810-817.
 24. Schug SA. Combination analgesia in 2005 - a rational approach: focus on paracetamol-tramadol. *Clinical rheumatology* 2006; 25 Suppl 1:16-21.
 25. Green G, Jonsson L. Nausea: the most important factor determining length of stay after ambulatory anaesthesia. A comparative study of isoflurane and/or propofol techniques. *Acta anaesthesiologica Scandinavica* 1993; 37(8):742-746.
 26. Habib AS, Gan TJ. Pharmacotherapy of postoperative nausea and vomiting. Expert opinion on pharmacotherapy 2003; 4(4):457-473.
 27. Everett LL. Can the risk of postoperative nausea and vomiting be identified and lowered during the preoperative assessment? *International anesthesiology clinics* 2002; 40(2):47-62.
 28. Gan TJ. Risk factors for postoperative nausea and vomiting. *Anesthesia and analgesia* 2006; 102(6):1884-1898.
 29. Koivuranta M, Laara E, Snare L, Alahuhta S. A survey of postoperative nausea and vomiting. *Anaesthesia* 1997; 52(5):443-449.
 30. Rimaitis K, Svitojute A, Macas A. The influence of dexamethasone and ketolgan on postoperative nausea and vomiting and estimation of risk factors in women undergoing gynecologic laparoscopic surgeries. *Medicina (Kaunas)* 2010; 46(4):261-267.
 31. Tramer MR. A rational approach to the control of postoperative nausea and vomiting: evidence from systematic reviews. Part II. Recommendations for prevention and treatment, and research agenda. *Acta anaesthesiologica Scandinavica* 2001; 45(1):14-19.

32. Swegle JM, Logemann C. Management of common opioid-induced adverse effects. American family physician 2006; 74(8):1347-1354.
33. Vilionskis A, Vaitkus A. The problems of migraine headache treatment. Medicina (Kaunas) 2002; 38(7):679-684.

Klinik Çalışma

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenlerinin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Hakkındaki Bilgi ve İnançları

Şeref Şimşek*, Veli Yıldırım**, Recep Bostan**

Özet

Amaç: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) öğretmenlerinin, dikkat eksikliği/ hiperaktivite bozukluğu (DEHB) hakkındaki bilgi ve inançlarının öğrenilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: PDR öğretmenleri için, DEHB hakkında daha önce bu konuda yapılan çalışmalar gözden geçirilerek yarı yapılandırılmış anket düzenlenmiştir. DEHB konulu seminer öncesinde öğretmenlere anket verilmiştir. Anket içeriğindeki sorular gruplar halinde olup istedikleri kadar şık işaretleyebilecekleri sözel ve yazılı olarak açıklanmıştır.

Sonuçlar: Gönüllü olan 192 öğretmen anketi doldurmuştur. Öğretmenlerin yaş ortalaması 28.03±4.99 ve sorumlu olduğu öğrenci ortalaması 985.22±840.62 olarak tespit edilmiştir. Öğretmenlerin 92'si (%48.2) kadın, 99'u (%51.8) erkektir. Öğretmenlerin yaklaşık olarak yarısı (%52.4) DEHB sıklığının %3-9 arasında olduğunu belirtmektedir. Öğretmenlerin 60'ı (%31.4) bulguların tamamen düzeldiğini, 31'i (%16.2) bulguların aynen devam ettiğini ve 10'u ise (%5.2) gittikçe kötüleştiğini belirtmektedir. Öğretmenlerin yaklaşık olarak üçte ikisi (%62.8) DEHB'nin genetik geçişli bir hastalık olduğunu bildirmektedir. Öğretmenlerin 113'ü (%59.2) birleşik tip, 58'i (%30.4) hareketlilik ve dürtüsellik önde geldiği alt tipi, 36'sı (%18.8) dikkatsizliğin önde geldiği alt tipi olduğunu belirtmektedir. Öğretmenlerin 86'sı (%45) her zekâ düzeyi çocukta DEHB görülebileceğini, 61'i (%31.9) ise normal düzeyde zekâyâ sahip çocukta görülebileceğini vurgulamıştır.

Tartışma: Bir PDR öğretmeni başına düşen ortalama öğrenci sayısı oldukça yüksek olmasına rağmen psikiyatrik ilaç kullanan öğrenci sayısının az bildirilmiş olması dikkat çekmektedir. Ayrıca DEHB'nin tedavisi, çocuğun zeka düzeyi vb bazı konularda PDR öğretmenlerinin bilimsel bulgularla çelişen bilgi ve inançlara sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu sebeple çocuk ve ergen psikiyatri uzmanının PDR öğretmenleriyle dönemsel olarak bir araya gelmesi, yanlış bilgi ve inançların düzeltilmesinde fayda sağlayacaktır.

Anahtar kelimeler: Damgalama, etiketleme, DEHB

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB); dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik ile akademik, aile, arkadaş ilişkilerini ve yaşam kalitesini etkileyen bir bozukluktur (1).

Okuldaki akademik başarısı ve arkadaş ilişkileri bozuk olan DEHB'li çocuklar, öğretmenlerini çok zorlamakta ve onları çaresiz bırakabilmektedir. Öğretmenler; ailelerin ebeveynlik becerilerinin eksik olması ve kaotik aile ilişkileri olması nedeniyle bu sorunların yaşandığını düşünmektedir (2,3). Sınıf ve dal öğretmenleri sorun yaşadıkları bu çocuklar için psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) öğretmenlerinden yardım alarak sorunları çözmeye çalışmaktadır. Yapılan araştırmalarda DEHB hakkında, PDR öğretmenlerinin bilgi düzeyinin ölçülmesi amacıyla yeterli çalışma olmadığı kanaatine varılmıştır. Bu çalışmada, DEHB hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığının düşünülmesi nedeniyle PDR öğretmenlerinin bilgi düzeyinin ölçülmesi amaçlanmıştır.

Çalışma Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatri AD yapıldı.

*Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı, Diyarbakır

**Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı, Mersin

Yazışma Adresi; Yrd. Doç. Dr. Şeref Şimşek

Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı, Diyarbakır

Tel: 412 248 80 01-5828

Fax: 412 248 85 23

E-posta: drserefsimsek@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 07.02.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 01.07.2014

Yöntem

Diyarbakır ilinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün izni ve katkıları ile DEHB konulu seminer düzenlenmiştir. Seminerin katılımcıları, okullarda rehberlik ve danışmanlık görevi yapan öğretmenler olmuştur. Seminer öncesinde öğretmenlere anketler dağıtılarak, anketlerin semineri dinlemeden doldurulması sağlanmıştır. Anketlerin doldurulması esnasında oluşabilecek sıkıntıları gidermek amacıyla sözlü ve yazılı bilgilendirme yapılmıştır.

Öğretmenler için DEHB hakkında, daha önce bu konuda yapılan çalışmalar gözden geçirilerek yarı yapılandırılmış anket düzenlenmiştir (2,4-7). Anket tıp personeli olmayan gönüllü 10 kişi üzerinde denenmiş ve yaklaşık 5-7 dakika kadar zaman aldığı tespit edilmiştir. Anket içeriğindeki sorular gruplar halinde olup istedikleri kadar şık işaretleyebilecekleri sözel ve yazılı olarak belirtilmiştir. Sorular gruplar halinde sunularak, dikkatin kolay toplanması, anketin hızlı doldurulması, fikri olmadığı şıklarda yorum yapmak için kişilerin aşırı zorlanılmaması hedeflenmiştir. Böylece fikri olmadığı konular ile ilgili rastgele doldurma yapılmasının önüne geçilerek anket güvenilirliğinin düşmesi engellenmiştir. Anket soruları tablo 1, 2 ve 3'te görülebilmektedir.

Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler, ortalama standart sapma, minimum ve maksimum değer olarak ifade edilirken, kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Kategorik değişkenler arası ilişkiyi belirlemede Ki-kare ve Fisher testleri kullanılmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alınmış ve hesaplamalar için SPSS (ver;15) istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular

Seminere 238 öğretmen katılmış ve gönüllü olan 192 öğretmen anketi doldurmuştur. Öğretmenlerin yaş ortalaması 28.03 ± 4.99 ve sorumlu olduğu öğrenci ortalaması

985.22 ± 840.62 'dir. Sayısal verilere ait tanımlayıcı veriler tablo 1'de verilmiştir. Erkek öğretmenlerin yaş ortalamasının ($p=0.007$) ve çocuk sahibi olma oranının ($p=0.013$) kadın öğretmenlerden yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin 92'sinin (%48.2) kadın, 99'unun (%51.8) erkek olduğu ve 75'inin (%39.3) evli, 116'sı (%60.7) bekar olduğu kaydedilmiştir. Bazı kategorik değişkenlere ait sıklık verileri tablo 2'de verilmiştir.

Anket verileri cinsiyet, yaş, çocuk sahibi olma, psikiyatrik ilaç kullanan öğrencisi olma ve DEHB hakkında kitap/makale okuma durumlarına göre karşılaştırılmıştır. Her iki cinsiyetteki öğretmenin de öğrencilerin de DEHB tanısıyla ilaç kullanan öğrencileri bulunmaktadır. Kadın öğretmenlerin, öğrencilerinin ilacın yan etkisi hakkındaki gözlemleri erkek öğretmenlere oranla anlamlılığa yakın oranda daha yüksek olduğu tespit edilmiştir ($p=0.063$). Çocuğu olanlar daha fazla yan etki bildirmektedir ($p=0.05$). Psikiyatrik ilaç ve metilfenidat kullanan öğrencisi olan öğretmenlerin öğrenci sayısı, öğrencisi ilaç kullanmayan öğretmenlerin öğrenci sayısından fazla olduğu tespit edilmiştir ($p=0.007$, $p=0.001$). Yine bu kişiler daha fazla oranda yan etki bildirmektedir ($p=0.001$).

Tablo 1. Bazı kategorik değişkenlerin sıklık verileri

	n	%
Yaş		
21-28 yaş	123	64,4
29-44 yaş	65	34
Eksik veri	3	1,6
Cinsiyet		
Kadın	92	48,2
Erkek	99	51,8
Medeni durum		
Evli	75	39,3
Bekar	116	60,7
Çocuk sahibi olma		
Yok	147	77
Var	44	23
Branş		
PDR +	182	95,3
Diğer	9	4,7

Tablo 2. Bazı sayısal verilere ait tanımlayıcı veriler

	Min.	Maks.	Ort.	std. sapma
Yaş	21	44	28.03	4.99
Eğ. Fak. bitireli kaç yıl oldu?	0	20	4.93	4.32
Çocuk sayısı	0	5	0.4	0.86
Öğrenci sayısı	30	4000	985.22	840.62
İlaç kullanan öğrenci sayısı	0	100	4.53	13.17
Psikiyatrik ilaç kullanan öğrenci sayısı	0	100	2.79	9.62
Metilfenidat kullanan öğrenci sayısı	0	30	0.89	2.97
Bilgisine başvuru öğrenci sayısı	0	60	3.28	7.89

Tablo 3. DEHB ile ilgili anket verileri

	Evet n (%)	Hayır/bilmiyorum n (%)
DEHB'nin prognozu;		
a) Tamamen düzelebilir.	60 (%31.4)	132 (%68.6)
b) Bulgular aynen devam eder.	31 (%16.2)	161 (%83.8)
c) Gittikçe kötüleşir.	10 (%5.2)	182 (%94.8)
DEHB'nin sebepleri içinde;		
a) Genetik yatkınlık söz konusudur.	120 (%62.8)	72 (%37.2)
b) Yanlış ebeveyn tutumları vardır.	57 (%29.8)	135 (%70.2)
c) Çocuğun yüksek zekâ düzeyi etkendir	24 (%12)	168 (%88)
d) Abur cubur gibi katkı maddeli gıdalarla beslenme	16 (%8.4)	176 (%91.6)
e) Epilepsi gibi organik beyin hasarının olduğu anormallikler söz konusudur.	45 (%23.6)	147 (%76.4)
DEHB'nin alt tipleri;		
a) Dikkatsizliğin önde geldiği alt tipi vardır.	36 (%18.8)	156 (%81.2)
b) Hareketlilik ve dürtüsellik önde geldiği alt tipi vardır.	58 (%30.4)	134 (%69.6)
c) DEHB'nin alt tipleri yoktur.	5 (%2.6)	187 (%97.4)
d) DEHB'nin hareketlilik ve dikkatsizliğin birlikte gittiği alt tipi vardır.	113 (%59.2)	79 (%40.2)
DEHB'nin tanısı		
a) Çocuk nöroloji uzmanı tanı koyar.	38 (%19.9)	154 (%20.1)
b) Çocuk psikiyatri uzmanı tanı koyar.	126 (%66)	66 (%34)
c) EEG ve nörogörüntüleme yapılmalıdır.	30 (%15.7)	162 (%84.3)
d) Sadece klinik ve ruhsal muayene ile tanı konabilir.	24 (%12.6)	168 (%87.4)
DEHB'nin tedavisi		
a) İlaç tedavisi yeterlidir.	9 (%4.7)	183 (%95.3)
b) İlaç tedavisi öncesi davranış tedavisi uygulanmalıdır.	131 (%68.6)	61 (%31.6)
c) İlaçlar bağımlılık yapar	11 (%5.8)	181 (%94.2)
d) Normal çocuk davranışlarında bile ilaç tedavisi kullanıldığı, aşırı tanı ve tedavi olduğunu düşünüyorum.	17 (%8.9)	175 (%91.1)
e) Erken tedavi ileride madde bağımlılığı riskini azaltır.	18 (%9.4)	174 (%90.6)
DEHB'li çocukların zeka düzeyleri;		
a) Normal düzeyin üzerindedir.	22 (%11.5)	170 (%88.5)
b) Normal düzeyinin altındadır.	15 (%7.9)	177 (%92.1)
c) Normal düzeydedir.	61 (%31.9)	131 (%68.1)
d) Normalüstü, normal veya normalaltı olabilir.	86 (%45)	106 (%55)
DEHB diye etiketlemek;		
a) Anne baba tarafından yapılmaktadır	37 (%19.4)	155 (%80.6)
b) Öğretmenler tarafından yapılmaktadır.	38 (%19.9)	154 (%80.1)
d) Hekimler tarafından yapılmaktadır.	24 (%12.6)	168 (%87.4)
d) Anne-baba, öğretmen, hekim tarafından yapılmaktadır.	102 (%53.4)	90 (%46.6)
DEHB hakkındaki bilgilerimi;		
a) Kitaplar veya tıbbi dergilerden edindim.	105 (%55)	87 (%45)
b) Gazete ve TV den edindim.	29 (%15.2)	163 (%84.8)
c) İnternette ve magazinlerden edindim.	65 (%34)	127 (%66)
d) Hekim arkadaşlarımdan edindim.	15 (%7.9)	177 (%92.1)
e) Kurs ve seminerlerden	77 (%40.3)	115 (%49.7)

DEHB sıklığı

Öğretmenlerin yaklaşık olarak yarısı (%52.4) DEHB sıklığının %3-9 arasında olduğunu belirtmiştir (Tablo 2). Belirtilen DEHB sıklığında cinsiyet, yaş, çocuk sahibi olma, psikiyatrik ilaç kullanan öğrencisi olma ve kitap/makale okuma gibi etkenlerin etkili olmadığı görülmektedir (p=0.65).

DEHB Gidişatı

Öğretmenlerin 60'ı (%31.4) DEHB bulgularının tamamen düzeldiğini, 31'i (%16.2) bulguların aynen devam ettiğini ve 10'u ise (%5.2) gittikçe kötüleştiğini belirtmektedir. DEHB'nin gidişatı cinsiyet, yaş, çocuk sahibi olma, psikiyatrik ilaç kullanan öğrencisi olma ve kitap/makale okuma açısından farklılık göstermemektedir (p=0.08).

DEHB Etiyolojisi

Öğretmenlerin yaklaşık olarak üçte ikisi (%62.8) DEHB'nin genetik geçişli bir hastalık olduğunu belirtmektedir (Tablo 2). Cinsiyet açısından değerlendirildiğinde, erkek öğretmenler DEHB'nin nedeni olarak daha yüksek oranda epilepsi gibi organik beyin hasarının neden olduğunu bildirmektedir (p=0.032). Yaş açısından değerlendirildiğinde, 21-28 yaş arası öğretmenler daha yüksek oranda DEHB'nin yüksek zeka düzeyinden kaynaklandığını düşünmektedir (p=0.016). Psikiyatrik ilaç kullanan öğrencisi olanlar ise DEHB'nin daha fazla oranda genetik nedenden kaynaklandığını belirtmektedir (p=0.024). DEHB hakkında makale/kitap okuyan öğretmenler DEHB'nin daha fazla oranda yanlış ebeveyn tutumundan kaynaklandığını düşünmektedir (p=0.026).

DEHB Alt tipleri

Öğretmenlerin 113'ü (%59.2) birleşik tip, 58'i (%30.4) hareketlilik ve dürtüsellik önünde geldiği alt tipi, 36'sı (%18.8) dikkatsizliğin önünde geldiği alt tipi olduğunu belirtmektedir (Tablo 2). Cinsiyet açısından değerlendirildiğinde, her ne kadar istatistik olarak anlamlı olmasa da kadınların daha fazla oranda aşırı hareketlilik/dürtüsellik alt tipi kodladığı görülmüştür (p=0.07). Yaş, çocuk sahibi olma, psikiyatrik ilaç kullanan öğrencisi olma ve kitap/makale okuma açısından farklılık saptanmamıştır (p=0.15).

DEHB'nin tanısı ve tedavisi

Öğretmenlerin 126'sı (%66) çocuk psikiyatri uzmanının, 38'i (%19.9) ise çocuk nöroloji uzmanının DEHB tanısını koyabileceğini bildirmektedir (Tablo 2). Kadınlar daha fazla oranda ilaç tedavisinin yeterli olacağını (p=0.014) ve ilaç tedavisi öncesi davranış tedavisi uygulanması gerektiğini belirtmektedir (p=0.008). Erkek öğretmenler, çocuğu olan öğretmenler, 29-44 yaş arası öğretmenler ve psikiyatrik ilaç kullanan öğrencisi olan öğretmenler daha fazla oranda normal çocuk davranışlarında bile ilaç tedavisi kullanıldığını, aşırı tanı ve tedavi olduğunu düşünmektedir (sırasıyla p=0.038, p=0.072, p=0.05, p=0.054).

DEHB'li çocuklarda zeka düzeyleri

Öğretmenlerin 86'sı (%45) her zeka düzeyi çocukta DEHB görülebileceğini, 61'i (%31.9) ise normal düzeyde zekaya sahip olduklarını belirtmektedir (Tablo 2). Cinsiyet, yaş, çocuk sahibi olma, psikiyatrik ilaç kullanan öğrencisi olma ve kitap/makale okuma açısından farklılık göstermemektedir (p=0.35).

DEHB etiketlemesi

Öğretmenlerin yaklaşık olarak yarısı (%53.4), damgalanmanın anne-baba, öğretmen ve hekimler

tarafından yapıldığını bildirmektedir (Tablo 2). 29-44 yaş arası öğretmenler 21-28 yaş arası öğretmenlere göre anlamlılığa yakın oranda daha fazla anne baba tarafından damgalanma olduğunu düşünmektedir (p=0.054). 21-28 yaş arası öğretmenler anlamlılığa yakın oranda daha fazla doktorlar tarafından damgalanma olduğunu düşünmektedir (p=0.055). Psikiyatrik ilaç kullanan öğrencisi olanlar daha fazla oranda anne baba tarafından damgalanma olduğunu düşünmektedir (p=0.015). Cinsiyet, çocuk sahibi olma ve kitap/makale okuma açısından farklılık göstermemektedir (p=0.07).

DEHB hakkındaki bilgi kaynakları

Öğretmenler DEHB hakkında bilgiyi, kitaplar veya tıbbi dergilerden (%55) ve kurs veya seminerlerden (%40.3) edindiklerini belirtmektedir (Tablo 2). Erkek öğretmenler DEHB hakkında bilgiyi daha yüksek oranda kitap ve dergilerden öğrendiğini bildirmektedir (p=0.016). Psikiyatrik ilaç kullanan öğrencisi olmayanlar daha fazla kitap veya makale okumaktadır (p=0.007). Makale/kitap okuyan öğretmenler, okumayanlara göre daha fazla yan etki bildirmektedir (p=0.014).

Tartışma

Çocuk Psikiyatri uzmanları ve PDR öğretmenleri, DEHB olan hastalar ve tedavileri hakkında çoğu zaman fikir ayrılığına düşmektedir. Bu farklılığın nedenlerinin irdelenmesi konusunda yeterli araştırmanın olmadığı tespit edilmiş ve bu çalışma hazırlanmıştır. DEHB hastaları için meslek grupları arasında iletişim ve fikir ayrılıklarının tartışılması ve paylaşılması için çocuk psikiyatri seminerleri her yıl yapılarak; birlikte uygulanabilecek, paylaşılabilir ölçeklerin ve ortak dilin oluşturulması planlanmıştır. Anketlerimizde ilaç tedavisi gereken hastalarda rehber öğretmenlerin farklı düşündüğü, gidişatını bilinenlerden daha olumlu algıladıkları ve bazı öğretmenlerin yanlış ebeveyn tutumlarını etiyolojik bir neden olarak gördükleri tespit edilmiştir. Ayrıca DEHB alt tiplerin üç tane olduğu görüşüne genel olarak katılmadıkları, sadece ruhsal ve klinik muayene ile tanı konulamayacağını düşündükleri tespit edilmiştir.

DEHB'nin okul çağı çocuklarındaki görülme sıklığı son yıllarda yapılan araştırmalarda %5.9-7.1 olduğu belirtilmektedir (8). Ankete katılan öğretmenlerin büyük bölümü, DEHB'in görülme sıklığını literatürde bildirilen oranlara yakın tahmin etmiştir. Çalışmamıza katılıma toplam 192 öğretmenden 100'ü (%52.1) DEHB'in görülme sıklığının %3-9 arasında değiştiğini

düşünmektedir. Çalışmamızdaki PDR öğretmenlerinin tanısını bildikleri hasta oranı oldukça düşük olup, psikiyatrik ilaç kullanan çocuk sayısı PDR öğretmeni başına 2.79 olarak elde edilmiştir. Ortalama kişi başına 985 öğrenci düşmesine rağmen bu denli ilaç (herhangi bir psikiyatrik ilaç) kullanan öğrenci sayısını az olması da dikkat çekmektedir.

Öğretmenler ve DEHB'li çocukların aileleri üzerinde Karabekiroğlu ve ark. (7) Türkiye'de yapmış olduğu DEHB üzerine bilgi ölçen anket çalışmasında 453 öğretmenin %47.5'inin DEHB'nin tedavi edilse de tümüyle düzelmeyeceğini düşündüğü bildirilmektedir. Karabekiroğlu ve ark. (7) otizm ve DEHB'i olan çocuklarla ilgilenen öğretmenlerle çalıştığı için daha yüksek ve doğruya yakın bir oran elde etmişlerdir. Brook ve ark. (9) öğretmenler ile olan çalışmasında DEHB'li çocukların %28.3'ünün yaşam boyu zorluklar yaşadığını belirtmişlerdir. Bizim çalışmamızda, DEHB gidişatı ile ilgili olarak öğretmenlerden %16.2'si yaşam boyu aynı şiddette devam edeceğini, %5.2'si daha kötüleşerek devam edeceğini ve %32.4'ü ise tamamen düzeleceğini düşünmektedir. Verilerden, öğretmenlerin DEHB'i düzelebilen bir bozukluk olduğunu düşündükleri sonucu çıkmaktadır. Çalışmada, gidişat konusunda öğretmenler arasında bir fikir birliği olduğu görülmektedir. DEHB'in gidişatı konusunda öğretmenlerin düşüncelerinin yaş, cinsiyet ve tecrübe açısından anlamlı bir değişim göstermediği saptanmıştır.

DEHB olan çocukların hem anne babalarında hem de kardeşlerinde DEHB olma riskinin kontrollere göre 2-8 kat arttığı (%20-25) gösterilmiştir (10). G20 ikiz çalışmasında DEHB'nin genetik geçişi %76 olarak hesaplanmıştır (11). Bu bilgiye sahip olmak öğretmenlere; ebeveynlerin bir ya da ikisinde, ya da kardeşlerinde DEHB olabileceğini anlaması, yönlendirme ve yaklaşım konusunda fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Bizim çalışmamızda genel olarak öğretmenlerin %68.2'si genetik bir yatkınlık olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir. DEHB'nin oluş nedeni ile ilgili olarak 5 şık içerisinde en çok genetik yatkınlık işaretlenmiştir.

DEHB'nin nedenleri çoğunlukla bilinmemekle birlikte, sosyal ve çevresel etkenlerin kanıt düzeyi, nörobiyolojik veya nörogelişimsel etkenlerden daha düşük kalmaktadır (12). Bekle ve ark. (2) çalışmasında kaotik ve işlevsel olmayan aile yapısının DEHB'e neden olabileceğini ve öğretmenlerin %73'ünün buna katılmadığını bildirmişlerdir. Çalışmamızda öğretmenlerin yarısından fazlasının (%70.2)

DEHB'nin meydana gelmesinde yanlış ebeveyn tutumlarının etkili olmadığını düşündükleri saptanmıştır. Yanlış ebeveyn tutumları ile kaotik, işlevsel olmayan aile ilişkileri; DEHB'nin şiddetinin artması ve psikiyatrik bozuklukların eklenmesi için risk faktörüdür (13). Bu DEHB tanısının konulmasında bir zorluk oluşturduğu gibi, tanı koyulduğunda bu ailenin tanıdıkları ve çevre açısından yanlış yorumlamaya neden olması açısından önemli bir durumdur. Bu açıdan DEHB hakkında seminer ve anketlerin, özellikle bu alanla ilgili kişilere düzenli aralıklarla yapılmasının ve sonuçların birbiri ile karşılaştırılması faydalı olacaktır.

Her ne kadar gıda boyaları ve koruyucular gibi gıda katkı maddelerinin, şekerlerin ya da yüksek düzeylerde kurşunun DEHB'ye neden olabileceği öne sürülse de bunlarla ilgili bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Bekle'nin çalışmasında şekerin ve yiyeceklerdeki katkı ürünlerinin DEHB'ye neden olabileceği ileri sürülmesine rağmen, öğretmenlerin %48'inin bu görüşe katılmadığını belirtmektedir (2). Çalışmamızda öğretmenlerin yalnızca %8.4'ü bunun sebep olabileceğini düşünmektedir. DEHB'de diyet ile ilgili kesin bir öneri olmamasına rağmen beslenmenin önemi ve uygunsuz beslenmenin DEHB'li çocuklarda daha yüksek olabileceği düşünüldüğünde çalışmada elde edilen oranlar oldukça düşüktür.

Bir meta analiz çalışması, DEHB sıklığının %5.9 olduğu, kombine alt tipin %3.4, hiperaktivite ile giden alt tipin %0.8, dikkat eksikliği önde gelen alt tipin %1.8 olduğu bildirilmektedir (8). Öğretmenlerin %18.8'i dikkat eksikliği ile giden alt tipi olduğunu, %30.4'ü hiperaktivite ile giden alt tipin olduğunu, kombine alt tipin de %59.2 oranlarında görülebileceğini belirtmektedir. Anketi dolduran öğretmenlerin %2.6'sı alt tiplerin olmadığını belirtmektedir. Hiperaktivite ve dürtüsellik ön planda olduğu alt tipin varlığını kadın öğretmenlerin anlamlı şekilde daha fazla oranda düşündüğü görülmektedir. Kız çocuklarda dikkat eksikliği ön planda alt tipin daha fazla olduğu ve Türk toplumunda bu çocukların daha az doktora götürüldüğü de düşünüldüğünde kadın PDR öğretmenlerinin tahmininin anlaşılabilir olduğu düşünülmektedir. Burada kız çocukları zeka kapasitesine göre yeterli akademik başarıyı elde edemedikleri zaman dikkat eksikliği alt tipin olabileceğini rehber öğretmenlerin bilmesi çok önem taşımaktadır. Çalışmamızda da dikkat eksikliğin ön planda olduğu tip en az oranda belirtilmesi düzenli aralıklarla eğitimlerin devam etmesi gerektiğini göstermektedir.

DEHB ve IQ seviyelerinin değerlendirildiği meta analizde, DEHB'nin yüksek zekâlı

çocuklarda da görülebildiğini, ancak kontrol grubundaki çocukların IQ puanlarına göre DEHB grubundaki çocuklarda daha düşük IQ puanının olduğu saptanmıştır (14). DEHB'li 108 çocuğu, 106 sağlıklı kontrol ile karşılaştırdıklarında; DEHB'li çocuklarda Manyetik Rezonans görüntüleme ve WISC-III testinde ortalama zeka düzeylerinin kontrollerden daha düşük bulunduğunu, bunun kortikal olgunlaşmadaki gecikmeyle ilişkili olabileceğini bildirmişlerdir (15). İran'da bir çalışma, öğretmenlerin %13'ünün DEHB'li öğrencilerinin DEHB'li olmayan öğrencilere göre daha düşük IQ seviyesine sahip olduklarını, %44.4'ünün IQ seviyelerinin aynı ve %38.4'ünün ise daha yüksek olduğunu düşündüklerini göstermiştir (5). Zekâyı normal düzeyin üstü, normal düzey ve normal düzeyin altı olarak grupladığımızda, çalışmamızda öğretmenler en az oranda DEHB'lilerin normal zekânın altında olabileceğini, en yüksek oranda da normal zeka seviyesinde olabileceğini bildirmiştir. DEHB'li çocukların daha yüksek zekâyı sahip oldukları ile ilgili toplumumuzda bir yanlış kanaat bulunmaktadır. Bu yanlış algı, rehber öğretmenlerin yönlendirmede yanlış veya eksik tutum içinde olabileceklerini düşündürmektedir.

Etiketlenme, bir bireyin "normal" çoğunluktan farklı bir özelliğe sahip olması nedeniyle sosyal onaydan dışlanması olarak tanımlanmıştır (16-18). Bu farklılık, bireyin toplum içinde ayrımcılık yaşamasına ve bunun sonucu olarak diğer bireyler tarafından olumsuz davranışlara, küçük düşürülmeye veya dışlanmasına yol açabilmektedir. Karabekiroğlu ve ark. (7) Türkiye'de yaptığı DEHB ve Otizm hakkında bir çalışmada öğretmenler arasında, doğu illerinde ve eğitim düzeyi daha düşük ailelerde etiketlenme düzeyi daha yüksek olduğunu belirtmiştir. Çalışmamızda öğretmenler; en çok öğretmenlerin daha sonra ebeveynlerin, sonra hekimlerin etiketleme yaptıklarını belirtmiştir. Karabekiroğlu ve ark. (7) ebeveynlere göre daha çok bilgi sahibi olduğunu belirten öğretmenlerde aynı zamanda daha yüksek düzeyde görülen damgalamanın da önemli bir nedeninin yanlış ve yetersiz bilgilenme olduğunu belirtmiştir. Bu yanlış bilgilenmenin en önemli kaynaklarından birinin internet aracılığıyla yayılan ve geçerliliği tartışmalı bilgiler olabileceği vurgulanmıştır. Ayrıca medyada DEHB'nin oluş nedenleri ve tedavi seçenekleriyle ilgili yanlış yönlendirmelere sıkça rastlanmaktadır (19). Anketimizde öğretmenlerin %34'ünün bilgi kaynağı olarak interneti kullandığı tespit edilmiştir. Tıbbi dergiler ve kitaplardan bilgi edinenler, toplam öğretmen grubunun yarısını oluşturmakta ve

çalışmamıza katılan öğretmenlerde tıp dergileri ve kitapların daha çok oranda okunduğunu, internetin daha az kullanıldığı görüldüğü daha olumludur.

Bekle'nin çalışmasında DEHB'nin tedavisi üzerine olan anket sorusunda öğretmenlerin büyük çoğunluğunun (%73) "DEHB'nin sadece ilaç ile tedavi edilebilir bir tıbbi hastalıktır" ifadesine katılmadıkları gösterilmiştir (2). Medyada çıkan yanlış yönlendirici haberlerin çoğunluğunu etkinliği kanıtlanmamış, alternatif tedavi yaklaşımlarını ön plana çıkaran ve tedavi edici olarak yansıtan haberlerden oluşması dikkat çekicidir (20,21). Bizim çalışmamızda da, öğretmenler DEHB için öngörülen tedaviler arasında en az ilaç tedavisini işaretlemişlerdir. İlaç tedavisi öncesi davranış tedavisi uygulanmasının gerektiğini çoğunlukla belirtmişlerdir. Bu bulgular DEHB tedavisi konusunda öğretmenler arasında yanlış bilgilenme düzeyinin oldukça yüksek olduğunu ve özellikle de ilaç tedavisinin damgalandığını göstermektedir.

The Knowledge and Beliefs of Guidance Counselors About Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD)

Abstracts

Objectives: The aim of the current study was to determine the knowledge and beliefs of guidance counselors about attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD).

Methods: Guidance counselors were given a questionnaire prior to the seminar on ADHD. A semi-structured questionnaire on ADHD was prepared for guidance counselors, after reviewing the previous studies on this topic. The content of the questionnaire form was divided into groups and participants were informed verbally and in writing that they were free to choose as many options as they wished.

Results: One hundred ninety-two voluntary guidance counselors participated in the survey. The average age of the guidance counselors was 28.03±4.99 years and the average number of students they were responsible for was 985.22±840.62. The number of female guidance counselors was 92 (48.2%), while the number of male participants was 99 (51.8%). Almost half of the participating counselors (52.4%) mentioned that the frequency of ADHD was between 3% and 9%. Sixty guidance counselors (31.4%) stated that the findings completely improved, while 31 of them (16.2%) stated that the findings remained the same and 10 of them (5.2%) stated that the findings declined over time. Approximately two-thirds (62.8%) of the guidance counselors reported that ADHD was a genetically inherited disorder.

Discussions: *It is conspicuous that the number of students using psychiatric medication was quite low, although the average number of students per guidance counselor was rather high. Moreover, it was determined that guidance counselors had beliefs and knowledge that contrasted with the scientific findings on certain topics such as the treatment of ADHD and the intelligence level of the child. Therefore, the researchers believe that periodical meetings of the child and adolescent psychiatrists with the guidance counselors would contribute to the correction of false knowledge and beliefs.*

Key words: *Stigma, labeling, ADHD*

Kaynaklar

- Köroğlu E (çeviri ed.). Amerikan Psikiyatri Birliği: Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, Yeniden Gözden Geçirilmiş Tam Metin, (DSM IV TR), Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC. 4th ed. Ankara: Hekimler yayın birliği; 2007.
- Bekle B. Knowledge and attitudes about attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD): A comparison between practicing teachers and undergraduate education students. *J Atten Disord* 2004; 7(3):151-161.
- Ghanizadeh A. Distribution of symptoms of attention deficit-hyperactivity disorder in schoolchildren of Shiraz, south of Iran. *Arch Iran Med* 2008; 11(6):618-624.
- Jerome L, Gordon M, Hustler P. A comparison of American and Canadian teachers' knowledge and attitudes towards Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). *Can J Psychiatry Rev Can Psychiatr* 1994; 39(9):563-567.
- Ghanizadeh A, Bahredar MJ, Moeini SR. Knowledge and attitudes towards attention deficit hyperactivity disorder among elementary school teachers. *Patient Educ Couns* 2006; 63(1-2):84-88.
- Ghanizadeh A, Zarei N. Are GPs adequately equipped with the knowledge for educating and counseling of families with ADHD children? *Bmc Fam Pr* 2010; 11:5.
- Karabekiroğlu K, Cakin-Memik N, Ozcan-Ozel O, Toros F, Öztop D, Özbaran B, et al. DEHB ve Otizm ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Damgalama: Sınıf Öğretmenleri ve Anababalarla Çok Merkezli Bir Çalışma. *Klin Psikiyatri Derg* 2009; 12:79-89.
- Willcutt EG. The prevalence of DSM-IV attention-deficit/hyperactivity disorder: A meta-analytic review. *Neurother J Am Soc Exp Neurother* 2012; 9(3):490-499.
- Brook U, Watemberg N, Geva D. Attitude and knowledge of attention deficit hyperactivity disorder and learning disability among high school teachers. *Patient Educ Couns* 2000; 40(3):247-252.
- Joseph J. Problems in psychiatric genetic research: A reply to Faraone and Biederman. *Dev Rev* 2000; 20(4):582-593.
- Faraone SV, Perlis RH, Doyle AE, Smoller JW, Goralnick JJ, Holmgren MA, et al. Molecular genetics of attention-deficit/hyperactivity disorder. *Biol Psychiatry* 2005; 57(11):1313-1323.
- Shaw K, Wagner I, Eastwood H, Mitchell G. A qualitative study of Australian GPs' attitudes and practices in the diagnosis and management of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). *Fam Pract* 2003; 20(2):129-134.
- Mokrova I, O'Brien M, Calkins S, Keane S. Parental ADHD Symptomology and Ineffective Parenting: The Connecting Link of Home Chaos. *Parent Sci Pr* 2010; 10(2):119-135.
- Frazier TW, Demaree HA, Youngstrom EA. Meta-analysis of intellectual and neuropsychological test performance in attention-deficit/hyperactivity disorder. *Neuropsychology* 2004; 18(3):543-555.
- De Zeeuw P, Schnack HG, van Belle J, Weusten J, van Dijk S, Langen M, et al. Differential brain development with low and high IQ in attention-deficit/hyperactivity disorder. *Plos One* 2012; 7(4):357-370.
- Goffman E. *Stigma: The management of spoiled identity*. Harmondsworth, UK: Penguin; 1963.
- Finzen A. Stigma, stigma management, destigmatization. *Psychiatr Prax* 2000; 27(7):316-320.
- Takon I. Clinical use of a modified release methylphenidate in the treatment of childhood attention deficit hyperactivity disorder. *Ann Gen Psychiatry* 2011; 10:25.
- Prudent N, Johnson P, Carroll J, Culpepper L. Attention-deficit/Hyperactivity disorder: presentation and management in the Haitian American child. *Prim Care Companion J Clin Psychiatry* 2005; 7(4):190.
- Chan E, Rappaport LA, Kemper KJ. Complementary and alternative therapies in childhood attention and hyperactivity problems. *J Dev Behav Pediatr* 2003; 24(1):4-8.
- Baumgaertel A. Alternative and controversial treatments for attention-deficit/hyperactivity disorder. *Pediatr Clin North Am* 1999; 46(5):977-992.

Olgu Sunumu

Case Report of Chronic Renal Failure due to a Giant Primary Retrovesical Hydatid Cyst

Ahmet Murat Bayraktar^{*}, Sedat Taştumur^{**}, Mehmet Emin Şirin^{**}, Erkan Ölçücüoğlu^{**}, Levent Özdal^{**}, Arslan Ardıçoğlu^{**}

Abstract

Hydatid cyst is an endemic zoonotic disease that most frequently affect organs like the liver and the lung. Isolated involvement of retrovesical region is extraordinary. In this paper, we reported a 35-year-old case in whom chronic renal disease had occurred as a result of obstructive uropathy secondary to primary retrovesical hydatid cyst. Although ultrasonography and abdominal tomography aroused suspicion about the presence of hydatid cyst, we made the definitive diagnosis after laparotomy. Keeping in mind that total cysto-pericystectomy is the ideal method in such high-risk cases as ours, partial cystectomy is also another method, provided that protective precautions have been taken.

Key words: Hydatid cyst, renal failure, retrovesical

Introduction

Hydatid cyst disease is a parasitic infection caused by the cestod, *Echinococcus granulosus*. The disease is endemic in Southeast Asia, Mediterranean countries, Middle East and Far East (1). The adult worms are found in the canid's small intestine and their eggs are extracted through feces. People become infected when having the water and the foods containing the eggs (2). The larval form of the worm penetrates through the intestinal mucosa into the blood or lymphatic stream, thereby reaching the internal organs and causing the disease (2). Hydatid cyst disease can practically affect any organ in the body. While they most frequently affect the liver (60-70%), the lungs (10-20%), the periton and the kidneys becomes involved less frequently, leading to cystic formations (3). Retrovesical involvement is seen even rarely in the regions where the disease is endemic. We presented, in this paper, a case in which chronic kidney disease had occurred as a result of obstructive uropathy owing to a giant primary retrovesicular hydatid cyst.

Case Report

A 35-year-old male patient was admitted to our hospital with the complaints of weakness, frequent urination and constipation, lasting for six months. The patient's histories revealed no known disease, and no familial disease was detected in family history. In the physical examination of the abdomen, a slightly mobile mass with smooth contours located in suprapubic region in the lower abdomen was palpated. In the rectal examination, a soft mass of spherical structure was felt in the area superior to the prostate, pertaining to retrovesical pouch. Urethral catheterization was performed in the patient; however, urinary drainage was just 50 cc.

In the laboratory tests, hemoglobin value and leukocyte count were 12.8 g/dL and 9.260/mm³, respectively; in the serum biochemistry, urea level was 63 mg/dL and creatinin level was 2.72mg/dL. No abnormality was detected in liver function tests, urinary and feces analysis. Posteroanterior chest x-ray yielded no pathology.

In the abdominal ultrasonography, no pathological finding was observed in biliary tracts, liver, spleen and intestinal structures. There were bilateral parenchymal grade 1 echodensity and bilateral grade 2 ureterohidronephrosis. Besides, posterior to the bladder in the pelvis, an anechoic cystic structure of 15x15x12 cm diameter with smooth borders and homogenous content, displacing the bladder anteriorly was detected.

Following 3 day-long conservative treatment given to the patient, serum urea, creatinin levels

^{*}Department of Urology, Yenimahalle State Hospital, Ankara, TURKEY

^{**}Department of Urology, Türkiye Yüksek İhtisas Hospital, Ankara, TURKEY

Correspondence: Erkan Ölçücüoğlu

Phone: +903125872103

Fax: +903123116351

E-mail: erkanesin@mynet.com

Makalenin Geliş Tarihi: 26.02.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 22.04.2013

were reported to be 74 mg/dL and 2.83 mg/dL, respectively. Moreover, the creatinin clearance was calculated to be 48 mL/min. Due to the fact that it was contraindicated to perform a tomography by using contrast agent, the patient underwent the tomographic evaluation without any contrast agent. The tomography revealed a giant cystic mass image that displacing the bladder anteriorly, leading to bilateral hydronephrosis. The mass was detected to have no septa and homogenous content (Figure 1).

Fig. 1. Non-contrast pelvic CT view of the giant, nonseptated cystic mass with homogenous content. Urethral catheter is seen inside the bladder. B:Bladder, C:Cyst, R: Rectum.

The surgical exploration was performed transperitoneally through midline incision. The retrovesical cystic formation displacing the bladder anteriorly was observed to be attached to the rectal wall and the bladder, thereby making us realize an intact and complete resection of the cyst is unlikely. Bilateral ureteral catheters were placed in an attempt to avoid any ureteral injury. Hypertonic saline (%3 NaCl) sponges and compressors were wrapped around the cyst in order to prevent spilling. The content of the cyst was aspirated, then the inside of the cyst was washed with 10% povidone iodine, a scolicial agent. The germinative membranes were extracted from inside the cyst (Figure 2). The cyst wall was dissected to as much extent as possible, avoiding injury to surrounding organs. A drain was placed inside the residual cavity, and the drain was removed on the postoperative fourth day following cessation of the drainage. Albendazol (20mg/kg/day, twice a day) treatment was given to patient for 6 weeks postoperatively in order to prevent recurrences. The laboratory analysis performed at the sixth postoperative month showed that blood urea level and creatinin level were 69 mg/dL and 2.76 mg/dL,

respectively; moreover, liver function tests were within normal limits. The patient was decided to develop chronic compensated renal failure due to obstructive uropathy caused by the primary retrovesical hydatid cyst. No trace of recurrence was encountered during control ultrasonography.

Fig. 2. The germinative membranes extracted from inside the cyst.

Discussion

Retrovesical hydatid cyst is seen seldom even in the regions where it is endemic, and it was reported to comprise 0.1%-0.5% of all cases of hydatid cyst (4). Various theories were proposed to clarify retrovesical placement of hydatid cyst, the most accepted of which was the theory of Deve claiming that there occurred retroperitoneal cyst due to the inoculation of cystic content within the Pouch of Douglas secondary to rupture of a primary intraperitoneal cyst (5). However, this theory does not prove sufficient in revealing the reason for secondary retrovesical involvement. On the other hand, the primary retrovesical involvement was proposed to occur either by hematogenous route, or through settlement of the embryos in perivesical tissues and pelvic plexus, after penetrating directly the rectosigmoidal mucosa (6).

Retrovesical hydatid cyst generally gives rise to symptoms by compressing the organs in the near vicinity (7). The most commonly seen symptoms are the presence of palpable abdominal mass and/or the bladder-related ones like urinary frequency, urinary urgency, urinary retention (8). Presentation with chronic renal failure due to obstructive uropathy as in our case is quite rare (8, 9).

Even if the total cysto-pericystectomy has been the ideal method during the surgery, in such cases where the cyst is highly adherent to the surrounding tissues and the risk of organ injury is high as in our case, partial cystectomy may become imperative. In such cases, wrapping the

surrounding tissues with sponges soaked with hypertonic saline and irrigation of inside the cyst with scoledical solutions (3% NaCl, 10% povidone iodine, formalin) in order to prevent dissemination; and, resecting the cyst wall as much aggressively as possible, paying attention not to harm the surrounding organs in an attempt to minimize recurrency are pivotal steps (8). In such cases where bilateral ureterohydronephrosis develops and presence of retrovesical hydatid cyst adherent to the ureters is considered as in our case, we recommend catheterization of the ureters in an attempt to prevent ureteral injury.

Usage of medical agents like albendazole postoperatively can decrease the likelihood of recurrences (1). Some authors advocate that cases in whom the cyst has been extracted intact and completely without any complication do not require postoperative medical treatment (2). However, we used in our case albendazole postoperatively, considering the possibility that the content may come off from the cyst opened. That is obvious that postoperative follow-up is mandatory to uncover any recurrence, but it is not easy to anticipate when and at which rate the recurrence occurs in primary retrovesical hydatid cyst. For this reason, the patients should be followed up closely with serology, ultrasonography and CT in the postoperative period.

Primer Dev Retrovezikal Kist Hidatiğe Bağlı Kronik Böbrek Yetmezliği Olgusu

Özet

Kist hidatik en sık karaciğer ve akciğer gibi organları etkileyen endemik zoonotik bir hastalıktır. İzole olarak retrovezikal alanın tutulumu çok nadirdir. Bu yazıda primer retrovezikal kist hidatiğe bağlı obstruktif üropati gelişen ve buna bağlı olarak kronik böbrek yetmezliği gelişen 35 yaşındaki erkek vakayı raporladık. Ultrasonografi ve abdominal tomografi

kist hidatik hakkında şüphe uyandırsa da kesin tanıyı laparotomi sonrası koyduk. Total kisto-perikistektomi ideal tedavi yöntemi olsa da bizim vakamız gibi yüksek riskli vakalarda parsiyel kistektomi koruyucu önlemler alındıktan sonra kabul edilebilir bir tedavi yöntemidir.

Anahtar kelimeler: Kist hidatik, böbrek yetmezliği, retrovezikal.

References

1. Yang G, Wang X, Mao Y, Liu W. Case report of primary retroperitoneal hydatid cyst. Parasitol Int 2011; 60(3):333-334.
2. Akbulut S, Senol A, Ekin A, Bakir S, Bayan K, Dursun M. Primary retroperitoneal hydatid cyst: report of 2 cases and review of 41 published cases. Int Surg 2010; 95(3):189-196.
3. Tepetes K, Christodoulidis G, Spyridakis M, Hatzitheofilou K. Large solitary retroperitoneal echinococcal cyst: a rare case report. World J Gastroenterol 2007; 13(45):6101-6103.
4. Ameer A, Boumadian H, Aqira A, Draoui D. Retrovesical hydatid cyst. Apropos of 6 cases. Prog Urol 1998; 8(4):557-560.
5. Deve F. L'echinococcose Secondaire. Societe' d'Editions Scientifiques, Paris, 1901.
6. Fernandez A, Silmi-Moyano A, Rodriguez-Vallejo JM, Uson-Calvo A. Hidatidosis retrovesical. Actas Urol Esp 1983; 7:165-167.
7. Esen İ, Oruç Koç A, Şen G, Aktaş N, Güllülü M. Isolated retrovesical hydatidosis causing acute renal failure: case report. Türkiye Klinikleri J Nephrol 2009; 4(1):43-46.
8. Angulo J, Escribano J, Diego A, Sanchez-Chapado M. Isolated retrovesical and extrarenal retroperitoneal hydatidosis: clinical study of 10 cases and literature review. J Urol 1998; 159(1):76-82.
9. Seenu V, Misra MC, Tiwari SC, Jain R, Chandrashekhar C. Primary pelvic hydatid cyst presenting with obstructive uropathy and renal failure. Postgrad Med J 1994; 70(830):930-932.

Olgu Sunumu

Gebe Bir Hastada Kızamık Enfeksiyonu: Olgu Sunumu

Aysel Sünnetçioğlu*, Sevdegül Karadaş**, Osman Menteş***

Özet

Kızamık, kızamık virüsünün neden olduğu akut, ateşli, çok bulaşıcı, döküntülü, akut dönemde pnömoni, otitis media gibi komplikasyonlara geç dönem ensefalit gibi öldürücü sekellere yol açan bir hastalıktır. Özellikle aşısı olmayan ya da yeterli bağışıklık düzeyi gelişmeyen kişilerde görülür. Enfeksiyon zincirini kırabilmek için %94 aşılama oranına ulaşmak gerekmektedir. İnfantlarda ve yetişkinlerde ciddi komplikasyonların riski yüksektir. Ölümün yaklaşık %60'undan sorumlu olan pnömoni genç hastalarda daha yaygındır. Burada altta yatan bir hastalığı ya da immün baskılanması olmayan kızamık tanısı alan erişkin bir olgu sunuldu. Bu olgu ile ülkemizde etkin bir aşılama programının sağlanmadığı ve kızamığın ayırıcı tanda düşünülmesinin vurgulanması amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Kızamık, gebelik, aşı

Kızamık, kızamık virüsünün neden olduğu akut, ateşli, çok bulaşıcı, döküntülü, kış-bahar epidemileri şeklinde 3-4 ay boyunca sürebilen ve 2-5 yıllık döngüler izleyen bir hastalıktır. Kızamığa karşı etkin bir aşı olmasına rağmen hala dünya genelinde önemli bir sağlık problemi olarak varlığını devam ettirmektedir. Kızamık çok bulaşıcı bir enfeksiyon olduğundan, enfeksiyon zincirini kırabilmek için %94 aşılama oranına ulaşmak gerekmektedir. Duyarlı kişilerin topluluktaki sayısı ve coğrafi yaygınlığı salgının ciddiyeti ile doğru orantılıdır. Virus, endemik olmadığı izole bir topluluğa girerse hızlı yayılır ve %100'lük bir yakalanma hızı olur.

Her yaş grubundan insan kızamığa yakalanabilir. Kızamığa bağlı otitis media, pnömoni ve ensefalomiyelit sık gözlenen komplikasyonlardır. İnfantlarda ve yetişkinlerde ciddi komplikasyonların riski yüksektir. Kızamık salgınlarında mortalite oranı yaklaşık %25 olduğu bildirilmektedir (1,2).

Bu çalışmada, kızamık geçiren ve buna bağlı pnömoni gelişen olgunun sunumu amaçlandı.

Olgu Sunumu

Yirmibeş yaşında, 3 aylık gebe olgu ateş, baş ağrısı, öksürük, idrar yaparken yanma ve döküntü şikayetleri ile acil servise başvurdu. Alınan anemneze göre, olgunun döküntülerden 5 gün öncesinde halsizlik, yorgunluk, burun akıntısı, gözlerde yanma gibi gribal şikayetlerin başladığı, ateş, kuru öksürük ve döküntü şikayetleri ile 2. basamak bir sağlık kuruluşunun acil servisine başvurduğu ve allerjik deri döküntüsü ön tanısı ile paranteral antihistaminik tedavisi uygulandığı öğrenildi. Döküntüler ateş sonrasında, yüzden başlayan ve gövdeye yayılan noktasal tarzda, kaşıntılı, deriden kabarık döküntüler şeklinde ortaya çıkmıştı. Olgunun özgeçmişinde, 3 ay önce peptik ulkus tedavisi aldığı ve Behçet hastalığı tanısı ile takip edildiği öğrenildi. Ayrıca çevresinde kızamıklı kişi ile temas öyküsü yoktu.

Başvuru anındaki fiziki bakıda genel durumu orta-iyi, bilinci açık, koopere, oryante, aksiller vücut ısısı 38.3°C, arteriyel kan basıncı 90/70 mmHg, nabız 104/dakika, solunum sayısı 28/dakika idi. Orofarenks muayenesinde postnazal minimal akıntısı mevcut idi. Koplik lekesi yoktu. Yüzünde ve gövdede belirgin ekstremitelerde daha az olmak üzere makülopapüler döküntüleri vardı. Akciğer sesleri dinlemekle doğal, kalp taşikardik ve epigastrik bölgede hassasiyet mevcuttu. Laboratuvar incelemesinde; kan beyaz küresi 6.2 x10³/µL (%80 nötrofil), hemoglobin 12.3 g/dL, trombosit 117x10³/µL, sedimantasyon 42 mm/saat ve C-

*Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Acil Tıp Anabilim Dalı, Van

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

Yazışma Adresi: Dr. Sevdegül Karadaş
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Acil Tıp AD, 65200, Van, Türkiye
Tel: +90 5349870331
Fax-tel: +90 432 216 75 19
E-mail: sevdegulkaradas@yahoo.com.tr
Makalenin Geliş Tarihi: 11.03.2013
Makalenin Kabul Tarihi: 20.03.2013

reaktif protein(CRP) 69 mg/L idi. Tam otomatik idrar analizinde her sahada 55 lökosit olduğu gözlemlendi. Diğer laboratuvar parametreleri normal sınırlardaydı. Batın ultrasonografik (USG) değerlendirmede olgunun 12 hafta ile uyumlu gebeliği mevcut idi.

Olgu kızamık ön tanısı ile enfeksiyon hastalıkları servisine damlacık izolasyonu alınmak üzere yatırıldı. Takiplerinde kan ve idrar kültürü alındıktan sonra, seftriakson 1 gram, 2x1 intravenöz tedavi başlandı. Yapılan enzim-linked immunosorbent assay kızamık spesifik IgM testi pozitif olarak saptandı. Takibinin 3. gününde idrar şikayetleri gerileyen olgunun öksürük ve nefes darlığı şikayetinde artma gözlemlendi. Takipleri sırasındaki fizik muayenesinde dinlemekle solda belirgin olmak üzere bilateral akciğer bazalinde ralleri saptandı. Gebelik dolayısıyla öncelikle toraks USG planlandı. USG'de sol plevral aralıkta 5 mm genişliğinde plevral efüzyon ile uyumlu şüpheli hipoekoik görünüm izlendi. Takibinin 6. gününde ateşi 36.7°C, idrar ve kan kültüründe üreme saptanmadı ve CRP:16 mg/L idi. Olgunun takibinin 7. gününde solunum sesleri doğaldı. Şikayetleri ve laboratuvar bulguları düzelen olgu takibinin 8. gününde şifa ile taburcu edildi.

Tartışma

Kızamık aşı ile önlenilebilir bir hastalık olmasına rağmen, halen tüm dünyada önemli bir sağlık problemidir. Kızamık aşılması Türkiye'de 1970 yılında başlamakla birlikte düzenli aşılama 1985 yılında geçilmiştir. Kızamık aşısının dünyada yaygın olarak uygulanması toplumda dolaşan virus yükünde azalmaya neden olmuştur. Bunun sonucu olarak erken yaşlarda kızamık virusuyla karşılaşma insidansı azalmış ve ileri yaşlarda koruyucu düzeyin altında antikör taşıyan bireylerin sayısı artmıştır (3). Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre Avrupa Bölgesi'nde 2005 yılından bu yana çeşitli ülkelerde salgınlar yaşanmaktadır. 2012 yılında da, Romanya, Rusya, Ukrayna, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, İngiltere, İrlanda, Belçika ve sınır komşularımız olan İran, Irak ve Suriye başta olmak üzere birçok ülkede salgınlar/vakalar görülmüştür. Bu ülkelerden ülkemize gelenlerin ve bu ülkelere gidenlerin sık olması da importasyon riskini arttırmıştır (4). Sağlık bakanlığı verilerine göre 2007 ile 2010 yılları arasında 18 kızamık vakası rapor edilmiştir. Ancak ilk vakanın ortaya çıktığı 2010 tarihinden 2011 tarihine kadar kızamık vaka sayısı 111 olarak açıklanmıştır (5). Ülkemizde 2012 yılı sonunda tespit edilen vakalar son haftalarda yoğunlaşmış ve tüm Türkiye'de salgına neden olmuştur. İlimizde de kızamık vakaları son

günlere artarak görülmeye başlanmıştır. Yetişkin popülasyonda gördüğümüz kızamık vaka sayısı azımsanmayacak kadar artmış görülmektedir. Havayolu veya damlacıklar aracılığıyla bulaşan kızamık virüsü 10-12 günlük inkübasyon dönemi sonrası 2-4 günlük prodromal evrede; ateş, kırıklık, konjoktivit, koriza ve trakeobronşit (öksürük olarak kendini gösteren) semptomları gözlenir. Sonraki 4 gün içinde vücut ısısı artarak 40.0 °C'ye kadar yükselebilir (1,2,6).

Kızamık enfeksiyonuyla ilişkili en çok bildirilen komplikasyonlar akut otitis media (%7-9), pnömoni (%1-6), diyare (%6), postenfeksiyöz ensefalit (1/1000-2000 kızamık olgusu), subakut sklerozan panensefalit (SSPE) (1/100.000 olgu) ve ölümdür (1000 olguda 1.0-3.0) (6). Ateş, döküntüler başladıktan 1-2 gün sonra düşmezse komplikasyonların var olduğu düşünülebilir. İnfantlarda ve yetişkinlerde ciddi komplikasyonların riski yüksektir (7). Ölümün yaklaşık %60'ından sorumlu olan pnömoni genç hastalarda daha yaygındır (8). Virusa bağlı dev hücre infiltrasyonlu interstisyel (Hecht) pnömoni gelişmesine rağmen pnömoniye bağlı ölümün nedeni genellikle sekonder bakteriyel (stafilkokoklar, pnömokoklar, Haemophilus influenzae) enfeksiyonlardır (1,6). Kızamık komplikasyonu olarak alt solunum yolu enfeksiyonları vakaların yaklaşık %15'inde rastlanır (1). Ülkemizden ve yurtdışından bildirilen yayınlarda pnömoni en sık görülen 2. komplikasyon olarak gözlenmektedir. Ülkemizde Pasha ve ark. (3)'nın takip ettiği 284 olguda kızamığa bağlı pnömoni %3.9 oranında gözlemlendiği rapor edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1987 ve 2000 yılları arasında tanımlı 67.032 kızamık hastasının, %19.2'si hastaneye yatırılmış ve %5.9'unda pnömoni komplikasyonu gözlenmiştir (9). İtalya'da 2002 ve 2003 yılları arasında hastaneye yatırılan 5.154 kızamık hastasında pnömoni görülme oranı %11.5 olarak rapor edilmiştir (10). Japonya'da Yasunaga ve ark. (11) 2007 ve 2008 yılları arasında takip ettiği 1, 037 kızamık hastasında pnömoni görülme oranı %8.7 olarak saptanmıştır. Yurtdışı ve yurtiçi bildirilen vakalarda mortalite daha çok kızamığa bağlı pnömoni ve ensefalomiyelit tabloları ile ilişkilendirilmiştir. Bizim hastamızda kızamığa bağlı pnömoninin selim seyretmesi ve klinik ile laboratuvar bulgularının hızlıca düzelmesi sekonder enfeksiyon olasılığını azalttı.

Virüsün dolaşımını ortadan kaldırmak şu an için yetersiz olduğundan gebe kadınlarda kızamık önleme politikası aşılama oranlarını yükseltmek üzerine kuruludur. Gebelikte kızamığın etkileri konusunda bilgiler kısıtlıdır. Ancak gebelik döneminde ağır geçirilebilir (12). Kızamıkçığın

aksine gebelikte kızamık geçirilmesi konjenital anomaliye neden olmaz. Gebeliğin son döneminde konjenital kızamığa bağlı etkilerin olabileceğini bildiren yayınlar rapor edilmiştir. Konjenital kızamık ekzantemleri yaşamın ilk 10 günü kadar görülebilir. Gebelik esnasında kızamık geçirilmesi; çok düşük doğum ağırlıklı bebek doğumu, %20 oranında spontan abortus, prematür ve ölü doğuma neden olabilir (1,12). Chiba ve ark. (13)'nın takip ettiği kızamık görülen 4 gebede 24. hafta öncesinde 3 olguda spontan düşük veya ölü doğum olduğu, 25. haftadan büyük 4 olgunun ikisinde konjenital kızamık bulguları olduğu rapor edilmektedir. Bizim 12 haftalık gebe hastamızın takipleri sırasında gebelikte ilgili bir sorun yaşamadığı gözlemlendi.

Sonuç olarak, erişkin yaşta gözlemlenen kızamık olgusunun aşılama daha çok önem verilmesi gerektiği, gebelerde ve immunsupresif hastalarda aşılama rağmen hastalığın gelişebileceği bilinmelidir. Bu yüzden gebe kalacakların gebelik öncesi bir doz daha kızamık aşısı ile aşılanmaları ve hasta temasından kaçınmaları gerekmektedir. Bu olgu toplumda etkin bir immunizasyon ve eğitim programının sağlanmadığını, kızamık salgınlarının ve kızamık komplikasyonlarının gelişebileceğini göstermektedir.

Measles Infection in a Pregnant Patient: Case Report

Abstract

Measles is a disease caused by the virus of measles that leads to the complications such as acute, febrile, highly contagious, rash, pneumonia, otitis media in acute period and fatal sequelae such as late encephalitis. It is seen especially in those who are not vaccinated or do not develop the level of sufficient immunity. In order to be able to break the chain of infection, it is necessary to achieve 94% of the immunisation rate. The risk of serious complications is high in infants and adults. Pneumonia, which is responsible for approximately 60% of the deaths is more common in young patients. An adult case with the diagnosis of measles but without an underlying disease or immune suppression was presented here. It was emphasized that an effective vaccination program was not provided with this case in our country and it was aimed to think about the measles in the differential diagnosis.

Key words: Measles, pregnancy, vaccination

Kaynaklar

1. Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M (ed.). Balık İ. Kızamık. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi Cilt I. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2008, 1218-1225.
2. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. (ed.) Gershon AA. Measles virus. Principles and Practice of Infectious Diseases. 5th ed. New York: Churchill Livingstone; 2000: 1801-1809.
3. Pahsa A, Özsoy MF, Altunay H, Koçak N, Yıldırım A, Kocabeyoğlu Ö ve ark. Erişkinlerde kızamık: 284 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. Flora 1999; 4(3):200-205.
4. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Bilgi Notu: Kızamık Bilim Danışma Kurulu Kararları. Ankara, 2013.
5. Başara BB, Güler C, Eryılmaz Z, Yentür GK, Pulgat E. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2011 Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı. Ankara, 2012.
6. Plotkin S, Orenstein W, Offit P, (ed): Plotkin SL, Plotkin SA. Measles vaccine. Vaccines.4th ed. Philadelphia, Pa: W.B. Saunders; 2004: 389-440.
7. Black FL. Measles. Evans AS (ed). Viral Infections of Humans. Epidemiology and Control. 3rd ed. New York, Plenum Publishing, 1989: 451-465.
8. Atkinson WL, Markowitz LE. Measles and measles vaccine. Semin Pediatr Infect Dis 1991; 2:100-107.
9. Perry RT, Halsey NA. The clinical significance of measles: a review. J Infect Dis 2004; 189(1):4-16.
10. Fila A, Brenna A, Panà A, Cavallaro GM, Massari M, Ciofi degli Atti ML. Health burden and economic impact of measles-related hospitalizations in Italy in 2002-2003. BMC Public Health 2007; 7:169.
11. Yasunaga H, Shi Y, Takeuchi M, Horiguchi H, Hashimoto H, Matsuda S, et al. Measles-related hospitalizations and complications in Japan, 2007-2008. Intern Med 2010; 49(18):1965-1970.
12. Guillet M, Vauloup-Fellous C, Cordier AG, Grangeot-Keros L, Benoist G, Nedellec S, et al. Measles in pregnancy: a review. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2012; 41(3):209-218.
13. Chiba ME, Saito M, Suzuki N, Honda Y, Yaegashi N. Measles infection in pregnancy. J Infect 2003; 47(1):40-44.

Olgu Sunumu

Kaviteyi Dolduran Mesane Tümörü: Olgu Sunumu

Ercan Öğreden*, Erdal Benli**

Özet

Mesane tümörünün tedavisinde ve tanıyı belirlemede transüretal rezeksiyon altın standart yöntem olmaya devam etmektedir. Transüretal rezeksiyon, gerek tümörün rezeke edilerek temizlenmesinde gerekse patolojik tanıda, evrelemede, prognozu belirlemede ve ek tedavi seçeneklerini oluşturmada yararlıdır. Ek tedaviyi planlamada, patolojik ve radyolojik evreleme önemlidir. Ancak kas invazyonu olmayan, yüzeysel mesane tümöründe tümörü yükünden bağımsız olarak tümör rezeksiyonu asıl tedavi seçeneğidir. Burada makroskopik hematüri yakınması ile gelen, radyolojik olarak tanı almış, tümör hacmi oldukça fazla olan bir olgu güncel literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Transüretal rezeksiyon, patolojik evreleme, radyolojik evreleme

Üriner sistem, histolojik olarak kalıklardan başlayıp proksimal üretraya kadar uzanan transizyonel hücreli epitel ile döşelidir. Mesane kanserlerinin %90-95'i bu değişici epitel hücrelerinden gelişir (1-3). Mesanenin değişici epitel hücreli kanserleri, tanı konduğu anda %80'i mukozaya ve submukozaya ile sınırlı olup, yüzeysel mesane kanseri ya da kas invazyonu olmayan mesane kanseri (KİOMK) olarak adlandırılır (3). Mesane kanserleri erkeklerde kadınlara göre 3 kat daha fazla görülmekle birlikte, kadınlarda daha agresif seyirli (4). Yüzeysel mesane kanserleri düşük grade (G) Ta tümörleri, karsinoma in-situ (CIS) ile birlikte olan yüksek G T1 tümör olarak sınıflandırılır. İlk tanı anında bu tümörlerin %70'i Ta, %20'si T1, %10'u ise CIS ile birlikte (5). Yüzeysel mesane kanserlerinin prognozu genelde iyi olarak kabul edilse de olguların %30-80'inde nüks, %1-45'inde beş yıl içinde progresyon göstermesi nedeniyle yakın takip zorunludur (6). Yüzeysel mesane kanseri tedavisinde tümör hacmine bakmaksızın transüretal rezeksiyon-mesane tümörü (TUR-M) altın standart olarak yerini korumakta ve burada

hedef hastalığı ortadan kaldırmak, nüks ve progresyonu önlemektir (5). Hastalığın nüks ve progresyonunda en önemli prognostik faktör tümörün G'i ve CIS varlığıdır (7). Olgular genelde mikroskopik ve/veya makroskopik hematüri ile başvururlar ve genelde %85'i ağrısız hematüri tariflerler (8). Hematürinin etyolojik tanısında ilk adım tam idrar tetkiki (TİT) bakılmasını ve üriner sistemin ultrasonografi (USG) ile değerlendirmeyi içermelidir (9). Radyolojik evreleme ve ek tedavi planlamada, tüm abdomen tomografi (BT) veya magnetik rezonans görüntüleme (MR) faydalı olacaktır (10). Yüzeysel mesane kanserlerinde TUR-M; tanı koymada, tümör tedavisinde, patolojik evreleme ve ek tedavi planlamada altın standart olarak yerini korumaktadır.

Olgu Sunumu

Seksen üç yaşında, erkek olgu, 3-4 yıldır aralıklarla tekrarlayan, ağrısız, koyu renkte kanlı idrar yakınması nedeniyle gittiği dış merkezde yapılan USG'de mesane kavitesini dolduran kitle tespit edilmesi üzerine kliniğimize başvurdu. Öyküsünde uzun dönem sigara bağımlısı olduğu ve günde 20 adet sigara içtiği öğrenildi. Fizik muayenede suprapubik hassasiyetin dışında belirgin patolojik bulgu yoktu. Klinik biyokimya tetkiklerinde TİT'te hematüri dışında önemli bir bulgu olmadığı anlaşıldı. Kontrastlı tüm abdomen tomografisinde her iki böbrek ve toplayıcı sistem normaldi. Mesanede ise kaviteyi dolduran yumuşak doku dansitesinde tümöral kitle oluşumu izlendi (Resim 1). Olguya spinal anestezi altında parsiyel TUR-M yapıldı. Histopatolojik incelemede kas invazyonu olmayan, submukoz

*Özel Giresun Ada Hastanesi Üroloji Kliniği Giresun, Türkiye

**Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği Ordu, Türkiye

Yazışma Adresi: Dr. Ercan Öğreden
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No:248 Giresun, Türkiye
Telefon: 05058963960- 04542255333
Fax: 04542257639
E-mail: 9isik061@mynet.com
Makalenin Geliş Tarihi: 11.03.2013
Makalenin Kabul Tarihi: 05.07.2013

Resim 1. Pelvik BT (sol lateral duvardan mesaneye uzanan kitle, siyah ok ile işaret edilmektedir).

Resim 2. Pelvik MR' da ince siyah ok ile normal mesane kavitesi izlenmektedir.

tutulumu olan, lamina propria invazyonu olmayan, düşük dereceli ürotelyal mesane kanseri olarak rapor edildi. Bir ay sonra kontrol sistoskopi için tekrar kliniğimize kabul edildi. Sistoskopi sırasında derin kas invazyonu için ikinci kez TUR-M yapıldı ve rezüdü alanlardaki tümör rezeke edildi. Histopatolojik inceleme sonucu yüzeysel, düşük dereceli, kas invazyonu olmayan tümör olarak raporlandı. Transüretral rezeksiyonu takiben iki hafta sonra mesane içerisine altı haftalık, haftalık peryotlarla tekrarlayan Bacillus Calmette Guerin (BCG) 81 miligram (mG) dozda verildi. Olgunun dört yıllık sistoskopik muayenesinde tümör nüksüne ve altı ay sonra yapılan radyolojik görüntüleme çalışmalarında tümörün izine rastlanmadı (Resim 2). Olgu halen takip protokolünde izlenmektedir.

Tartışma

Hematüri yakınması ile gelen hastalarda tam idrar tetkiki ve üriner ultrasonografi başlangıç tanı basamaklarını oluşturmaya devam etmektedir (8). Ultrasonografi hem kullanım kolaylığı ve noninvaziv olması, hem de kısa sürede sonuç vermesi kullanımını cazip hale getirmektedir (8). Bu gibi olgularda TİT, hematüri tespitinin yanında, enfeksiyon olup olmadığını ayrıca diğer patolojileri belirlemede yeri yadsınmaz (9). Hem tanı hem de radyolojik evrelemede mesane lateral duvar ve mesane kubbelerini değerlendirme avantajı dışında MR' in BT' ye üstünlüğü gösterilememiştir ancak kontrast madde allerjilerinde ilk sırayı alabilir (10). Biz de

hematüri yakınması ile gelen 80 yaşındaki olgumuzda tanı algoritmasını başlangıç itibarı ile TİT ve USG oluşturmuştur. Takibinde hastalığın yaygınlığını belirlemek amacıyla ve tedaviye ışık tutması açısından BT ile değerlendirilmiştir. Radyolojik incelemede BT' de mesane kavitesini dolduran papiller uzantıları olan ancak duvarda invazyon görüntüsü olmayan tümör tespit edildi. Olguya spinal anestezi altında parsiyel rezeksiyon uygulandı ve tümör tabanından kas doku örnekleri alındı, bimanuel muayenede mesane mobil olarak değerlendirildi. Mesane kanserlerinin tanısında ve patolojik evrelemede, TUR-M ile alınan biyopsi örneklerinin histopatolojik incelemesi altın standart olarak yerini korumaya devam etmektedir (7). İlk cerrahi sonrası genelde bir ay sonra yapılan ve Re-TUR olarak adlandırılan cerrahi tedavinin, hem nüksü önlediği hem de histopatolojik evrelemeyi doğruladığı, alınamayan kas örneklerine daha kolay ulaşıldığı yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur (1). Bizim olgumuzda da alınan biyopsi materyalinin patolojik inceleme sonucu yüzeysel, düşük dereceli mesane kanser tanısı alması üzerine hasta yaklaşık bir ay sonra ikinci bir TUR-M yapıldı. Alınan biyopsi parçaları tetkik edildi ve ilk biyopsi sonucuna göre fark olmadığı görüldü. Mesane kanserlerinde prognostik faktörde en önemli etken tümörün G'yi oluşturmaktadır (5). Tümör derecelendirmesini papillomlar pTa, G1, G2, G3 olarak dünya sağlık örgütü (WHO) tarafından revize edilmiştir. Bu tümörlerden pTa

tümörler KİOMK' de mukozayla sınırlı ve %70 oranında tespit edilirler (4). Histopatolojik incelemede tanımlanan G1, papiller düşük dereceli neoplazileri, G2, düşük dereceli ürotelyal karsinomları temsil ederken, G3 yüksek dereceli ürotelyal karsinomları oluşturmaktadırlar (5). Prognostik faktörlerden bir diğeri hastalığın patolojik evrelemesi oluşturmaktadır. Patolojik pTa tümörler progresyon ve nüks oranları düşük, lenfatik ve diğeri kan dolaşımına uzak noktada olması bunun en güzel açıklamasını oluşturmaktadır (5). Bir diğeri sınıflandırmayı oluşturan T1 ve CIS diğeri önemli prognostik faktörlerdir ve tedavi planlamasında bize yol gösterici olması açısından önemlidir (8). Yüzeysel mesane tümörlerinin idame tedavisinde immunomodülatörler ve kemoterapötik ajanlar kullanılmaktadır. İmmunomodülatörlerden BCG tümör hacmi fazla kitlesel oluşumlarda daha etkili olduğu kanıtlanmıştır (10). İdame tedavi cerrahi tedavi sonrası hematürinin olmadığı dönemde, genelde iki hafta sonra intrakaviter olarak mesaneye yerleştirilen sonda yardımı ile instile edilmektedir. Doz yaklaşımı konusunda genel bir görüş oluşmasa da, yapılan çalışmalarda altı haftalık temel uygulama ve devam eden aylık idame tedavilerini içermektedir (10). Bizde olgumuza cerrahi tedaviden iki hafta sonra intrakaviter 81 mG, altı haftalık tedaviyi takiben, aylık uygulanan ve altı ay devam eden tedavi protokolünü uyguladık. Olgumuz yaklaşık dört yıldır kontrol altında ve ne tümör rekürrensi ne de progresyon izlenmedi. Olgumuzda olduğu gibi TUR-M oldukça büyük tümörlerin tedavisinde etkili olduğu ve idame tedavi gerektiği açıktır.

Sonuç olarak tümör yükünün oldukça fazla olduğu vakaların gerektiğinde aşamalı olarak yapılacak tümör rezeksiyonu; kas invazyonu olmayan yüzeysel mesane tümörünün tedavisinde oldukça etkili olduğu görülmektedir. Bu vakalarda kontrol sistoskopi sırasında kalabilecek rezidüel artıklar açısından dikkatli olunmalıdır.

Bladder Tumor Filling Cavity: Case Report

Abstract

Transurethral resection of bladder tumor treatment and determining the diagnosis continues to be the gold standard method. Transurethral resection of the tumor was resected and the need for cleaning both the pathological diagnosis, staging and determining prognosis and is useful for creating additional treatment options. Additional treatment planning, pathologic and radiologic staging is important. However, non-muscle-invasive superficial bladder

tumor resection of the tumor, the tumor burden independently of the main treatment option. Here come with macroscopic hematuria, diagnosed radiographically, which is pretty much a case of tumor volume was discussed with the current literature includes.

Key words: *Transurethral resection, Pathological staging, Radiological staging*

Kaynaklar

1. Şahin AF, Divrik RT. Re-tur, tekrarlanan tur, ikinci bakış, ikinci tur, tekrar tur. Yapılmalı mı ne zaman yapılmalı, nasıl yapılmalı? Üroonkoloji Bülteni 2010; 1: 30-34.
2. Herr HW, Donat SM. Quality control in transurethral resection of bladder tumours. BJU Int 2008; 102(9 Pt B):1242-1246.
3. Abel PD. Follow-up of patients with "superficial" transitional cell carcinoma of the bladder: the case for a change in policy. Br J Urol 1993; 72(2):135-142.
4. Sylvester RJ, van der Meijden AP, Oosterlinck W, Witjes JA, Bouffieux C, Denis L, et al. Predicting recurrence and progression in individual patients with stage Ta T1 bladder cancer using EORTC risk tables: a combined analysis of 2596 patients from seven EORTC trials. Eur Urol 2006; 49(3):466-475.
5. Heney NM. Natural history of superficial bladder cancer. Prognostic features and long-term disease course. Urol Clin North Am 1992; 19(3):429-433.
6. Jemal A, Thomas A, Murray T, Thun M. Cancer statistics, 2002. A Cancer J Clin 2002; 52(1):23-47.
7. Holmäng S, Hedelin H, Anderström C, Johansson SL. The relationship among multiple recurrences, progression and prognosis of patients with stages Ta and T1 transitional cell cancer of the bladder followed for at least 20 years. J Urol 1995; 153(6):1823-1826.
8. Britton JP, Dowell AC, Whelan P, Harris CM. A community study of bladder cancer screening by the detection of occult urinary bleeding. J Urol 1992; 148(3):788-790.
9. Yaman O, Baltacı S, Arıkan N, Yılmaz E, Gögüs O. Staging with computed tomography, transrectal ultrasonography and transurethral resection of bladder tumour: comparison with final pathological stage in invasive bladder carcinoma. Br J Urol 1996; 78(2):197-200.
10. Grossman HB, Natale RB, Tangen CM, Speights VO, Vogelzang NJ, Trump DL, et al. Neoadjuvant chemotherapy plus cystectomy compared with cystectomy alone for locally advanced bladder cancer. N Engl J Med 2003; 349(9):859-866.

Olgu Sunumu

Periferik T Hücreli Lenfoma ve İmmün Trombositopeni Birlikteliği; Bir Olgu Sunumu

Senar Ebinç^{*}, Aysel Sünnetçioğlu^{**}, Cengiz Demir^{***}, İsmail Acar^{*}, Ramazan Esen^{***}

Özet

Hodgkin dışı lenfomaların seyrinde otoimmün trombositopeni karşılaşılan bir durumdur. Ancak remisyonda olan olgularda trombositopeni beklenen bir durum değildir. Biz remisyonda olan ve tedavisi sürmekte olan periferik T hücreli lenfomalı bir olgumuzda tedavi ve/veya trombosit transfüzyonu sonrası gelişen ve intravenöz immünglobulin tedavisine yanıt veren immün trombositopeni olgumuzu sizlerle paylaşmak istedik.

Anahtar kelimeler: Hodgkin dışı lenfoma, immün trombositopeni

Periferik T-hücreli lenfoma (PTHL) Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından heterojen bir grup tümörler olarak, spesifik olan ve spesifik olmayanlar olarak sınıflandırılmaktadır (1). Batı ülkelerinde, PTHL agresif Non-Hodgkin lenfomaların % 15-20'sini oluşturmaktadır (2). PTHL genellikle orta yaşlı hastalarda nodal ve/veya ekstra nodal yerleşimli olarak ve genellikle ileri evre hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır (3). Erişkin T-hücreli lösemi/lenfoma (ETL) hastaları, değişik organ tutulumuna bağlı komplikasyonlar, fırsatçı enfeksiyonlar ve hatta hiperkalsemi gibi değişik durumlarla karşımıza çıkabilmektedir (4). Hastalarda lenfadenopati, hepatosplenomegali ve deri lezyonları sıklıkla gözlenir. Daha az sıklıkla olsa, sindirim sistemi, akciğer, merkezi sinir sistemi, kemik ve/veya diğer organlar tutulabilmektedir. Deri lezyonları nodül, plak, ülser ve eritrodermi şeklinde olabilir (5). İmmün trombositopeni (ITP), kısmen trombosit membran antijenlerine

yönelik oluşan otoantikörlerin varlığı ile ilişkili artmış trombosit yıkımı ve bozulmuş trombosit üretim nedeniyle düşük trombosit sayısı ile karakterize otoimmün bir hastalıktır (6). ITP klinikte, kendini kutanöz ve/veya mukozal purpura ile göstermektedir. Erişkin hastalarda yaşamı tehdit eden kanamalar % 5'ten daha az görülür (7). ITP genellikle sinsi başlangıçlıdır ve hastalarda son altı ayı geçen sürede varolan trombositopeni vardır (8). Yetişkinlerde ITP insidansı yaklaşık 3.3/100.000 kişi/yıl'dır (9).

Olgu Sunumu

Kliniğimizde periferik T hücreli lenfoma tanısı ile takip edilmekte olan 22 yaşında erkek hastaya son olarak başvurudan bir ay önce beşinci kür HİPER-CVAD (Siklofosamid, Vinkristin, adriamisin ve dakarbazin) kemoterapi protokolü uygulanmıştı. Hasta tedavi sonrası iki hafta takip edilmiş nötropeni ve trombositopenisinin olmaması üzerine eksterne edilmişti (Tablo 1). Bir ay sonra kliniğimize tedavinin devamı amacıyla başvuran hastanın yapılan poliklinik değerlendirmesinde periferik yaymada ve tam kan sayımında trombositopenisi (trombosit sayısı 15.000/mm³) tespit edildi. Hastanın kliniğine yönelik yapılan laboratuvar tetkiklerinde trombositopeniyi açıklayacak bulgu yoktu (Tablo 2). Yakın zamanda geçirilmiş viral enfeksiyon, ilaç veya bitki kullanımı öyküsü yoktu. Hastanın trombositopeni etyolojisine yönelik kılavuzların önerdiği tetkikler açısından HIV, Hepatit B, C serolojisi ve gaytada helicobacter pylori antijen testleri negatifti. Hastanın trombositopenisi,

^{*}Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

^{**}İpekyolu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Van

^{***}Yüzüncü yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı, Van

Yazışma Adresi: Yrd. Doç.Dr. Ramazan Esen

Yüzüncü yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Hematoloji Bilim Dalı, 65080 Kampüs, Van

Tel: 05432073530

E-mail: resen73@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 12.03.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 20.03.2013

Tablo 1. Hastanın 5. kür kemoterapi sonrası tam kan sayımı bulguları

Test Adı	Bulgular	Referans aralığı
HEMOGLOBİN (gr/dl)	11	11,5-16,5
HCT(%)	35	35-55
MCV(fL)	83	75-100
WBC(10^3 /ml)	3,3	3,5-10
NEU(10^3 /ml)	3000	1,2-8
LY(10^3 /ml)	300	0,5-5
PLT($\times 10^3$ /ml)	135.000	100-400

Tablo 2. Hastanın başvuru anındaki laboratuvar bulguları

Test Adı	Bulgular	Referans aralığı
HEMOGLOBİN (g/dl)	11	11,5-16,5
HCT(%)	35	%35-55
MCV(fL)	83	75-100
WBC(10^3 /ml)	1×10^3	3,5-10
NEU(10^3 /ml)	0,3	1,2-8
LY(10^3 /ml)	0,6	0,5-5
PLT(10^3 /ml)	23	100-400
SEDİMENTASYON (mm/saat)	5	1-20
CRP(mg/L)	3,3	0-5
LDH(U/L)	462	240-480
DEMİR (ug/dl)	149	59-158
DBK(ug/dl)	288	112-346
FERRİTİN(ng/ml)	88	21-274
VİTAMİN B12(pg/ml)	200	193-982
FOLAT(ng/ml)	12	3-17

periferik yaymada dev trombositlerin izlenmesi ve ayrıca kemik iliği biyopsisinde megakaryosit seride artış olması (Resim 1) nedeniyle immün trombositopeni olarak değerlendirildi. Hastaya trombositopeni tedavisi için yüksek doz (pulse) metil prednizolon 500 mg/gün (3 gün) verildi. Daha sonra metil prednizolon 1mg /kg/gün olacak şekilde idame tedavisine geçildi. Steroid tedavisine yanıt alınamayan hastaya yatışının onuncu gününde intravenöz immünglobulin (IVIG) 1gr/kg/gün (2 gün) tedavisi verildi. Tedavi sonrasındaki takiplerinde trombosit sayısı yükselen (Şekil 1) hastaya ertelenen kemoterapisi başlandı.

Tartışma

İdiyopatik immün trombositopeni, azalmış trombosit sayısı ve kanama riskinde artış ile karakterize immün aracılı heterojen bir hastalıktır (5). Hastalar farklı ağırlıktaki trombositopeni düzeyi ile gelmekte ve kortikosteroidlere farklı yanıtlar vermektedir. Bazı hastalar hiçbir belirti vermeden ve ya çok az bir morluk oluşumu ile gelebilirken, bir kısım hasta ise hayatı tehdit edici intrakranial, gastrointestinal ve yaygın cilt ve mukoza kanamaları ile başvurabilmektedirler (5). Trombositopeni şiddeti ile kanama riski bir dereceye kadar ilişkilidir (6). ITP'de trombositopeni mekanizmalarını açıklayan kavramlar, otoantikörlere bağlı artmış trombosit yıkımının rol oynadığı klasik görüşten, bozulmuş trombosit üretimi ve T hücre-aracılı etkilerin rol aldığı mekanizmalara doğru kaymıştır (10). Vakamızda immün trombositopeni olması ile beraber kanama, ekimoz ve purpura bulguları yoktu.

*Kemik iliği aspiratında megakaryositler artmış olarak tesbit edildi.

Resim 1. Hastanın kemik iliği aspiratı.

Şekil 1. Günlere göre hastanın trombosit sayıları

Yapılan periferik kan yaymasının ve kemik iliği biyopsisinin immün trombositopeni ile uyumlu olması, trombosit düşüklüğünü açıklayacak başka klinik ve laboratuvar bulgunun olmaması üzerine hastaya steroid tedavisi başlandı. Birinci hafta sonunda steroide yeterli yanıt alınmaması üzerine takiplerinin onuncu gününde hastaya IVIG tedavisi verildi. Bu tedaviden sonraki iki üç günlük takiplerinde trombosit sayısında yükselme tespit edildi. Regülatuar T hücreler bağışıklık sisteminin önemli düzenleyici hücrelerindendir ve ITP oluşumunda önemli rolleri vardır (10). Vakamızda bozulmuş regülatör T hücre fonksiyonuna bağlı immün trombositopeni meydana gelmiş olabileceğini düşündük. Nitekim Liu ve ark. (12) sağlıklı donörlerden ve ITP hastaları arasındaki regülatör T hücre yüzdesi ve regülatör T aktivite baskılanmasını karşılaştırmışlardır. Bu çalışmada regülatör T hücre sayısında ve fonksiyonunda azalmanın ITP'deki immün disfonksiyonda rol alabileceğini bulmuşlardır (11). CD_4^+ Th hücre fonksiyonundaki defekler de ITP patogenezinde suçlanmıştır. Regülatör T hücreler immün toleransın sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Ayrıca artmış Th17 inflamasyonda artışa sebep olarak otoimmün disfonksiyona sebep olur (13). Yine vakamızda immün trombositopeniyi açıklayacak laboratuvar ve serolojik testlerin olmaması nedeniyle bozulmuş T hücre fonksiyonu ve artmış olan IL-22 düzeyinin immün trombositopeniye yol açabileceğini düşündük. Hastamızın önceki tedavileri esnasında kemoterapiye bağlı oluşan trombositopeni nedeniyle uygulanan trombosit aferez konsantreleri T hücre fonksiyonlarını etkilemesi de olasıdır. Bununla ilgili literatürde

Cao ve ark. (14) yaptıkları çalışmada tedavi olmamış ITP hastalarında kontrol grubuna göre IL-22 düzeyinde anlamlı derecede yükseklik izlenmiş. Ayrıca Th_1 ve Th_{22} hücre yüzdeleri sağlıklı gruptan anlamlı derecede yüksek saptanmışlardır.

Sonuç olarak, immüntrombositopeni düşünülen ve kemoterapisi devam etme zorunluluğu olan hastalarda trombositopeni etyolojisinin erken tanı ve tedavisi için kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi geciktirilmeden yapılması hastalar için hayati öneme sahiptir.

The Coexistence of Peripheral T-Cell Lymphoma and Immune Thrombocytopenia; A Case Report

Abstract

Autoimmune thrombocytopenia is encountered in the course of Non-Hodgkin's lymphoma. But the situation thrombocytopenia is not expected in patients who are in remission. We reported a case of peripheral T-cell lymphoma in remission that developed responsive immune thrombocytopenia during ongoing treatment and/or platelet transfusions and intravenous immunoglobulin therapy.

Key words: Non-Hodgkin's lymphoma, immune thrombocytopenia

Kaynaklar

1. Jaffe ES, Harris NL, Stein H. Pathologyandgenetics: Tumours of haematopoieticandlymphoidtissues, in Kleihues P, Sobin LH (eds): WHO Classification of

- Tumours. Lyon, France, IARC Press, 2001, pp 227-229.
2. Zucca E, Zinzani PL. Understanding the group of peripheral T-cell lymphomas, unspecified. *Curr Hematol Rep* 2005; 4(1):23-30.
 3. López-Guillermo A, Cid J, Salar A, López A, Montalbán C, Castrillo JM, et al. Peripheral T-cell lymphomas: initial features, natural history, and prognostic factors in a series of 174 patients diagnosed according to the R.E.A.L. Classification. *Ann Oncol* 1998; 9(8):849-855.
 4. Takatsuki K. *Adult T cell Leukemia*, Oxford University Press, New York, NY, USA, 1994.
 5. Bittencourt AL, da Graças Vieira M, Brites CR, Farre L, Barbosa HS. Adult T-cell leukemia/lymphoma in Bahia, Brazil: analysis of prognostic factors in a group of 70 patients. *Am J Clin Pathol* 2007; 128(5):875-882.
 6. Neunert C, Lim W, Crowther M, Cohen A, Solberg L Jr, Crowther MA. The American Society of Hematology 2011 evidence-based practice guideline for immune thrombocytopenia. *Blood* 2011; 117(16):4190-4207.
 7. George JN, Woolf SH, Raskob GE, Wasser JS, Aledort LM, Ballem PJ, et al. Idiopathic thrombocytopenic purpura: a practice guideline developed by explicit methods for the American Society of Hematology. *Blood* 1996; 88(1):3-40.
 8. Fogarty PF, Segal JB. The epidemiology of immune thrombocytopenic purpura. *Curr Opin Hematol* 2007; 14(5):515-519.
 9. Frederiksen H, Schmidt K. The incidence of idiopathic thrombocytopenic purpura in adults increases with age. *Blood* 1999; 94(3):909-913.
 10. Benkerrou M, Le Deist F, de Villartay JP, Caillat-Zucman S, Rieux-Laucat F, Jabado N, et al. Correction of Fas (CD95) deficiency by haploidentical bone marrow transplantation. *Eur J Immunol* 1997; 27(8):2043-2047.
 11. Bleesing JJ, Brown MR, Straus SE, Dale JK, Siegel RM, Johnson M, et al. Immunophenotypic profiles in families with autoimmune lymphoproliferative syndrome. *Blood* 2001; 98(8):2466-2473.
 12. Liu B, Zhao H, Poon MC, Han Z, Gu D, Xu M, et al. Abnormality of CD4(+)CD25(+) regulatory T cells in idiopathic thrombocytopenic purpura. *Eur J Haematol* 2007; 78(2):139-143.
 13. Pène J, Chevalier S, Preisser L, Vénéreau E, Guilleux MH, Ghannam S, et al. Chronically inflamed human tissues are infiltrated by highly differentiated Th17 lymphocytes. *J Immunol* 2008; 180(11):7423-7430.
 14. Cao J, Li L, Chen C, Liu C, Meng FJ, Zeng LY, et al. Expression of interleukin-22 and relative CD4(+) T cell subsets in patients with immune thrombocytopenia. *Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi* 2012; 20(6):1432-1435.

Olgu Sunumu

Submental Bölgede Dev Epidermoid Kist: Olgu Sunumu

Abdulkadir Bucak*, Şahin Ulu*, Emre Kaçar**, Hüseyin Işıklı*, Abdullah Ayçiçek*

Özet

Epidermoid kistler ektoderm kaynaklı benign inkluzyon kistleri olup, baş-boyun bölgesinde çok nadir olarak karşımıza çıkarlar. Baş-boyun bölgesinde en çok submental bölgede yerleşiktir. Genellikle yavaş büyüyen ağrısız kitle olarak kendilerini gösterir ve dev denilebilecek boyutlara gelmiş olabilirler. Ağız tabanında yerleşik oldukça büyük boyutlara ulaşmış epidermoid kist, hastaların çoğunda solunum, yutma ve konuşmada ciddi problemlere neden olabilir. Bu makalede ağız tabanında yerleşik, oldukça büyük boyutlara gelmiş epidermoid kist nedeniyle opere edilen olgu sunuldu.

Anahtar kelimeler: Epidermal kist, ağız tabanı, ektoderm

Teratomlar çocuklarda daha sıklıkla rastlanılan germ hücreli gelişimsel patolojilerdir. Bunlar bir veya daha fazla embriyonik germ yaprağından köken alabilir ve dermoid kist, epidermoid kist ve teratoid kist olarak alt gruplara ayrılabilir (1,2). Dermoid ve epidermoid kist ektoderm kaynaklı inkluzyon kistleri olup içerikleri farklıdır. Epidermoid kist yalnızca epitelyum tabakası içerirken, dermoid kist cilt ve eklentilerini, teratoid kistse kıkırdak, kemik doku hatta kas dokusu içerebilir (3). Vücudun herhangi bir bölgesinde olabilecekleri gibi, en çok vaka over ve testis kaynaklı olarak rapor edilmiş olup (%80), baş-boyun bölgesi kaynaklı olanların rapor edilme insidensi %1.6-6.9'dir. Oral kavite kistlerinin yaklaşık %0.01'den daha azını oluşturup çok nadir olgular olarak rapor edilmişlerdir (4). Epidermoid kist, dermoid kistten çok daha az sıklıkta görülür ve en çok submental bölgede yerleşiktir (5). Genellikle yavaş büyüyen ağrısız kitle olarak karşımıza çıkarlar ve dev denilebilecek boyutlara gelmiş

olabilirler. Bu durumda solunum, yutma ve konuşmada ciddi problemlere neden olabilirler. Ağız tabanı orta hat kistlerinin etyopatogenezi tam olarak aydınlatılamamışsa da, disontojenetik, travmatik ya da tiroglossal anomalilere bağlı olabilirler (4-6). Bu makalede literatür bilgimize göre sunulan olgular içinde büyüklük olarak ikinci sırada olan ve total olarak eksize edilebilmiş ağız tabanında yerleşik epidermoid kist olgusu sunuldu.

Olgu Sunumu

26 yaşında kadın hasta, son bir yıldır daha belirgin olarak hissettiği zaman içinde büyüme gösteren çene altı ve ağız tabanında şişlik şikayetiyle Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz polikliniğine başvurdu. Muayenesinde submental bölgede palpasyonla ağrısız, düzgün yüzeyle, normal görünümde cilt ile örtülü, yumuşak kıvamlı, ağız içi muayenesinde sublingual alanda da dolgunluk yapan yaklaşık 6x4 cm boyutlarında kitle izlendi. Hastanın videolarinoskopi ve nazofaringoskopi ile birlikte yapılan kulak burun boğaz muayenesi doğaldı. Vital bulguları stabil olup ve diğer sistem muayeneleri ile öz geçmişinde kayda değer patoloji saptanmadı. Hastanın başvuru esnasında beraberinde getirdiği kitleye yönelik olarak çekilmiş manyetik rezonans filminin incelemesinde; ağız tabanında orta hatta yerleşimli, dili yukarıya, mylohiyoid kasları aşağıya deplase eden, T1A serilerde hipointens, T2A serilerde hiperintens olarak izlenen, içerisinde ara intensitede nodüler komponenti bulunan, kontrast madde sonrası belirgin kontrast

*Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

**Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

Yazışma Adresi: Yard. Doç. Dr. Abdulkadir Bucak
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ali Çetinkaya Kampüsü Tıp Fakültesi İzmir Karayolu 8.km 03200, Afyonkarahisar, Türkiye
Tel: 02722463303-05325439541
Fax: 02722463300
E-mail: abdulcadirbucak@yahoo.com
Makalenin Geliş Tarihi: 02.08.2013
Makalenin Kabul Tarihi: 14.01.2014

Resim 1. Koronal MR görüntülerde ağız tabanında orta hatta yerleşim gösteren, dili yukarıya (ince beyaz ok) mylohiyoid kasları aşağıya (kalın beyaz ok) deplase eden, kum saati konfigürasyonunda T1A serilerde hipo (A), T2A serilerde hiperintens (B) kistik lezyon ve lezyon içerisinde ara intensitede nodüler komponent izlenmekte.

Resim 2. Submental yaklaşımla epidermoid kist eksizyonu (intraoperatif görünüm).

Resim 3. Postoperatif kitlenin görünümü.

tutulumu göstermeyen, düzgün sınırlı keskin konturlu kum saati konfigürasyonunda kistik lezyon mevcuttu (Resim 1). Hasta plunging

ranula, kistik higroma, tiroglossal kist, dermoid/epidermoid kist ön tanılarıyla hasta nazotrakeal entübasyonla genel anestezi altında operasyona alındı. Submental bölgede yaklaşık 5cm. horizontal insizyon yapılarak yumuşak kıvamlı, kirli sarı renkli, düzgün yüzeyli, peynirimsi içeriği olan yaklaşık 9x4x2.5 cm boyutlarındaki kist kapsülüyle birlikte total çıkarıldı (Resim 2,3). Cerrahi sırasında kistin rüptürasyonuna bağlı bir miktar kist içeriği drene oldu. Cerrahi saha bolca serum fizyolojik ile yıkandı. Komplilasyonsuz postoperatif dönemin arkasından patoloji sonucu epidermoid kist olarak geldi. Postoperatif 6. ayda hastanın yapılan muayenesinde nüks bulgusuna rastlanmadı (Resim 4,5).

Tartışma

Epidermoid kistler konjenital veya edinsel olarak sınıflandırılabilirlerse de histolojik veya klinik olarak her iki durumla alakalı bir fark gözlenemez. Etyopatogeneizde birçok teori ortaya atılmıştır. Disontojenetik olarak, intrauterin 3. ve 4. haftalarda birinci (mandibular) ve ikinci (hyoid) brankial ark kaynaklı ektodermin orta hatta birleşmemesinden kaynaklandığı öne sürülen bir teoridir (7). Bu konudaki başka görüş her iki mandibular arkla ağız tabanı ve dili oluşturan tuberculum imparın orta hatta füzyon problemidir (6). Travmatik olduğu düşünülen teoride intrauterin dönemde implantasyonla veya daha sonraki dönemde posttravmatik olarak epitelyal hücreler daha derin dokulara ekilmektedirler (7). Yine bu teoride, sebace bezlerin kanallarının tıkanıklığından kaynaklanabileceği de düşünülmüştür (6). Bu kistlerin tiroglossal duktus kistinin değişik bir

Resim 4-5. Hastamızın postoperatif 6. aydaki görüntüleri.

varyantı olduğunu düşünen yazarlarda vardır (7,8).

Klinik olarak, bütün yaşlar da görülebilirlerse de, daha çok 15-35 yaş aralığında karşımıza çıkarlar. Cinsiyet baskınlığı bildirilmemiştir (6). Bizim hastamız literatürle uyumlu olarak yirmialtı yaşında bayan hasta idi. Her ne kadar orta hatta ağız tabanı en çok görüldükleri yer ise de, yanak mukozasında, dilde, uvulada, temparomandibüler eklem bölgesinde, intradiploic, intrakranyal, mandibula ve maksillada intraosseöz yerleşimli lezyonlar literatürde bildirilmiştir (4,6). Hastamızda olduğu gibi, çoğunlukla yavaş büyüyen, ağrısız, yumuşak kıvamda, düzgün yüzeyli, mobil, belirgin bir kapsüle sahip olan, lenfadenopatinin eşlik etmediği ve enfeksiyon bulgusu olmayan çene altında yerleşik orta hat kitleleri olarak karşımıza çıkarlar. Hastamızda ve hastaların çoğunda intraoral muayenede ağız tabanında da şişlik mevcuttur ve kitle üzerindeki cilt dokusuna yapışık değildir. Literatürde, yutkunmakla ve dil hareketleri ile belirgin hareketi olan ve hyoid kemikle yakın ilişkili vakalar mevcut olmasına rağmen, hastamızda olduğu gibi olağan olan, hyoid kemik ve dille direkt bir bağlantısı olmadığı için dili öne doğru çekmekle bu kistler hareket etmez (5). Epidermoid veya dermoid kistlere eşlik eden bir fistül yada fistül ağzı genelde mevcut değildir (1). Literatürde bildirilen olguların bir çoğu 5 cm den büyük olmayan olgulardır. Bizim hastamızda ise yaklaşık 9 cm. büyüklüğünde kist mevcut olup, literatür bilgimize göre submental epidermoid kist olguları içinde en büyük boyutta olan ikinci olgudur (9). Hastalar kistin boyutuna bağlı olmakla birlikte çene altında şişlikten, dilin itilmesine bağlı olarak

disfaji, disfoni ve dispne şikayetleri ile gelebilirler. Bizim hastamız ise ilginç olarak bu boyutta kitleye rağmen yutkunurken ve nefes alırken zorlanma şikayetleri tariflemiyordu.

Ayırıcı tanıda, ranula, Wharton kanalının unilateral veya bilateral blokajı, lipom, tiroglossal duktus kisti, kistik higroma, brankial yarı kistleri, ağız tabanının sellülit veya akut enfeksiyonu, tükrük bezi enfeksiyonları akla gelebilir (5,7).

Epidermoid kistlerin tedavisi cerrahidir. Bu konuda intraoral ve extraoral yaklaşımlar tanımlanmışsada, beliryeci olan kitlenin boyutu ve yerleşim yeridir. Kistlerin çoğu sublingual bölgede milohyoid kasın üzerinde ve nispeten küçük boyutta olduğu için intraoral yolla çıkarılabilir (5,7). Literatürde mevcut 13 cm. boyutundaki en büyük kist olgusunda yazarlar wharton kanalı ve lingual sinire zarar vermemek için marsupializasyon ile birlikte parsiyel rezeksiyonu tercih ettiklerini belirtmişlerdir (9). Bizim hastamızda olduğu gibi oldukça büyük kistleri çıkarmada extraoral yolu tercih etmek, çevre dokulara daha iyi hakimiyeti, daha iyi kanama kontrolünü, cerrahi alanın intraoral kontaminasyonunu önlemeyi ve kistin rüptüre edilmeden çıkarılmasını sağlar. Literatürde kist içeriğinin fibrovasküler doku için irritan olduğu ve cerrahi sonrası dönemde enflamasyona sebep olabileceği bildirilmiştir (4,3). Bizim olgumuzda kistin rüptüre olmasına bağlı bir miktar kist içeriği drene olduysa da, postoperatif dönemde enflamasyona rastlamadık. Bunu cerrahi sahayı bolca serum fizyolojik ile yıkamamıza bağlıyoruz. Hastamızda olduğu gibi oldukça büyük boyuttaki kist olgularını extraoral yaklaşımla çıkarırken, sublingual alandan kistin

diseksiyonunda kolaylık sağlaması için kontrollü olarak kist içeriğinin bir miktar aspirasyonunu öneren yazarlar da mevcuttur (10). Tam olarak eksizyondan sonra rekürrens çok nadirdir (7,4).

Oral kistlerle alakalı olarak malign transformasyon rapor edilmemişse de, dermoid kistlerin %5 oranında skuamöz hücreli karsinoma malign transformasyon gösterdiği bildirilmiştir (5).

Sonuç olarak; ağız tabanı epidermoid kistleri klinik yaşamımızda çok nadir olarak karşımıza çıkan ve hastada meydana getirdiği şikayetler nedeniyle literatürde sunulan hastaların bir çoğunda kist boyutunun 5 cm.den daha büyük olmadığı olgulardır. Literatür bilgimize göre hastamız ikinci en büyük boyuttaki ağız tabanı epidermoid kist olgusu olup, ilginç olarak kitlesinin boyutuna rağmen boynunda ve ağız tabanında şişlik dışında şikayeti mevcut değildi. Kistin boyutundan dolayı extraoral yaklaşımla kitleyi total olarak çıkarmayı tercih ettik. Hastamızda postoperatif dönemde herhangi bir komplikasyon veya rekürrens ile karşılaşmadık.

Giant Submental Epidermoid Cyst: A Case Report

Abstract

Epidermoid cysts are those benign inclusion cysts and can rarely occur in the head and neck region. Majority of them occur in submental area. Clinically, these lesions present as slow-growing and painless mass and can reach giant dimension. Difficulty in breathing, speaking and eating are seen in most of the patients. We presented a case of giant epidermoid cyst operated by using submental approach in the floor of the mouth.

Key words: Epidermal cyst, floor of mouth, ectoderm

Kaynaklar

1. Hiremath R, SH C, Pol M, Aneundi TJ, Rudrappa K. A Rare Case of a Submental Epidermoid Cyst: A Case Report. Journal of Clinical and Diagnostic Research 2011; 5(7):1452-1453.
2. İlhan H. Yenidoğanda Teratom. Türkiye Klinikleri J Pediatr Surg-Special Topics 2008; 1(2):78-83.
3. Bhandary SK, Bhat V, Shenoy MS. Sublingual epidermoid cyst-a case report. Health 2010; 2(6):613-614.
4. De Ponte FS, Brunelli A, Marchetti E, Bottini DJ. Sublingual epidermoid cyst. J Craniofac Surg 2002; 13(2):308-310.
5. Jha AK, Sahoo NK. An unusual case of submental epidermoid cyst in a ten years old child: A case report. IJCRI 2011; 2(10):10-13.
6. Kandogan T, Koc M, Vardar E, Selek E, Sezgin O. Sublingual epidermoid cyst: a case report. J Med Case Reports 2007; 17(1):87.
7. Lima SM Jr, Chrcanovic BR, de Paula AM, Freire-Maia B, Souza LN. Dermoid cyst of the floor of the mouth. ScientificWorldJournal 2003; 24(3):156-162.
8. deMello DE, Lima JA, Liapis H. Midline cervical cysts in children: thyroglossal anomalies. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1987; 113(4):418-420.
9. Lyngdoh TS, Konsam R, Venkatesh MA, Aggarwal S. Giant sublingual epidermoid cyst - An unusual case report. Indian J Surg 2010; 72(1):318-320.
10. Bitar MA, Kumar S. Plunging congenital epidermoid cyst of the oral cavity. Eur Arch Otorhinolaryngol 2003; 260(4):223-225.

Olgu Sunumu

Kalvaryal Primer İntradiploik Menenjiom: Olgu Sunumu

Bekir Akgün, Hakan Çakın, Sait Öztürk, Metin Kaplan

Özet

36 yaşında erkek hasta, yaklaşık iki yıldır başının sağ üst bölümünde oluşan, gittikçe büyüyen ve ağrısız şişkinlik nedeniyle başvurdu. Yirmi yıl önce geçirilmiş kafa travması öyküsü vardı. Nörolojik muayenesi doğaldı. Fizik muayenede; sağ frontoparietal bölgede sert, immobil lezyon saptandı. Radyolojik incelemelerde sağ frontoparietal bölgede, intradiploik alanda, osteoplastik ve ekspansif kalvaryal kitle izlendi. Hiperostotik lezyon cerrahide total olarak çıkarıldı. Dura materde infiltrasyon gözlenmedi. Kalvaryal rekonstrüksiyon yapıldı. Histopatolojik inceleme sonucunda “atipik menenjiom” rapor edildi. Primer intraosseöz (intradiploik) menenjiomlar, ekstradural menenjiomların bir çeşitidir. İntrakranial menenjiomalar ile kıyaslandığında oldukça nadir görülürler. Sunduğumuz olgu eşliğinde primer intradiploik menenjiomaların etyolojisini, klinik ve radyolojik özelliklerini, ayırıcı tanısını ve tedavi modalitelerini literatür ışığında tartıştık.

Anahtar kelimeler: İntradiploik menenjiom, intraosseöz menenjiom, kalvaryum

Menenjiomlar araknoid çap hücre kümelerinin yerleştiği araknoid membranın dış tabakasından köken alırlar (1,2). %20 oranı ile primer intrakranial tümörlerin en sık görülenidirler (3). Menenjiomlar meninkslerin bulunduğu her yerde görülebilirler. Ancak çok nadir olarak ektopik lokalizasyonlarda bulunabilirler. Tüm lokalizasyonlar değerlendirildiğinde; primer nöroaksiyel, primer ekstranöroaksiyel, sekonder (ya da metastatik) olarak üç ana grupta incelenirler (2). Dural bağlantısı olmayan menenjiomlar nadir gözlenirler. Sıklıkla ektopik ya da ekstradural menenjiomlar olarak adlandırılırlar. Primer intraosseöz menenjiomlar kemikten gelişirler ve tüm ekstradural menenjiomaların üçte ikisini oluştururlar (4). Bu yazıda sağ frontoparietal bölgede, kemik dokuda ekspansiyona sebep olan ekstradural intraosseöz (intradiploik) menenjiom olgusunu sunduk.

Olgu Sunumu

36 yaşında erkek hasta yaklaşık iki yıldır başının sağ üst bölümünde beliren ve gittikçe büyüyen şişkinlik nedeniyle başvurdu. Baş ağrısı yoktu. Yaklaşık yirmi yıl önce geçirilmiş kafa travması öyküsü mevcut. Hasta, o dönemde yüksekten düşme sonucu başının sağ tarafını çarptığını, önemli bir hasarlaştırma gelişmeden ve cerrahi müdahaleye gereksinim duyulmadan iyileştiğini belirtti. Nörolojik muayenesi tamamen doğaldı. Fizik muayenede; sağ frontoparietal bölgede saçlı deride gerginliğe yol açan sert, immobil şişlik ele gelmekteydi. Bilgisayarlı beyin tomografisinde (BBT) 4x8 cm boyutlarında sağ frontoparietal bölgede, ekspansif, hiperostotik kalınlaşma gözlendi (Resim 1). Kranial manyetik rezonans görüntüleme (MRG) hem T1, hem de T2 ağırlıklı sekanslarda hipointens, kontrast madde enjeksiyonu sonrası hafif düzeyde heterojen kontrastlanan lezyonun intraosseöz yerleşimi izlendi. Lezyon komşuluğundaki dura materde kalınlaşma ve belirgin kontrastlanma mevcuttu (Resim 2). Hasta operasyona alındı. Kemik lezyon bütün olarak çıkarıldı (Resim 3). Dura materde herhangi bir infiltrasyon gözlenmedi. Ancak kalınlaşmış olan dura materden de histopatolojik inceleme için örnek alındı. Titanyum mesh ve metil metakrilat kullanılarak kranioplasti yapıldı. İntraosseöz kitlenin histopatolojik incelemesi sonucunda “atipik menenjiom” rapor edildi. Dura materin

Fırat Üniversitesi Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Bekir AKGÜN
Fırat Üniversitesi Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği, kat:6,
23119, Elazığ, TÜRKİYE
Tel: 0 424 2333555 (Dahili: 2666)
Faks: 0 424 2388096
E-posta: bekirakgun@yahoo.com
Makalenin Geliş Tarihi: 30.09.2013
Makalenin Kabul Tarihi: 11.07.2014

Resim 1. BBT’de (A) Parankimal kesitte ve (B) Kemik pencerede sağ frontoparietal bölgede yaklaşık 5x8 cm boyutlarındaki kalvaryal hiperostotik lezyon gözlenmektedir.

Resim 2. MRG (A) T2 ağırlıklı sagittal incelemede intraosseöz kitlenin hipointens olduğu (B) Kontrastlı koranal kesitte ise kitlede hafif düzeyde kontrastlanma, komşu dura materde basıya bağlı reaktif kalınlaşma izlenmektedir.

histopatolojik incelenmesinde ise tümör infiltrasyonu yoktu. Dura materdeki kalınlaşmanın hiperostotik kitlenin basısı ile oluşan irritasyona bağlı reaksiyonel bir değişim olduğu düşünüldü. Hastanın takiplerinde herhangi bir sıkıntı gözlenmedi.

Tartışma

Ekstrakranial yerleşen menengiomas tüm menengiomasın sadece %1-2 sini oluştururlar (2,4-6). Dural kompartman dışında gelişen menengiomas için; ektopik, ekstradural, kalvaryal, kutanöz, ekstrakranial,

ekstranöroaksiyal, intraosseöz menenjiomlar gibi çeşitli adlandırmalarda bulunulmuştur (5). Lang ve ark. (7) tek bir terim önererek “*primer ekstradural menenjiom*” tanımlamasını getirmişlerdir. Primer ekstradural menengiomaslardan olan intraosseöz (intradiploik) menengiomas çok nadir görülürler (5,7). İntradiploik menengiomas sıklıkla kalvariumda daha nadir olarak orbita çatısında ve sfenoid kemikte diploe mesafesinden gelişirler. Genellikle sütür hatlarına yakın yerleşirler (3,8). Oluşum mekanizmaları hakkında çeşitli teoriler mevcuttur. Sütür hatlarından birinde embriyolojik dönemde tuzaklanmış araknoid hücrelerden köken

Resim 3. Hiperostotik kitlenin cerrahi eksizyon sonrası görüntüsü.

alabileceği, araknoid hücrelerin kranial sınırları, vasküler yapıları, periostu kullanarak ilerlemeleri sonucunda gelişebileceği ya da travma sonrası komşu kemik yapıda geliştikleri düşünülmektedir (2,8,9).

Primer ekstradural menengiömlerin sınıflandırması Lang ve ark. (7) tarafından gerçekleştirilmiştir. Tamamen ekstrakalvaryal tümör (Tip I), tamamen kalvaryal tümör (Tip II) veya ekstrakalvaryal genişleme de yapmış kalvaryal tümör (Tip III) şeklinde sınıflandırılırlar. Anatomik yerleşim temel alınarak tip II ve III lezyonlar için ayrıca konveksite (C) ve kafa tabanı (B) şeklinde alt gruplar da oluşturulmuştur (5,7,8). Bu sınıflandırmaya göre olgumuz "Tip IIC" olarak nitelendirilebilir.

Sıklıkla başvuru sebebi, ağrısız, ekspansif bir kitle gelişimidir. Nörolojik muayene genellikle normaldir. Ancak tümör lokalizasyonuna göre, nörolojik defisit, işitme kaybı, epileptik nöbet, baş dönmesi gibi semptomlar gözlenebilir (4,6).

Radyolojik tanıda direk grafi kemik süperpozisyonu sebebiyle optimal değerlendirmeye izin vermez. Ancak litik veya daha sıklıkla osteoblastik özellikler görülebilir. BBT, kemik dokunun sınırlarını ve lezyonun neden olduğu destrüksiyonu, hem intraosseöz hem de ekstraosseöz uzanımı göstermede daha iyidir. MRG'de ise tümörün yumuşak doku ile ilişkisini ve ekstradural yayılımını göstermede çok geniş bilgiler verir (1,5,8). Genellikle bu lezyonlara dural kuyruk eşlik etmez. MRG'de dural kuyruk benzeri görünüm var ise tümörün durayı irritasyonuna ya da duraya invazyonuna

ikincil gelişmiştir (6). Olgumuzun MRG'sindeki dural kalınlaşmanın da kitlenin basısı ile oluşan irritasyona bağlı olduğu düşünüldü. Çünkü dura materden alınan örneklerin histopatolojik incelemeleri sonucunda dural invazyon ekarte edildi.

İntradiploik menengiömler genellikle osteoblastiktirler. Ancak daha nadir olarak osteolitik veya karma (osteoblastik + osteolitik) tipte olabilirler (1,9). Bizim olgumuzda da radyolojik incelemeler kitlenin osteoblastik nitelikte olduğunu gösteriyordu. Ayırıcı tanıda, osteoblastik olanlarda osteom, osteosarkom, Paget hastalığı ve fibröz displazi, osteolitik olanlarda ise hemanjioma, kondrom, kondrosarkom, epidermoid tümör, multiple myeloma, plazmasitom, dev hücreli tümör, anevrizmal kemik kisti, eosinofilik granülom, metastatik kanserler düşünülebilir (1,2,4).

İntrakraniyal menengiömlere göre daha fazla malign transformasyon potansiyelleri bulunduğu için ve çoğunlukla tek küratif tedavi yöntemi olması nedeniyle mümkünse cerrahide lezyonun total rezeksiyonu önerilir (1,4). Büyük lezyonlarda kitle çıkarımını takiben rekonstrüksiyon uygundur. Orbita, kafa tabanı gibi kritik yapıların bulunduğu bölgelerde kitle total çıkarılamıyorsa rezidü tümör radyolojik olarak takip edilebilir. Rezidü tümörü semptomatik ise, progresyon geliyorsa veya malign transformasyon potansiyeli taşıyorsa hasta adjuvan radyoterapi, kemoterapi veya bifosfonat tedavisi açısından da değerlendirilmelidir (4-6). Bizim olgumuzda total rezeksiyon gerçekleştirildi. Adjuvan tedavi almayan, düzenli poliklinik kontrollerinde klinik açıdan herhangi bir şikayeti olmayan hastanın radyolojik incelemelerinde nüks ya da rezidü düşündürcek bulgular gelişmedi.

Sonuç olarak nadir gözlenmelerine rağmen intradiploik menengiömler kalvaryal lezyonların ayırıcı tanılarında değerlendirilmelidirler. Sıklıkla osteoblastiktirler. Ancak çok nadir olarak osteolitik ya da karma tipte de olabilirler. Total rezeksiyon potansiyel olarak küratif olabildiği için önemlidir. Total rezeksiyon gerçekleştirilemeyen ve progresyon gelişen hastalar radyoterapi, kemoterapi, bifosfonat tedavisi gibi adjuvan tedavilere gereksinim duyabilirler.

Calvarial Primary Intradiploic Meningioma: A Case Report

Abstract

36 year-old male patient was admitted with gradually growing and pain-free swelling which persisted for

approximately 2 years on the upper right side of the head. The patient had a history of head trauma 20 years ago. Patient's neurological examination was normal. Physical examination revealed a hard and immobile lesion on the right frontoparietal region. Radiological images showed an osteoblastic and expansile calvarial lesion in the intradiploic space on the right frontoparietal region. The hyperostotic lesion was removed totally in the surgery. No infiltration was observed over the dura mater. Calvarial reconstruction was performed. "Atypical meningioma" was reported after histopathological examination. Primary intraosseous (intradiploic) meningiomas constitute a type of extradural meningiomas. They are quite rare compared with intracranial meningiomas. In the light of literature, we have discussed the etiology, clinical and radiological features, differential diagnosis and treatment modalities of primary intradiploic meningiomas by the presentation of this case.

Key words: *Intradiploic meningioma, intraosseous meningioma, calvarium*

Kaynaklar

1. Dönmez O, Yakar H, Arıcı L, Kaplan M. Mixt tip primer intraosseous meningioma. Türk Nöroşirürji Dergisi 2008; 18(3):187-190.
2. Er U, Guzel A, Tatlı M, Ceviz A, Sav A. Intradiploic meningioma with inward and outward extensions in a rheumatoid arthritis patient. J Neurol Sci [Turk] 2010; 27:79-83.
3. Desai K I, Nadkarni TD, Bhayani RD, Goel A. Intradiploic meningioma of the orbit: a case report. Neurology India 2004; 52(3):380-382.
4. El-Narsh A. Intradiploic meningioma (A study of 7 cases with review of literature). E.J.N.S. 2009; 24(2):13-24.
5. Tokgoz N, Oner YA, Kaymaz M, Ucar M, Yilmaz G, Tali TE. Primary intraosseous meningioma: CT and MRI appearance. AJNR Am J Neuroradiol 2005; 26(8):2053-2056.
6. Yener U, Bayraklı F, Varderele E, Sav A, Peker S. Intradiploic meningioma mimicking calvarial metastasis: case report. Turk Neurosurg 2009; 19(3):297-301.
7. Lang FF, Macdonald OK, Fuller GN, DeMonte F. Primary extradural meningiomas: a report on nine cases and review of literature from the era of computerized tomography scanning. J Neurosurg 2000; 93(6):940-950.
8. Taori K, Sanyal R, Deshmukh A, Jawale R, Rathod J. Primary intradiploic meningioma. European Journal of Radiology Extra 2006; 57:5-8.
9. Monteiro JT, Baptista AE, Trabulo AS, de Almeida C. Intradiploic meningioma of the skull: Case report and review of the literature. Neurocirugia 1996; 7:129-132.

Derleme

Hemofilik Hastaların Eklemlerinin Klinik Olarak Değerlendirilmesi: Derleme

Seyyid Şerif Ünsal, Abdurrahim Gözen, Mehmet Ata Gökalp

Özet

Hemofili pıhtılaşma faktörlerinin eksikliği sonucu hemartroz ve artropatiye neden olabilen ciddi bir hastalıktır. Tekrarlayan eklem içi kanamalar sinoviyal dokuda proliferasyon ve inflamasyona (hemofilik sinovit) neden olur ve bu da hastaların hayat kalitesini önemli derecede etkileyen eklem hareket kısıtlılığı ve şiddetli ağrıya neden olan ileri derecede eklem harabiyetine (hemofilik artropati) neden olur. Çoğunlukla zamanında yapılan tedavi morbiditenin azalmasını sağlar.

Anahtar kelimeler: Hemofili, eklem, tedavi

Hemofili A ve B sırasıyla pıhtılaşma faktörleri olan faktör 8 ve 9 un eksikliği ile oluşur. X'e bağlı resesif geçiş gösterirler ve bundan dolayı erkeklerde daha sık görülürler. Hemofili insidansı 1\5000 dir. Hemofilili olguların %80'nini Hemofili A' lı hastalar oluşturur (1).

Hastalığın ciddiyeti kanama faktörlerinin miktarına bağlıdır. Pıhtılaşma faktörleri düzeyinin %1 in altında olması ciddi, %1-5 arasında olması orta ve %6-24 arasında olması durumunda hafif yetmezlikli hemofiliden söz edilir (2,3). Hastaların neredeyde yarısında ciddi yetmezlik izlenmektedir (4). Bu sınıflama klinik seyirle de paralellik gösterir. Ciddi yetmezlik olan olgularda kendiliğinden ya da basit travmalarla ciddi kanamalar izlenebilir. Hafif yetmezlikte ise kanamaya travma veya cerrahi girişim neden olmaktadır.

Hemofilili hastalarda kanamalar daha çok kas içine ve eklem içine olmaktadır. Kanamalar daha çok yürüme çağından sonra izlenir. Sıklıkla ayak bileği, diz ve dirsek etkilenir. Tekrarlayan kanamalar sonrası ciddi morbidite nedeni olan hemofilik artropatiler gelişmektedir (3,5,6).

Hemofilik Artropati Patofizyolojisi

Tekrarlayan hemartrozların neden olduğu artropati patogenezi tam olarak anlaşılamamıştır.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Van
Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Seyyid Şerif Ünsal
 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Van
 Tel: 05054560036

E-mail: seyyid.unsalotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 03.07.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 09.07.2014

Ancak inflamatuvar sinovit ve eklem hasarı karakteristik patolojik lezyonlardır (7). Tam kanın direk kıkırdak üzerine olumsuz etkisi olduğu ve invitro çalışmalarda proteoglikan sentezini baskıladığı görülmüştür (7). Hemofilik artropatide merkezi rolü demir elementi üstlenmektedir. Demir, sinoviyal proliferasyona neden olmakta ayrıca inflamatuvar sitokinlerden interlökin 1, interlökin 6 ve tümör nekrozis faktör salınımını uyarmaktadır (7). Sinoviyal doku içerisindeki kanamalar sonucu oluşan hemosiderin depositleri sinoviyal dokuda proliferasyona ve subsinoviyal tabakada neovaskülarizasyona neden olur (7). Hemofilili hastalarda hemartrozlar sonucu oluşan frajil ve vaskülaritesi artmış sinoviyal doku minimal streslerde bile oldukça kanamaya eğilimli bir hale gelir. Buda tekrarlayan kanamalara neden olan kısır bir döngüye neden olur (7). Sinoviyal dokunun demir absorpsiyon kapasitesi arttığı zaman bu hücreler parçalanır ve lizozomal enzimler ortaya çıkar. Asit fosfataz ve katepsin gibi proteolitik enzimler kıkırdak hasarına neden olur (8).

Kronik hipertrofik sinovit geliştiğinde sinovyumda gelişen fibrozis sonucu palpe edilebilir ve kalıcı şişlik oluşur. Kalınlaşmış sinovyum ve kıkırdak dejenerasyonu kemikte erozyon ve ciddi derecede sınırlandırılmış eklem hareket açıklığına, eklem sertliğine, kronik ağrıya neden olan artropatiyle sonuçlanır. Ciddi vakalarda eklemde özur oluşturan osseöz ankiloza ve deformasyona neden olur. Çoğu hastada poliartküler hastalık görülebilir. Hastalarda yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek şekilde her iki alt ve ya üst ekstremitte tutulumu izlenebilir (6,9).

Hemofilik Artropatide Sınıflama

Hemofilik artropatide klinik ve radyolojik bulguların temel alındığı sınıflama sistemleri geliştirilmiştir. Yaygın olarak kullanılan iki sınıflamada konvansiyonel radyolojik bulgular ve eklem hasarı dikkate alınarak yapılan Pettersson ve ark. (10) tarafından yapılan sınıflama ile Arnold–Hilgartner (11). tarafından yapılan sınıflamalardır.

Arnold–Hilgartner tarafından yapılan sınıflama uzun yıllar diz eklemdeki hasarların tanımlanması için kullanılmıştır (Tablo 1).

Tablo 1. Arnold & Hilgartner' in radyolojik hemofilik artropati sınıflaması

Evre 0:	Normal diz
Evre 1:	Yumuşak doku şişliği
Evre 2:	Yumuşak doku şişliği, Osteopeni, Epifizyel aşırı büyüme, Eklem aralığında daralma yok
Evre 3:	Erken subkondral kemik kistleri, patellanın kareleşmesi, distal femur veya humerusta interkondiler çentik genişlemesi vardır, eklem aralığı korunur.
Evre 4:	Eklem aralığında belirgin daralma. Hareket açıklığı 90 derece
Evre 5:	Son evre, eklem tahribatı ve kemik değişiklikleri , Hareket açıklığı 45 derece

1980 yılından Petterson ve ark. (12) tarafından yapılan ve diğer eklemlerde de kullanılabilen sınıflama 1989 yılında Green tarafından sadeleştirilerek günümüzde kullanılır hale getirilmiştir (Tablo 2).

Tablo 2. Hemofilik artropati radyolojik skorlaması

Subkondral düzensizlik	Yok	: 0 Puan
	Hafif(< %50)	: 1 Puan
	İleri	:2 Puan
Eklem aralığında daralma	Yok	: 0 Puan
	< %50	: 1 Puan
	>%50	:2 Puan
Eklem kenarlarında erozyon	Yok	: 0 Puan
	Var	:1 Puan
Eklem yüzeyinde uyumsuzluk	Yok	: 0 Puan
	Hafif	: 1 Puan
	İleri	:2 Puan

Direk radyografiler dışında ultrasonografi (USG) ve manyetik rezonans görüntüleme de (MRI) hemofilik artropatide kullanılmaktadır. USG ile sinoviyal doku kalınlığı hakkında bilgi edinilirken MRI ile yumuşak doku hipertrofisi ve kemik iliği değişiklikleri hakkında bilgiler

edinilir. Ayrıca diz içine enjeksiyon yapılacaksa bu esnada sinoviyumun kompartmanlara ayrılıp ayrılmadığı konusunda fikir edinilebilir.

Klinik

Klinik, hemartrozun tekrarlama sıklığına göre akut hemartroz, subakut hemartroz ve kronik artropati şeklinde sınıflandırılır.

Akut Hemartroz

Hemofilide en sık tutulan eklemler diz, dirsek ve ayak bileğidir. İlk akut eklem içi kanamalarda aura olarak adlandırılan subjektif öncü duyumları (karıncalanma ve sıcaklığı takip eden ağrı, şişme ve eklem hareket kısıtlılığı) olabilir. Bu durumun sinoviyum içine olan sınırlı kanamalar nedeniyle olduğu düşünülmektedir (13,14). Kanama sonrası eklemden şişlik kızarıklık ve ağrı gelişecektir. Hasta eklemi kapsülün en az gergin olduğu istirahat pozisyonunda ve genellikle fleksiyonda tutar.

Subakut Hemartroz

Sinoviyal hipertrofinin olduğu dönemdir. Sinovia frajil ve tekrar kanamaya eğilimlidir. Bu dönemde eklem hareket açıklığında 10-30 derece kayıp olabilir (15).

Kronik Artropati

Tekrarlayan hemartrozlar sonrası etkilenen eklemden ciddi deformiteler meydana gelir. Eklemlerde şişlik ve fleksiyon deformiteleri oluşur, ileri evrelerde ise ankiloz, subluksasyon ve laksisite izlenir (16).

Tedavi

Akut hemartrozda erken dönemde faktör replasmanı yapılmalı analjezi ve istirahat önerilmelidir. Amaç kanama durana kadar faktör düzeyinin normal düzeylerin %30-50 arasında tutulmasıdır (9). Kanama sonrası ekstremitelere atelet alınmalı ve 24 saat sonra tekrar değerlendirilmelidir. Atelet uygulaması 24-48 saati geçmemeli aksi takdirde eklem sertlikleri gelişebilir (17).

Diz içinden aspirasyon yapılması tartışmalı olmakla birlikte, aspirasyon septik artrit riskini ve hemosiderin yükünü azaltmaktadır. Ayrıca yapılan aspirasyon hastanın ağrısının da dramatik bir şekilde azalmasını sağlamaktadır (18).

Tekrarlayan kanamalarla hedef eklem geliştiğinde hemartroz döngüsünü proflaktik olarak uygulanan kanama faktörleri ile durdurmak zor olabilir. Proflaksi yapılmasına rağmen kanama durdurulamıyor ve döngünün önüne geçilemiyorsa sinovektomi düşünülmelidir. Sinoviktomi ile frajil hale gelmiş olan sinoviyal

doku eksizye veya destrükte edilir. Sinovektomi açık cerrahi veya artroskopik olarak sinoviyal dokunun eksizyonu veya radyoaktif ya da kimyasal ajanların sinoviumda yapacağı sklerozis ve fibrozis ile yapılır (19).

Caviglia ve ark. (20) sinovitin evrelerini belirlemiş ve buna göre uygulanacak tedaviyi belirlemiştir (Tablo 3).

Tablo 3. Hemofilik sinovit sınıflaması

Evre 1	Geçici sinovit, kanama sekeli yok ve 6 ay içinde 3 den az kanama atağı mevcut, koruyucu olarak cerrahi olmayan sinovektomi endike
Evre 2	Eklemin hacminde artış, sinoviyal kalınlaşma hareket kısıtlılığı ile beraber kalıcı sinovit mevcut. Cerrahi olmayan sinovektomi gerekli
Evre 3	Aksiyal deformite ve kas atrofi ile beraber kronik artropati mevcut. Cerrahi olmayan sinovektomi yardımcı.
Evre 4	Ankiloz. Cerrahi olmayan sinovektomi kontrendike ve teknik olarak mümkün değil.

Radyoaktif sinovektomi intra-artiküler olarak enjekte edilen radyonüklidlerin sinoviyal ablasyon yapması esasına dayanır (21). Radyoaktif sinovektomide kullanılan radyofarmasötikler; Yttrium-90 colloid (Y-90), Rhenium-186 sulfide (Re-186), Erbium-169 citrate (Er-169), Phosphorus-32 chromic sulfate (P-32), Dysprosium-165 ferric hydroxide (Dy-165), Holmium-166 ferric hydroxide (Ho-166), Rhenium-188 colloid (Re-188) ve Radyoaktif altın (Au-198) dir. Günümüzde sıklıkla Y-90 kolloid, Re-186 sülfid ve Er-169 sitrat kullanılmaktadır (22).

Radyoaktif sinovektomi uygulaması için hipertrofik sinoviti olan hastanın son 6 ayda üçten fazla kanamasının olması yeterli endikasyon olarak görülmektedir (16). Hemofilik artropatinin erken dönemlerinde yapılmasıyla başarı şansı yüksekken ileri evre hemofilik artropati için başarı şansı düşüktür. Radyoaktif sinovektomi sonrası %75- 80 başarılı sonuç bildirilmektedir (16).

Radyoaktif sinovektomi sonrası antihemofilik faktör ihtiyacının çok az olması, işlemin minimal invaziv olması nedeniyle birçok eklem uygulanabilir olması, cerrahi sinovektomideki gibi eklem hareket kısıtlılığının olmaması ve yüksek maliyete neden olan pıhtılaşma faktörlerinin çok az dozda kullanılması sonucu işlemin maliyetinin çok düşük olması, sağladığı faydalardır (21).

Eklem içine uygulanan radyofarmasötiklerin kırık ve kemik toksisitesi yoktur. Ancak son

yayınlarında radyoaktif sinovektomi ile bağlantılı 5 malignite vakası bildirilmiştir (bunlardan 4'ü Au-198 uygulanan, biri de Y-90 uygulanan hastalardır). Ancak Re-186 ile malignensi bildirilmemiştir. P-32 intraartiküler enjeksiyonunu takiben 2 pediatrik lösemi vakası bildirilmiştir (14,23,24).

Kimyasal sinovektomi, Radyoaktif sinovektomi kadar başarılı değildir (16). Thiotepa, osmik asit, D penisilamin, nitrojen mustard ve rifampisin gibi ajanlar kullanılmıştır. Kolay elde edilebilir olmaları ve ucuz olmaları nedeniyle tercih edilseler de klinik başarıları sınırlıdır. Özellikle rifampisin enjeksiyonu oldukça ağrılıdır ve sonuç alabilmek için çok sayıda enjeksiyon gereklidir. Osmik asidin de toksik etkileri gösterilmiştir (20).

Açık cerrahi sinovektomide geniş cerrahi yaklaşımla sinoviyal dokunun büyük kısmı uzaklaştırılabilir. Cerrahi sonrası en önemli sorunlardan biri eklem hareket açıklığında azalma izlenebilmesidir (25).

Artroskopik sinovektomi, genç hastalarda eklem artroplastisini geciktirmek için göz önünde bulundurulmalıdır. Eklemde debritleme eklem fonksiyonlarında artışa ve ağrının azalmasına yardımcı olur (14,26). Kanama sıklığında %84 azalmaya neden olmakta ve eklem hareket açıklığında artış sağlayabilmektedir (27). Artroskopik sinovektomi sıklıkla dizde uygulanırken son yıllarda diz, ayak bileği ve omuzda da kullanılabilmektedir.

Hastada ilerlemiş artritlik değişiklikler oluşmuşsa, eklem aralığında ciddi daralma mevcutsa, ağrılıysa sinovektomiden fazla fayda göremez. Bu hastalarda eklem artroplastisi düşünülmelidir. Artroplasti uygulanacak eklemde yeterli hareket açıklığı olmalıdır. Özellikle diz ve kalça eklemlerinde uzun dönemde çok iyi sonuçlar bildirilmiştir (26).

Eklem artrodezi neredeyse günümüzde sadece ayak bileğine uygulanmaktadır. Ciddi ağrılı eklem durumlarında düşünülür ve artrodez sonrası hastalarda normale yakın bir yürüyüş sağlanır (26).

Clinical Evaluation of the Joints of Patients with Hemophilia: Review Article

Abstract

Hemophilia is a serious disease of congenital coagulation factor deficiency and may cause arthropathy by hemarthrosis. Recurrent joint bleeding causes synovial proliferation and inflammation (haemophilic synovitis) that contribute to end-stage degeneration (haemophilic arthropathy); with pain and limitation of motion severely affecting

patients' quality of life. A proper and timely treatment can decrease morbidity in patients.

Key words: Hemophilia, joint, treatment

Kaynaklar

1. Mannucci PM, Tuddenham EG. The hemophilias from royal genes to gene therapy. *N Engl J Med* 2001; 344(5):1773-1779.
2. White GC, Rosendaal F, Aledort LM, Lusher JM, Rothschild C, Ingerslev J. Factor VIII and Factor IX Subcommittee. *Thromb Haemost* 2001; 85(3):560.
3. Coppola A, Di Capua M, Di Minno MN, Di Palo M, Marrone E, Ieranò P et al. Treatment of hemophilia: a review of current advances and ongoing issues. *J Blood Med* 2010; 1:183-195.
4. Rossbach HC. Review of antihemophilic factor injection for the routine prophylaxis of bleeding episodes and risk of joint damage in severe hemophilia A. *Vasc Health Risk Manag* 2010; 6:59-68.
5. Raffini L, Manno C. Modern management of haemophilic arthropathy. *Br J Haematol* 2007; 136(6):777-787.
6. Rodriguez EC. Prevention of the Musculoskeletal Complications of Hemophilia. *Advances in Preventive Medicine* 2012; 1-8.
7. Rosendaal G, Lafeber FP. Pathogenesis of haemophilic arthropathy. *Haemophilia* 2006; 12(3): 117-121.
8. Greene WB, Millan Mc. Surgical management of hemophilic arthropathy. *Instr Course Lect* 1989; 38:367-381.
9. Raffini L, Manno C. Modern management of haemophilic arthropathy. *Br J Haematol* 2007; 136(6):777-787.
10. Pettersson H, Ahlberg A, Nilsson, IM. A radiologic classification of hemophilic arthropathy. *Clin Orthop Relat Res* 1980; (149):153-159.
11. Arnold WD, Hilgartner MW. Hemophilic arthropathy. Current concepts of pathogenesis and management. *J Bone Joint Surg Am* 1977; 59(3):287-305.
12. Greene WB, Yankaskas BC, Guilford WB. Roengenographic classifications of hemophilic arthropathy. Comparison of three systems and correlation with clinical parameters. *J Bone Joint Surg Am* 1989; 71(2):237-244.
13. Furie B, Limentani SA, Rosenfield CG. A practical guide to the evaluation and treatment of hemophilia. *Blood* 1994; 84(1):3-9.
14. Kong M, Kang JO, Choi J, Park SH. A long term results of external beam radiation therapy in hemophilic arthropathy of the ankle in children. *J Korean Med Sci* 2010; 25(12):1742-1747.
15. Löfqvist T, Nilsson IM, Petersson C. Orthopaedic surgery in hemophilia. 20 Years' experience in Sweden. *Clin Orthop Relat Res* 1996; 332:232-241.
16. Langford AC, Gilliland BC. Arthritis Associated With Systemic Disease, and Other Arthritides. In: Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Hauser SL, Jameson JL, Lascolzo J (eds), *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 17th edition, New York: The McGraw Hill Companies, 2008.ch 14,pp 2178.
17. Buzzard BM. Physiotherapy for prevention and treatment of chronic hemophilic synovitis. *Clin Orthop Relat Res* 1997; 343:42-46.
18. Atilla B, Pekmezci M, Tokgözlü M, Alpaslan M. Hemofilide Kas iskelet sistemi problemleri ve ortopedik tedavi girişimleri, *Totbid Dergisi* 2003; 2: 3-4.
19. Bossard D, Carrillon Y, Stieltjes N, Larbre JP, Laurian Y, Molina V et al. Management of haemophilic arthropathy. *Haemophilia* 2008; 14 (Suppl 4):11-19.
20. Caviglia HA, Fernández-Palazzi F, Maffei E, Galatro G, Barrionuevo A. Chemical synoviorthesis for hemophilic synovitis. *Clin Orthop Relat Res* 1997; 343:30-36.
21. Siegel ME, Siegel HJ, Luck JV Jr. Radiosynovectomy's clinical applications and cost effectiveness: a review. *Semin Nucl Med* 1997; 27(4):364-371.
22. Schneider P, Farahati J, Reiners C. Radiosynovectomy in rheumatology, orthopedics, and hemophilia. *J Nucl Med* 2005; 46(Suppl 1):48-54.
23. Dunn AL, Busch MT, Wyly JB, Abshire TC. Radionuclide synovectomy for hemophilic arthropathy: a comprehensive review of safety and efficacy and recommendation for a standardized treatment protocol. *Thromb Haemost* 2002; 87(3):383-393.
24. Dunn AL, Manco-Johnson M, Busch MT, Balark KL, Abshire TC. Leukemia and P32 radionuclide synovectomy for hemophilic arthropathy. *J Thromb Haemost* 2005; 3(7):1541-1542.
25. Eickhoff HH, Koch W, Raderschadt G, Brackmann HH. Arthroscopy for chronic hemophilic arthropathy of the knee. *Clin Orthop Relat Res* 1997; (343):58-62.
26. Knobe K, Berntorp E. Review Hemophilia and joint disease: pathophysiology, evaluation, and management. *Journal of Comorbidity* 2011; 1:51-59.
27. Dunn AL, Busch MT, Wyly JB, Sullivan KM, Abshire TC. Arthroscopic synovectomy for hemophilic joint disease in a pediatric population. *J Pediatr Orthop* 2004; 24(4):414-426.

Editöre Mektup

Ventilatör İlişkili Pnömoni Etkenleri

Yusuf Emrah Eyi*, Adem Parlak**

Sayın Editör,
Derginizin 2013-4. sayısındaki “Yoğun Bakımımızda Ölen 38 Hastanın Mortalite Nedenleri” (1) başlıklı Sayın Arısoy ve arkadaşları tarafından yazılan makaleyi ilgi ile okuduk. Deneyimlerini bizlerle paylaştıkları için teşekkür ederiz. Yazarların çalışmada bahsettikleri ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) nedenlerinden bahsederek araştırmaya katkıda bulunmak istiyoruz.

Yazarlar çalışmalarında VİP nedenlerinin sıklık sırasına göre *P.aeruginosa*, *Acinetobacter spp.*, *Enterobacter spp.* ve *Klebsiella spp* olduğunu belirtmişlerdir. Ancak bu konu literatürde farklı şekilde yer almaktadır. VİP etyolojisi için genel görüş mikroorganizmaların, hastaneye, hastanın

yattığı yoğun bakım mikrobiyal florasına ve hasta özelliklerine göre değişiklik gösterdiği şeklindedir (2). Ayrıca ülkemizdeki çalışmalarda VİP etkenleri içinde en sık olarak *Acinetobacter spp.*, 2. sırada *Pseudomonas aeruginosa*, 3. sırada *S. aureus*un bildirildiği çalışmalar da mevcuttur (3).

Değerli sunumları için Arısoy ve arkadaşlarını kutlar, saygılarımızı sunarız.

Kaynaklar

1. Arısoy A, Demirkıran H, Günbatır H, Ekin S, Sertoğullarından B. Yoğun bakımımızda ölen 38 hastanın mortalite nedenleri. Van Tıp Dergisi 2013; 20(4):217-221.
2. Ruiz M, Torres A, Ewig S, Marcos MA, Alcón A, Lledó R, et al. Noninvasive versus invasive microbial investigation in ventilator-associated pneumonia: Evaluation of outcome. Am J Respir Crit Care Med 2000;162(1):119-125.
3. Leblebicioğlu H, Rosenthal VD, Arıkan ÖA, Özgültekin A, Yalçın AN, Koksall I, et al. Device-associated hospital acquired infection rates in Turkish intensive care units. Findings of the International Nosocomial Infection Control Consortium (INCC). J Hosp Infect 2007; 65(3):251-257.

*Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Reviri, Acil Servis, Çankaya, Ankara

**Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Reviri, Aile Hekimliği, Çankaya, Ankara

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Yusuf Emrah EYİ

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Reviri, Acil Servis, Çankaya, Ankara

Tel: 05325822802

E-mail: dremrahey@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 31.10.2014

Makalenin Kabul Tarihi: 30.09.2014